

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Diego Nunes

**A TRANSGRESSÃO DOS LIMITES
O Universo Grotesco de Miguel Gontijo**

**Belo Horizonte - MG
2025**

Diego Nunes

A TRANSGRESSÃO DOS LIMITES
O Universo Grotesco de Miguel Gontijo

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Artes da Universidade
do Estado de Minas Gerais, como requisito
para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Linha de Pesquisa I –
Dimensões teóricas e práticas da produção
artística

Orientador (a): Prof. Dr. Alexandre
Rodrigues

Nunes, Diego.
N972t A transgressão dos limites: o universo grotesco de Miguel Gontijo / Diego Nunes. _ Belo Horizonte, 2025.
147 f. : il. , color. ; 31 cm.

Orientação: Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa.
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Estética do Grotesco. 2. Artes Visuais. 3. Miguel Gontijo. 4. Pintura Contemporânea. 5. Análise Iconográfica. I. Costa, Alexandre Rodrigues da, Prof. Dr. II. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. III. Título.
CDU: 7.01:75

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956.

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos 25 dias do mês de setembro de 2025, às 14 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação do mestrando Diego Nunes, intitulada: A Transgressão dos Limites – O Universo Grotesco de Miguel Gontijo. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa, como orientador e presidente da banca; Prof. Dr. Loque Arcanjo Júnior, como examinador interno; e Prof. Dr. Rodrigo Garcia Barbosa, como examinador externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

() Aprovado(a)

(X) Aprovado(a) com indicação para publicação

() APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

() Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 25 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA
Data: 06/11/2025 17:54:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Banca: _____

Dr. Alexandre Rodrigues da Costa

Documento assinado digitalmente
 LOQUE ARCANJO JUNIOR
Data: 13/10/2025 22:25:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Interno: _____

Dr. Loque Arcanjo Júnior

Documento assinado digitalmente
 RODRIGO GARCIA BARBOSA
Data: 06/11/2025 18:01:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Externo: _____

Dr. Rodrigo Garcia Barbosa

À estética grotesca,
que em sua latência fluida,
desafie a clareza da razão
e a rigidez da lógica.

AGRADECIMENTOS

À minha esposa, Raphaela Benetello, pela dedicação, paciência e compreensão em todos os momentos deste percurso. Sua presença constante e apoio incondicional foram fundamentais, especialmente nos muitos finais de semana em que precisei me recolher à pesquisa, privando-nos de momentos juntos.

À minha criaturinha de quatro patas, Toalha, que com sua energia e alegria tornou-se um alívio indispensável nos momentos de cansaço, oferecendo-me apoio emocional de forma silenciosa, mas profundamente significativa.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa, pela confiança, dedicação e acompanhamento atento em cada etapa desta dissertação. Sua orientação foi decisiva para a consolidação desta pesquisa, não apenas no rigor acadêmico, mas também no incentivo à reflexão crítica.

À Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG e a todo o corpo docente do programa, cujo compromisso tornaram possível minha formação acadêmica. Cada disciplina, cada discussão e cada contribuição foi essencial para o amadurecimento que esta pesquisa expressa.

RESUMO

Esta dissertação investiga a presença e os desdobramentos da estética grotesca na obra do artista mineiro Miguel Gontijo, com foco na análise da exposição Miguelianas. Nascido em Belo Horizonte em 1944, Miguel Gontijo é um artista plástico cuja produção se apresenta majoritariamente na pintura. Sua obra é marcada pelo uso simbólico e expressivo das cores, pela presença de referências mitológicas, religiosas e literárias, e por uma constante articulação entre o erudito e o popular. Ao longo de sua carreira, Gontijo desenvolveu uma poética visual caracterizada pela ironia, explorando a tensão entre o sagrado e o profano, o belo e o grotesco. A pesquisa parte da hipótese de que o grotesco, mais do que uma estética da deformação, constitui uma linguagem crítica e ambígua, capaz de tensionar categorias como o belo e o disforme, o sagrado e o profano, o racional e o absurdo. Inicialmente, apresenta-se uma introdução à proposta e aos objetivos do trabalho, seguida de um estudo teórico que percorre diferentes concepções históricas do grotesco, abordando sua presença predominantemente nas artes visuais. Para isso, são mobilizadas as contribuições de autores como Wolfgang Kayser, Geoffrey Harpham, Frances Connelly, Noël Carroll, entre outros, além de articulações com conceitos como o não-senso (Deleuze), a montagem (Ismail Xavier), o fragmento (Blanchot), o real, o fictício e o imaginário (Iser), a obra aberta (Eco) e a citação (Compagnon). Em seguida, apresenta-se um panorama da trajetória de Miguel Gontijo, destacando os principais marcos de sua carreira e analisando sua poética visual à luz das técnicas utilizadas, especialmente aquarela, acrílica e óleo sobre tela. O núcleo da pesquisa consiste na análise crítica de cinco obras da exposição Miguelianas, com análises das obras Ezequiel, Jonas, Baruc, Abdias e Oséias, que reinterpretem figuras bíblicas a partir de um repertório visual simbólico e ambíguo. A análise evidencia como o grotesco opera na obra de Gontijo como estratégia estética e discursiva, ressignificando narrativas tradicionais e ampliando as possibilidades de leitura da experiência humana. Ao final, conclui-se que o grotesco, em Gontijo, funciona como um dispositivo de problematização do sensível, oferecendo ao espectador uma experiência estética de confronto e deslocamento.

Palavras-chave: Estética do grotesco, Artes Visuais, Miguel Gontijo, Análise

Iconográfica

ABSTRACT

This dissertation investigates the presence and developments of grotesque aesthetics in the work of the Brazilian artist Miguel Gontijo, with a particular focus on the exhibition *Miguelianas*. Born in Belo Horizonte in 1944, Miguel Gontijo is a visual artist whose work is primarily expressed through painting. His art is marked by the symbolic and expressive use of color, the presence of mythological, religious, and literary references, and a constant interplay between the erudite and the popular. Throughout his career, Gontijo has developed a visual poetics characterized by irony, exploring the tension between the sacred and the profane, the beautiful and the grotesque. The research is based on the hypothesis that the grotesque, beyond being an aesthetic of deformation, constitutes a critical and ambiguous language capable of challenging categories such as beauty and distortion, the sacred and the profane, the rational and the absurd. The study begins with an introduction to the research objectives, followed by a theoretical framework that explores historical conceptions of the grotesque, with a primary emphasis on its presence in visual arts. The discussion draws on the contributions of authors such as Wolfgang Kayser, Geoffrey Harpham, Frances Connelly, Noël Carroll, among others, and is expanded through connections with concepts like nonsense (Deleuze), montage (Ismail Xavier), the fragment (Blanchot), the real, the fictional and the imaginary (Iser), the open work (Eco), and citation (Compagnon). Subsequently, the study presents an overview of Miguel Gontijo's artistic career, highlighting key milestones and analyzing his visual poetics through the lens of the techniques he employs, particularly watercolor, acrylic, and oil on canvas. The core of the research is a critical analysis of five works from the *Miguelianas* exhibition — *Ezequiel*, *Jonas*, *Baruc*, *Abdias*, and *Oséias* — which reinterpret biblical figures through a symbolic and ambiguous visual repertoire. The analysis demonstrates how the grotesque operates in Gontijo's work as both an aesthetic and discursive strategy, reconfiguring traditional narratives and expanding interpretive possibilities regarding the human condition. Ultimately, the dissertation concludes that the grotesque, in Gontijo's production, functions as a device for questioning the sensible, offering the viewer an aesthetic experience marked by confrontation and displacement.

Keywords: Aesthetics of the Grotesque, Visual Arts, Miguel Gontijo, Iconographic analysis

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 - A Mosca - 1986 - David Cronenberg.....	16
Figura 2 - O Muro (2018), acrílico e óleo sobre tela - 156x90 cm. Miguel Gontijo (1949-).....	17
Figura 3 - Guernica (1937), óleo sobre tela - 350x776cm. Miguel Gontijo (1949-). Museu Reina Sofia.....	18
Figura 4 - Primavera, óleo sobre madeira - 66x50cm - 1563 - Giusepse Arcimboldo (1527-1593).....	22
Figura 5 - Desta vida tudo se leva (Trípico) - 47x137cm - 2005 - Miguel Gontijo (1949-). Coleção Privada.....	24
Figura 6 - Três Estudos para Figuras na Base de uma Crucificação, óleo e pastel sobre cartão prensado - 94x74cm - 1944 - Francis Bacon (1909-1992).....	28
Figura 7 - A la carte, acrílico sobre tela - 50x50cm - 2008 - Miguel Gontijo (1949-). Coleção Privada.....	37
Figura 8 - Tentação de Santo Antônio, gravura - 31,2x23cm - 1470-1475 Martin Schongauer (1445-1491).....	44
Figura 9 - Bernardino Poccetti (1548-1612), teto do hall de entrada do Palazzo Marzichi-Lenzi em Florença (hoje Hotel Monna Lisa), 1585. Foto: Pernille Klemp.....	47
Figura 10 - Tentação de Santo Antônio (1500), óleo sobre madeira de carvalho 131,5 x 119 (painel central) e 131,5 x 53 cm (painéis laterais) - Hieronymus Bosh (1450-1516).....	49
Figura 11 - Tentação de Santo Antônio (1650), óleo sobre tela - 78 x 116 cm Joos van Craesbeeck (1605-1662).....	51
Figura 12 - Les Demoiselles d'Avignon (1907), óleo sobre tela - 245 x 235 cm. Pablo Picasso (1881-1973).....	56
Figura 13 - A Tentação de Santo Antônio (1945), óleo sobre tela - 108 x 128 cm. Marx Ernst (1891-1976).....	60
Figura 14 - A lição (2014), acrílico e óleo sobre tela - 100 x 77 cm. Miguel Gontijo	

(1949-)	
Coleção Privada.....	63
Figura 15 - Babel (2017), Instalação - Miguel Gontijo (à direita, detalhe da instalação)...	
69	
Figura 16 - Monstregos (1994), Acrílica sobre tela enrolada. (Sem Data). Miguel Gontijo (1949-)	
Coleção do artista.....	71
Figura 17 - Pelas Paredes (1994), aquarela - 100x76 cm. Miguel Gontijo (1949-).....	73
Figura 18 - Entre o mar e o deserto (1994), aquarela - 76x54 cm. Miguel Gontijo (1949-).....	77
Figura 19 - Dura Lex sed Lex II (2015), acrílica e óleo sobre tela - 80x60 cm. Miguel Gontijo (1949-). Coleção Particular.....	83
Figura 20 - Ezequiel (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm. Miguel Gontijo (1949-). Coleção do artista.....	92
Figura 21 - Jonas (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm. Miguel Gontijo (1949-). Mr. Marconi Barbosa (NY).....	98
Figura 22 - Baruc (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm. Miguel Gontijo (1949-). Sr. José Alberto da Fonseca (MG).....	103
Figura 23 - Abdias (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm. Miguel Gontijo (1949-). Sr. Segismundo Marques Gontijo (MG).....	109
Figura 24 - Oséias (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm. Miguel Gontijo (1949-). Mr. Marconi Barbosa (NY).....	114

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
1. SOBRE O GROTESCO.....	14
1.1. NO INÍCIO, HAVIA O GROTESCO.....	14
1.2. HIBRIDISMO, DEFORMAÇÃO E EXAGERO.....	19
1.3. A MONTAGEM GROTESCA COMO INSTABILIDADE DE SENTIDO.....	35
1.4. O GROTESCO COMO DISSOLUÇÃO DA FORMA.....	45
2. O UNIVERSO GROTESCO DE MIGUEL GONTIJO.....	66
2.1. QUEM É MIGUEL GONTIJO.....	66
2.2. A LINGUAGEM VISUAL DE MIGUEL GONTIJO.....	71
3. MIGUELIANAS: TUDO QUE É SÓLIDO SE DESMANCHA NO AR.....	90
3.1. EZEQUIEL.....	92
3.2. JONAS.....	98
3.3. BARUC.....	103
3.4. ABDIAS.....	109
3.5. OSÉIAS.....	114
CONCLUSÃO.....	120
REFERÊNCIAS.....	126
ANEXO I - ENTREVISTA COM O ARTISTA.....	133

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa resulta da articulação entre minha trajetória como artista visual e minha formação acadêmica. Desde o início, meus desenhos voltaram-se para figuras deformadas, monstruosas e absurdas, que buscavam provocar inquietação e estranhamento no espectador. Durante muito tempo, esse direcionamento ocorreu de forma intuitiva, sem que eu o associasse à estética do grotesco. Essa aproximação só se tornou evidente ao entrar em contato com a obra do artista mineiro Miguel Gontijo, cuja produção sempre admirei e que se distingue por uma linguagem fragmentária, densa e perturbadora.

Miguel Gontijo, natural de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, e atualmente residente em Belo Horizonte, é graduado em História e Filosofia e possui pós-graduação em Arte e Contemporaneidade. Ao longo de sua trajetória, recebeu diversos prêmios em todo o território nacional e realizou inúmeras exposições individuais, tendo obras em acervos públicos no Brasil e no exterior. Suas obras, permeadas por tensões visuais e simbólicas, despertaram meu interesse em compreender o grotesco como chave interpretativa, orientando o percurso desta investigação. Esse deslocamento enriqueceu a análise e, ao mesmo tempo, revelou-se significativo em nível pessoal, ao evidenciar que a estética explorada em minha prática artística também se inscreve no campo do grotesco. Assim, a pesquisa assume uma dupla dimensão: além de investigar a obra de Gontijo, funciona como espelho de minha própria criação, estabelecendo um diálogo entre teoria, crítica e prática artística.

O grotesco, longe de se restringir a uma caracterização formal, parece emergir como operador estético capaz de dissolver fronteiras como entre o belo e o feio, o trágico e o cômico. Ao analisar a obra de Miguel Gontijo por esse viés, para além de reconhecer os elementos grotescos em sua poética, essa pesquisa procura compreender como tais elementos instauram um regime de ambiguidade e polissemia que provoca o espectador, convocando-o a transitar entre sentidos e não-sensos, entre transparência e opacidade, entre fragmento e totalidade. A pertinência desta investigação se justifica, portanto, por duas razões complementares. Em primeiro lugar, pela necessidade de aprofundar criticamente o estudo da produção artística de Miguel Gontijo, uma vez que não foram encontradas nenhuma publicação no portal de periódicos da CAPES, permanecendo uma área inexplorada no campo acadêmico. Em segundo lugar, por reconhecer na obra de Miguel Gontijo, em particular na exposição *Miguelianas*, objeto

de análise deste trabalho, um terreno para compreender como a estética grotesca pode articular tradição e contemporaneidade, dialogando com referências bíblicas, históricas e artísticas em composições que desafiam a experiência do olhar.

Diante disso, o objetivo geral desta dissertação é analisar como a estética grotesca se manifesta na poética visual de Miguel Gontijo, com foco na exposição *Miguelianas*. Como objetivos específicos, propõe-se mapear os principais debates teóricos sobre o grotesco, destacando sua historicidade e suas diferentes manifestações nas artes; investigar a trajetória de Miguel Gontijo, considerando sua formação, prêmios e diversidade técnica; realizar uma análise crítica de cinco obras da exposição *Miguelianas* à luz de conceitos como fragmento (Blanchot), não-senso (Deleuze), obra aberta (Eco), real/fictício/imaginário (Iser), montagem (Xavier) e citação (Compagnon); e por fim, refletir sobre as contribuições do grotesco tanto para a compreensão da obra de Gontijo quanto para a minha própria prática artística.

Metodologicamente, a pesquisa se fundamenta em uma abordagem bibliográfica e analítica, com o primeiro eixo consistindo no levantamento e discussão dos principais referenciais teóricos que tratam do grotesco e de conceitos afins, permitindo construir uma base teórica. O segundo eixo, dedica-se ao estudo da trajetória artística de Miguel Gontijo e de sua inserção no campo da arte contemporânea. O terceiro eixo concentra-se na análise de obras selecionadas da exposição *Miguelianas*, buscando articular elementos formais, simbólicos e conceituais em diálogo com a teoria. Essa articulação entre teoria e prática é pensada não apenas como recurso analítico, mas também como processo reflexivo que integra a própria experiência do pesquisador enquanto artista.

A dissertação organiza-se em três capítulos, estruturados de modo a acompanhar tanto o desenvolvimento teórico quanto a análise prática do objeto de estudo. O primeiro capítulo apresenta o percurso histórico da estética do grotesco, desde suas “origens” na Antiguidade e no Renascimento até suas reconfigurações contemporâneas, evidenciando seus desdobramentos em diferentes linguagens artísticas, porém com maior destaque para as artes visuais. Nessa articulação, busca-se compreender como a categoria estética se mantém, se transforma e adquire novos sentidos ao longo dos séculos, permitindo estabelecer um panorama que fundamenta a análise posterior. Esse capítulo não se limita à historiografia, mas também articula o grotesco a conceitos complementares, como o não-senso em Gilles Deleuze, a montagem em Ismael Xavier, o fragmento em Maurice Blanchot, o fictício e o imaginário em Wolfgang Iser, a obra aberta em Umberto Eco e a citação em Antoine Compagnon, ampliando a compreensão

do grotesco enquanto fenômeno estético complexo, polissêmico e atravessado por paradoxos.

O segundo capítulo dedica-se à trajetória de Miguel Gontijo, estabelecendo um breve histórico de sua carreira artística, desde os primeiros trabalhos e principais prêmios e exposições de relevância nacional e internacional. Nesse contexto, busca-se identificar como sua poética foi se constituindo ao longo do tempo, marcada por um interesse constante na releitura da tradição cultural e pela apropriação crítica de imagens do repertório religioso, literário e histórico. A análise contempla ainda, entre a diversidade de técnicas trabalhadas pelo artista, as diferenças entre suas obras em aquarela para as obras em acrílica e óleo sobre tela, observando como cada procedimento técnico implica modos distintos de composição e de construção de sentido em sua obra.

O terceiro capítulo concentra-se na análise da exposição *Miguelianas*, eixo central da pesquisa, examinando de forma detalhada cinco obras específicas: *Ezequiel*, *Jonas*, *Baruc*, *Abdias* e *Oséias*. Essa análise, fundamentada pelo aparato teórico previamente construído, procura evidenciar como as obras se estruturam a partir da fragmentação e da justaposição de elementos heterogêneos, instaurando uma poética marcada pelo grotesco. Busca-se, assim, compreender de que maneira Gontijo reinscreve tradições visuais e discursivas em uma linguagem própria, capaz de provocar estranhamento, ruptura e abertura de sentidos no espectador.

Por fim, apresentam-se as conclusões alcançadas ao longo da pesquisa, discutindo não apenas os resultados obtidos com a análise, mas também os desdobramentos do estudo em duas direções: por um lado, a contribuição da investigação para o campo acadêmico, ampliando a compreensão da estética grotesca no contexto contemporâneo; por outro, as implicações para minha própria prática artística, na medida em que o contato crítico com a obra de Gontijo e com os referenciais teóricos mobilizados reorienta meu olhar, minhas escolhas formais e minha reflexão sobre o fazer artístico. Assim, este trabalho propõe-se a explorar o grotesco como chave de leitura para a obra de Miguel Gontijo e, ao mesmo tempo, como via de compreensão da minha própria trajetória criativa. Ao deslocar o ponto de partida do autorretrato para o grotesco, o percurso da pesquisa espelha o próprio movimento que se pretende analisar, o de atravessar fronteiras, assumir ambiguidades e habitar os paradoxos. O grotesco, nesse sentido, revela-se não apenas como objeto de estudo, mas como horizonte estético

que interliga teoria, crítica e prática artística, reafirmando sua pertinência na experiência do olhar.

1. SOBRE O GROTESCO

1.1. NO INÍCIO, HAVIA O GROTESCO

O grotesco parece renunciar a uma tentativa de definição e, de acordo com Kayser (2013), o termo percorreu através dos livros de estética como uma categoria do burlesco ou do cômico de mau gosto, no entanto, apesar da carência de uma determinação concreta, não lhe faltam adjetivos que o caracterizam tais como desviante, estranho, monstruoso, deformado ou conflituoso. Etimologicamente, grotesco significa gruta ou caverna e trata-se de uma derivação oriunda do italiano que foi utilizada para determinar a estética de pinturas encontradas em escavações em Roma e outras regiões da Itália durante o século XV. Dentre as ruínas descobertas, destaca-se a Domus Aurea, o palácio romano criado durante o governo do imperador Nero, cujos corredores eram ornamentados com imagens que promoviam um confronto entre a forma e o conteúdo, misturando elementos de natureza vegetal a elementos de natureza animal, resultando em seres híbridos e improváveis, de ordem fantástica e heterogênea. Para Kayser (2013), esse estilo ornamental referia-se a uma nova moda que chegou tardiamente à Roma e sofreu várias críticas a fim de impedir sua difusão, como a de Vasari, que cita a passagem de Vitruvius no *De Architectura* para condenar essas imagens “... Em vez das colunas, pintam-se talos canelados com folhas crespas e volutas em vez da ornamentação dos tímpanos, bem como candelabros, brotam das raízes flores delicadas que se enrolam e desenrolam, sobre as quais se assentam figurinhas sem o menor sentido.” (Kayser, 2013, p. 18). Essa tentativa de repúdio, no entanto, não é inédita, tendo Horácio, por volta do ano 18AC, em sua obra *A Arte Poética*, denunciado tais qualidades como irracionais, sem sentido:

Se à cabeça humana um pintor equino pescoço costurasse ao acaso e aplicasse penas diversas sobre membros colados de bichos vários, findando preto peixe horrendo da bela mulher do começo, vendo a mostra, vocês conteriam o riso, meus caros? Mas acreditem, Pisões, que a esse quadro se iguala todo livro que, qual sonhos de um homem doente, forja-se em formas vãs, que nem pé nem cabeça combina numa só figura. "Porém ao pintor e ao poeta sempre se deu o pleno direito de ousar o que queiram." Bem sabemos, pedimos e damos a mesma licença, mas jamais para unir o feroz ao manso, nem mesmo para se germinar serpente e pássaro, tigre e cordeiro. (HORÁCIO, 2020, p.43.)

No entanto, essas tentativas de impedir sua disseminação se mostram ineficazes, tendo o estilo se popularizado tanto na época da Roma antiga, onde era usado em corredores e locais transitórios, servindo em sua maioria como molduras para as

imagens em destaque, como também na época das descobertas das ruínas romanas no século XV, onde essas imagens foram incorporadas em várias composições dos artistas renascentistas, abandonando pouco a pouco a utilidade de moldura e passando a ocupar o espaço central das imagens e representações. Kayser (2013), reforça que o fenômeno estético do grotesco é ainda anterior às descobertas das pinturas nas escavações, e que sua “história completa” deveria compreender outras culturas tais como chinesa, etrusca, germânica, entre outras. De fato, a cultura egípcia por exemplo, em sua iconografia mitológica, apresenta figuras heterogêneas tais como as esfinges ou mesmo algumas representações gráficas de seu panteão divino, representado por figuras híbridas de homens e animais que podem ser classificadas como grotescas. Para Kayser (2013), o grotesco revela sua profundidade em função da oposição ao sublime, enquanto o sublime dirige o olhar para um mundo belo e elevado, o grotesco revela um mundo noturno e abismal ao dirigir-se ao ridículo, ao caricatural e o disforme.

Apesar da ausência de definição, a ideia de grotesco permanece viva e presente no imaginário popular através de uma rica iconografia. Descola (2023), ao definir as chimeras como seres híbridos cujos elementos que organizam sua unidade corporal são empréstimos de duas ou mais fontes diferentes e a soma de suas partes remetem a uma combinação verossimilhante, cita exemplos como o Grifo, híbrido de leão e águia, o Pégasus, híbrido de cavalo com asas de pássaros, Sereia, híbridos de humanos e peixes, entre outros. Além das figuras mitológicas citadas acima, outras entidades híbridas, cuja as morfologias dissonantes se fazem presentes no imaginário popular podem ser destacados, como por exemplo, a obra literária Frankenstein, de Mary Shelley, publicada pela primeira vez em 1818 e que narra a saga de um cientista que dá vida a uma criatura resultante da combinação de diferentes pedaços de diferentes cadáveres “...seus cabelos eram de um preto lustroso e ondulante, os dentes possuíam uma alvura perolada, mas essas exuberâncias só faziam um contraste mais horrendo ainda com os olhos úmidos que pareciam diluir nas cavidades em que jaziam,” (Shelley, 2017, p. 75). Ou no cinema, como no caso do filme A Mosca, lançado em 1986, roteirizado por Charles Edward Pogue e David Cronenberg que também é responsável pela direção do filme. A Mosca narra a saga de Seth Brundle, um cientista que constrói uma máquina de teletransporte, mas durante um experimento com a máquina onde ele e uma mosca entram juntos por acaso, culmina no processo de transformação do cientista em um ser híbrido de humano e mosca, com a anatomia disforme e asquerosa. A metamorfose, porém, não se restringe apenas ao físico da personagem, afetando também sua psique,

onde a personagem é tomada por acessos momentâneos e violentos de natureza bestial, e em outros momentos age com sensatez. A criatura, por fim, passa por uma nova metamorfose em uma tentativa frustrada de se unir a outra personagem, tornando dessa vez, um ser híbrido de homem, mosca e máquina.

Figura 1 - A Mosca - 1986 - David Cronenberg

Fonte: Na Telinha UOL¹

O grotesco é um termo constantemente associado ao estranho, distorcido, bizarro ou mesmo de aparência exageradamente feia. Suas representações muitas vezes suscitam um efeito de choque, repulsa ou humor negro. A ideia desse corpo de anatomia abjeta vai ao encontro ao conceito de informe, proposto por Georges Bataille (2013), na revista *Documents* e trata de uma categoria desclassificatória, uma tensão de elementos distintos a partir de uma ideia de semelhança transgressiva, um estado em permanente transição, algo desprovido de uma forma concreta, a tensão entre opostos em sua constante desconstrução. Com base ao conceito de informe, Eliane Robert Moraes, autora do livro *O Corpo Impossível*, acrescenta:

Lançada a identidade a seu ponto de fuga, o que resta é um princípio de mutação permanente a comandar a percepção sensível do universo; o sonho fende-se à vigília, o dia à noite, o homem à mulher, o ser humano ao verme. Tudo se inscreve na equivalência dos contrários, anulando qualquer pretensão de verdade. (MORAES, 2017, p. 73).

¹ Disponível em: <<https://imagem.natelinha.uol.com.br/grande/moscafilmeremake.jpg>> Acesso em 25/02/2025.

Com relação ao filme *A Mosca*, a personagem Seth Brundle, ao sofrer o acidente em sua máquina, é a imagem desse estado de permanente transição citado por Bataille, é meio homem, meio mosca, mas ao mesmo tempo sua anatomia discrepante e singular é distante o suficiente para equipará-lo a outros homens, ou à outras moscas. Ele já não é homem assim como também não é uma mosca, é um ser único nessa metamorfose que não dá lugar a uma nova entidade, é essa transgressão que não se finda. Porém, as aplicações contemporâneas da estética grotesca não se restringem ao cinema de ficção e horror, se fazendo presente também nas artes visuais, como é o caso do artista plástico Miguel Gontijo.

Figura 2 - O Muro (2018), acrílico e óleo sobre tela - 156x90 cm. Miguel Gontijo (1949-)

Fonte: Axix Mundi. p.68, 69.²

Em *O Muro*, por exemplo, o artista apropria da linguagem dos grafites urbanos para expressar na grande massa central, elementos gráficos permeados por padrões geométricos, na qual figuras humanas eclodem em uma profusão de elementos distintos dificultando a compreensão de suas partes. Enquanto isso, nas extremidades da obra, personagens burlescas, com roupas medievais em cores vivas parecem festejar com seus rostos, em maioria, sobrepostos por emojis, culminando em uma imagem que desafia a razão ao mesmo tempo em que promove o contraste entre o passado e o presente. A composição da obra, com seus corpos amalgamados, serve como evidência daquilo que Kayser (2013) descreve como a colisão de elementos inconciliáveis, transformando o

² Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelgontijo-axixmundi>> Acesso em 18/08/2025.

espaço em algo indefinível, incoerente e fragmentado, provocando a sensação de estranhamento. Para além da analogia à estética grotesca, a obra de Miguel Gontijo pode ser relacionada à obra *Guernica* (1937), de Pablo Picasso (1881–1973), que se encontra atualmente no acervo do Museu Reina Sofia, em Madri. Marcada por uma composição densa e fragmentada, *Guernica*, que foi inspirada no bombardeio da cidade basca, apresenta através de tonalidades de branco, preto e cinza, os horrores da guerra através de uma narrativa universal de sofrimento, caos e destruição humana.

Figura 3 - *Guernica* (1937), óleo sobre tela - 350x776cm. Miguel Gontijo (1949-). Museu Reina Sofia.

Fonte: Museu Reina Sofia, Madrid - Espanha.³

Embora não remeta a um evento histórico em particular, *O Muro*, assim como *Guernica*, é regido por um contraste predominante de luz e sombra, com áreas claras que são interrompidas por áreas escuras, criando tensões visuais que aumentam a dramaticidade e o caos na cena através de seus volumes sobrepostos e a ausência de uma perspectiva tradicional.

Enquanto na *Guernica* de Picasso, a estética grotesca parte do exagero expressivo do sofrimento e da dilaceração corporal como recursos para intensificar o horror, em *O Muro*, de Miguel Gontijo, ela se manifesta através das sobreposições que dão origem a imagens quase irreconhecíveis ou monstruosas. Em ambos os casos, o grotesco opera através dos mecanismos centrais de hibridismo, deformação e exagero. De acordo com Bakhtin (1987), o grotesco pode enfatizar aspectos degradantes e corpóreos da vida a fim de enfatizar ideias opostas como nascimento e renovação, decaimento e morte através de um corpo instável, como explica “[...] o corpo grotesco é

³ Disponível em: <Disponível em: <<https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica>> Acesso em 18/08/2025> Acesso em 18/08/2025.

um corpo em movimento. Ele jamais está pronto nem acabado: está sempre em estado de construção, de criação, e ele mesmo constrói outro corpo; além disso, esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele.” (Bakhtin, 1987, p. 277). Essa instabilidade corporal nas obras se dá na exposição exagerada dos elementos, nas deformações extremas responsáveis por dissolver os limites.

Se, em *Guernica*, os corpos fragmentados atuam como um catalisador da barbárie e dos horrores da guerra, em *O Muro*, as sobreposições visuais e a imposição das camadas corporais diluem os limites claros entre os corpos, gerando figuras híbridas. A deformação nas respectivas obras reflete a estética grotesca não apenas como representação gráfica, mas como memória afetiva e simbólica de um trauma irreconhecível. Enquanto o hibridismo é responsável por desfazer a unidade figurativa, a deformação se encarrega de desestruturar esse corpo que é, por fim, amplificado através do exagero para criar efeitos visuais conflitantes.

1.2. HIBRIDISMO, DEFORMAÇÃO E EXAGERO

O Hibridismo refere-se ao encontro de dois ou mais corpos díspares, combinados em uma única entidade. O processo dessa coalizão pode se apresentar em quaisquer relações: animal-animal, animal-vegetal, animal-objeto, vegetal-objeto. A resultante desse encontro é como um desvio de sentido de seus componentes, algo anti-natural, como as gárgulas encontradas em igrejas góticas, que são esculpidas na forma de criaturas monstruosas, em uma combinação de animais híbridos, ou criaturas fantásticas como dragões ou figuras demoníacas de corpos distorcidos. Para Descola (2023), que evoca o termo quimera para essa característica, determina duas propriedades distintas: recomposição e aglomeração. A recomposição, refere-se a uma combinação de fragmentos de seres ou objetos de naturezas díspares cujo resultado promove certa coerência nos planos anatômicos e funcionais.

Desse modo, a quimera possui sempre uma unidade de composição e um esquema corporal verossimilhantes, a despeito do caráter díspar das peças de que é feita e da estranheza de seu agrupamento. As asas das quimeras voadoras - pégaso, garuda, o grifo, certos dragões - são dispostas no dorso para permitir o voo, e não no ventre ou nas orelhas; outros órgãos de locomoção são figurados de maneira a possibilitar o deslocamento, seja na água para as sereias, seja na terra para os centauros; as cabeças animais colocadas sobre torsos humanos e vice-versa. (DESCOLA, 2023, p. 265).

Essa definição é, no entanto, limitante ao restringir que as partes devam cumprir com a função e a estranheza do conjunto só sejam possíveis através da verossimilhança

e, nesse sentido, seu conceito para recomposição se opõe ao conceito de informe. Segundo Bataille (2013), o informe não especifica uma forma em particular, e estabelece anteriormente uma operação de desestabilização hierárquica e formal, ou seja, recusa a um enquadramento determinado e promove a dissolução de fronteiras ao subverter ideias de ordem e pureza. O informe não apenas promove a destruição da aparência da forma, como abre espaço para o impuro, para o fragmentário e o excessivo.

Dessa forma, se para Bataille (2013), a figura híbrida concebida através da recomposição pode ser entendida como uma entidade informe, livre de quaisquer associações funcionais, para Descola (2013), a recomposição determina uma certa organização do caos estrutural da figura híbrida, ou seja, ainda que a combinação resulte em uma criatura improvável, suas partes e sua anatomia devem cumprir com algum grau de coerência. Por exemplo, não seria adequado de acordo com seu conceito de recomposição, um ser misto de leão e águia, dotado de membros ou asas atrofiados e disformes de modo que esses membros obtusos não lhe cumpram, de maneira objetiva, com sua locomoção.

Iser (2013), embora trate do caráter da criação literária, e aqui, estabeleça-se uma relação entre suas definições e a estética do grotesco, também refuta qualquer obrigatoriedade com a coerência da figura híbrida ao destacar o caráter ficcional da composição. Para o autor, a entidade híbrida opera de acordo com o desejo de seu criador e, dessa forma, o ato de selecionar, suprimir, completar e valorizar algumas partes em prol de outras, é vestígio dessa realidade fictícia construída, calcada em elementos verossimilhantes do mundo real. De acordo com ele:

Os atos de fingir reconhecíveis no texto ficcional se caracterizam então por darem lugar a determinadas configurações distinguíveis entre si: a seleção resulta a configuração da intencionalidade do texto; a combinação, na configuração do relacionamento; e o auto desnudamento, na configuração do pôr-entre-parênteses. Poder-se-ia descrever estas configurações apoiando-se na formulação já empregada de Goodman “*fact from fiction*”. Sua peculiaridade consiste em que nem são qualidades daquilo a que se referem, nem são idênticas ao imaginário. Ao contrário do imaginário, são altamente determinadas quanto à facticidade de seus campos de referência, são o não-dado. O fictício então se qualifica como uma forma específica de “objeto transicional”, que se move entre o real e o imaginário, com a finalidade de provocar uma mútua complementaridade. Enquanto “objeto transicional” o fictício seria um fato, porquanto por intermédio dele se realizam contínuos processos de troca, ainda que em si mesmo seja ele um nada, pois existe apenas por estes processos de comutação. (ISER, 2013, p. 51, 52).

O que fica evidente é a estrutura da montagem e a intenção de criar uma linguagem particular, um estado de trânsito em permanente mutação, onde a linearidade

pode ser posta em xeque. Na não linearidade do elemento híbrido, as partes não se definem como início e fim, elas compõem o meio, um processo de mutação que opera de maneira constante sem cessar, como uma transfiguração de coisas a fim de criar novos significados “A operação tradutora como trânsito criativo de linguagens nada tem a haver com a fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação fortemente tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre passado-presente-futuro” (PLAZA, 2010, p. 1). Ao definir a segunda propriedade do hibridismo, a aglomeração, Descola (2013) afirma que ela opera através do excesso e da soma de suas partes, ou seja, cada fragmento é em si, uma unidade anatomicamente coerente e, cada parte combinada, configura uma outra figura única, diferente das partes que a compõem. A título de exemplo desta propriedade, temos a obra *A Primavera* (1563), de Giusepse Arcimboldo (1527-1593), que contempla uma imagem feminina de perfil composta por várias flores.

Na obra, cada unidade constituinte é autônoma em sua existência, dotada de sentido integral antes de ser combinada. A imagem opera em três níveis diferentes, o primeiro deles refere à natureza de suas partes, ou seja, como podemos verificar na figura 3, refere-se às flores, folhas e outros elementos vegetais; o segundo é resultante da combinação de suas partes, responsável por formar a imagem feminina e, o terceiro, é fruto da relação dos dois anteriores, sendo responsável por construir uma alegoria entre o título da obra e os elementos que a compõem. “[...] essas cabeças compósitas são “matemáticas da analogia” que permitem fazer o inusitado a partir do muito comum, tornando ostensivo o princípio de construção de uma correspondência entre elementos icônicos [...]” (Descola, 2013, p. 280). Para Chao (2010), no entanto, a obra de Arcimboldo funciona como uma metáfora nascida da fantasia e, embora possamos referir figurativamente à figura feminina adulta na obra *Primavera*, é tortuoso transcender o literal, quando é impossível não identificar figurativamente as flores e folhas que compõem a figura feminina, conferindo um aspecto absurdo ou improvável. Dessa forma, o broto de uma flor na obra *Primavera*, por exemplo, opera como um nariz humano, pelas semelhanças físicas e sensoriais provocadas pela coincidência proposital do artista, pois:

[...] a cabeça compósita de Arcimboldo encarna a resistência à totalização hermenêutica, à unificação estrutural. É justo dizer, então, que o modo grotesco de ambiguidades, entre fisicalidades, cria uma espécie de metáfora que mostra a invasão do literal (absurdo) no figurativo (sentido), da discordância concreta em semelhança conceitual; como tal, o processo de

significação procede por diferenciação e não por unificação. (CHAO, 2013, p. 14)⁴.

Figura 4 - Primavera, óleo sobre madeira - 66x50cm - 1563 - Giusepse Arcimboldo (1527-1593).

Fonte: Real Academia de Belas Artes de San Fernando, Madrid - Espanha.⁵

De acordo com Astruc (2021), a dificuldade de aceitação da estética grotesca está relacionada, na maioria das vezes, ao artifício do grotesco estar calcado em elementos do realismo, provocando um efeito de realidade possível, porém improvável. Segundo o autor, o grotesco pode operar como uma lente de aumento, apresentando a

⁴ Tradução e adaptação do texto “[...] Arcimboldo’s composite head embodies the resistance to hermeneutic totalization, to structural unification. It is fair to say, then, that the grotesque mode of ‘both-and’, the physically in-between, makes a kind of metaphor that shows the invasion of the literal (nonsense) into the figurative (sense), of concrete discordance into conceptual similitude; as such, the signifying process proceeds by differentiation rather than by unification.”, (CHAO, Chung-Liang. *Rethinking The Concept of The Grotesque*. New York. Routledge, 2010, p. 14).

⁵ Disponível em: <<https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.php?id=0606>> Acesso em 09/07/2024.

realidade sob um viés surpreendente, pois o que se vê muito de perto, é consequentemente deformado através da ampliação, provocando também um efeito de ausência de familiaridade devido à perda das referências visuais habituais, revelando a realidade estranhamente absurda. Harpham (2006) também atesta para qualidade ambígua do grotesco, definindo-o como aquilo que se situa na margem entre o conhecido e desconhecido, não se apresentando de maneira regular a ponto de se adequar a categorias, assim como também não se manifestando de modo tão inédito a ponto que seja impossível o reconhecimento das partes que o compõem. Para o autor, o grotesco é um conceito sem forma, trata-se de algo que se enquadra entre categorias ou compreende várias categorias, evidenciando a impossibilidade de encontrar um sinônimo. É como uma confusão cognitiva capaz de transgredir algo que lhe é familiar, culminando em uma improbabilidade racional “[...] designa uma condição de estar fora de foco, fora do alcance da linguagem. Acomoda o que sobra quando as categorias da linguagem se esgotam; é uma defesa contra o silêncio quando outras palavras falham.” (Harpham, 2006, p.3)⁶. Por fim, Kayser (2013), corrobora com os dois autores anteriormente citados quanto à capacidade do grotesco em reorganizar elementos da realidade para criar situações, figuras e cenários de realidades improváveis e absurdas:

O mundo do grotesco é o nosso mundo - e não o é. O horror, mesclado ao sorriso, tem seu fundamento justamente na experiência de que nosso mundo confiável e aparentemente arrimado numa ordem bem firme, se alheia sob irrupção de poderes abismais, se desarticula nas juntas e nas formas e se dissolve em suas ordenações. (KAYSER, 2013, p.40).

Para além das similaridades entre esses autores, Astruc (2021), também aponta para o caráter antropológico do grotesco, que parece derivar de uma experiência social, ou seja, de um posicionamento do indivíduo com relação à sociedade em que está inserido. Segundo o autor, a maioria das civilizações do passado deixaram vestígios através de artefatos como as estatuetas de corpos deformados cuja aparência julgamos como grotescos e, para além desses artefatos, essas culturas compartilham entidades cuja personalidade e função são similares entre si, a despeito das particularidades de cada cultura. Esses símbolos, carregados de significado, apresentam o grotesco através da metamorfose, da hibridização ou da duplicação como uma ferramenta para representar a identidade em transformação ou um rito de passagem. Dessa forma, o

⁶ Tradução e adaptação do trecho “[...] designates a condition of being Just out of focus, Just beyond the reach of language. It accommodates the things left over when the categories of language are exhausted; it is a defense against silence when other words have failed.” (Harpham, Geoffrey Galt. *On The Grotesque*. Colorado, USA. Tha Davis Group Publishers, 2006, p.3).

grotesco, no âmbito antropológico e social pode ser interpretado como um instrumento de reação à mudança e à alteridade, como um rito cuja impossibilidade lógica o homem procura superar. De acordo com o autor, a figura do duplo, muitas vezes retratada através da iconografia grotesca por meio da metamorfose e da hibridização, funciona como operador antropológico, por intervir nos processos de construção das relações consigo mesmo, assim como para o grupo social.

Figura 5 - Desta vida tudo se leva (Trípico) - 47x137cm - 2005 - Miguel Gontijo (1949-).

Coleção Privada

Fonte: Pintura Contaminada, p. 93.

No tríptico *Desta vida tudo se leva*, de Miguel Gontijo, por exemplo, somos expostos a três auto-retratos de figura frontal e torsos expostos, cada um deles com

intervenções visuais a mesclar anatomia, símbolos religiosos e obras de outros artistas consagrados pela história da arte. A representação dos corpos evoca a imagem cadavérica com suas peles pálidas, desprovidas de vida e seus interiores ocos, como corpos flagelados sobre mesas de dissecação. O corpo do painel da esquerda, parte da cabeça foi cortada, exibindo seu vazio interior, do torso emerge uma asa de pássaro de penas brancas a emergir de uma mancha escura que contrasta com o fundo predominantemente vermelho. Da mão esquerda, preso aos dedos, uma etiqueta exhibe a miniatura da obra *Abaporu*, de Tarsila de Amaral. Na parte inferior do painel, sobre um padrão de linhas verticais e horizontais a formar uma grade, um arabesco parece servir de abrigo para uma lagosta que repousa em seu interior. No painel central, a representação da cabeça do artista também apresenta uma secção a exhibir o vazio, porém o corpo se funde a um manto azul com ornamentações em amarelo com o interior de um preto profundo e uniforme. Dessa escuridão emerge a representação da obra *A Fonte*, de Marcel Duchamp, e da extremidade inferior da obra, emergem os pés da figura cadavérica, com uma pele em tons verdes ocre, que se fundem, por sua vez, à representação de um faisão morto, pintado na mesma tonalidade. Por fim, no painel da direita, o torso da representação do artista se funde a um corpo de natureza animal cujo os interiores estão expostos, assim como pares de mãos posicionadas em oração são posicionadas em sentidos opostos.

Esse hibridismo de registros corresponde ao que Kayser (2013) observa sobre a sensação de estranheza das imagens grotescas provocada através da incompatibilidade de seus elementos, assim como também podemos considerar as definições de Harpham sobre a impossibilidade linguística dessas imagens, que ressalta que elas "[...] revelam uma estranheza irreduzível. Como adjetivo, não possuem valor descritivo [...] Como substantivo, indicam que um objeto ocupa múltiplas categorias ou se situa entre elas; implicam a colisão de outros substantivos ou a impossibilidade de encontrar um sinônimo" (Harpham, 2006, p. 3). As observações de Harpham apontam para a possibilidade de descrever as partes da imagem, mas a racionalidade sofre para definir aquilo que se observa, ou seja, na dificuldade de dar nome à coisa sem que para isso, seja necessário recorrer a adjetivos como monstruoso, coisa ou grotesco. Também é possível atestar similaridades da obra às observações de Astruc (2021) e o aspecto antropológico do grotesco, na qual a auto-representação pode ser entendida como a figura do duplo e, assim como um ritual de passagem e transformação particular da

identidade do artista e suas relações com o mundo, como também corrobora o próprio artista:

Dessa “duplicidade”, corpo metafórico, receptáculo aberto aos fantasmas, o artista faz seu *leitmotiv* onipresente, o centro da iconografia ocidental. Ele o veste e o despe à sua vontade, multiplicando-lhe as aparências a ele regressa continuamente, aplicando-lhe todas as encenações, todos os artificios, todas as referências que pode encontrar. Chega mesmo a ponto de lhe arrancar a pele para melhor conhecer os seus músculos, e de lhe remover os músculos para melhor conhecer o seu esqueleto. (GONTIJO, 2009, p.81).

Segundo Bakhtin (1987), o grotesco é com frequência associado ao corpo em metamorfose e ressignifica através da justaposição dos elementos considerados elevados, como as mãos devotas em oração, e elementos considerados baixos, como os corpos cujas vísceras estão expostas, a dissolução das hierarquias, impondo que os elementos “que o afetam se passam sempre nos limites de dois corpos, por assim dizer no seu ponto de interseção: um libera a sua morte, o outro o seu nascimento, estando fundidos (no caso extremo) numa imagem bicorporal” (Bakhtin, 1987, p. 281). Desta forma, ao apropriar das representações de obras de outros artistas consagrados, mais que inserir seu trabalho no campo da crítica e da história da arte, o artista promove o deslocamento desses símbolos para dentro dos corpos, propondo um significado diferente, promovendo um espaço de contradição e ambiguidade através da tensão entre espiritualidade e corporeidade, entre cultura erudita e banalidade cotidiana, entre integridade e decomposição. Na estética grotesca de *Desta vida tudo se leva*, a imagem do corpo sagrado e imaculado é desmantelada, sua materialidade é exposta e nela são inseridos signos profanos e irônicos através da justaposição de referências de diferentes naturezas. Essa linguagem visual reafirma a atualidade crítica cultural, estética e política da estética grotesca, reverberando as definições já apresentadas de Harpham, Kayser, Bakhtin e Astruc por exemplo.

Segundo o dicionário de Michaelis⁷, a deformidade ou deformação referem-se a um defeito de formação de um órgão ou parte do corpo, ou para uma condição ou estado que perde sua forma original. Corroboram com a definição semântica, Edwards e Graulund (2013), que definem a deformação como o rompimento da integridade da forma, podendo expor suas relações interiores, como por exemplo, as vísceras de um

⁷ Substantivo feminino; 1. Irregularidade desagradável de forma; perda da forma original; 2. Defeito moral; depravação, vício; 3. Defeito estético; imperfeição. 4. Anormalidade de conformação de um órgão; disformia, disformidade, dismorfia, dismorfose. Disponível em: <[Deformidade | Michaelis On-line](#)> Acesso em 07/09/2024.

corpo, apontando para um de significados em colapso ou confronto. “[...] O que está dentro e o que está fora, as esferas privada e pública são porosa e fluidamente transformadas, gerando medo acerca da violação das fronteiras entre o interior e o exterior. [...]” (Edwards e Graulunds, 2013, p. 70)⁸. Um exemplo dessa condição é a obra *Três Estudos na Base de uma Crucificação*, 1944, de Francis Bacon, em que o artista desestrutura completamente a forma dos corpos representados, transformando-os em entidades ambíguas, distorcidas e inquietantes. As figuras, imersas em um espaço de tensão e violência, exibem a fragilidade da carne e a dissolução dos limites entre o interior e o exterior, transmitindo sensações de desconforto e angústia através da vulnerabilidade de seus corpos.

A obra, composta por pinturas com as dimensões de 94x72cm, apresenta um cenário meramente esquemático, representado por linhas perpendiculares na cor preta sobre um fundo de um vermelho alaranjado vibrante, construído por várias camadas de tinta e cada uma delas, apresenta uma figura grotesca e disforme, de natureza errante. Para Ficacci, 2007, o tríptico não representa um ato violento, mas o produto indefinido e desumano dessa violência no espaço visível, enunciada através de suas figuras, e a verdade por trás da ação que as originou, cabe ao imaginário do espectador, sendo expressa num tempo além dos limites da obra. Ficacci ainda acrescenta:

Mais animal do que humano, excessivo a ponto de se tornar desconhecedor das suas próprias implicações expressivas: sem capacidade de comunicar seja o que for de compreensível. A verdadeira obscuridade da origem desta sensação e a impossibilidade de identificação do sujeito visível permite que a imagem invalide qualquer tipo de ilustração significativa e penetre por sua vez ao nível mais rápido e intuitivo da mente: onde as sensações comanda, bem como os estados de conhecimento que precedem a lógica e estão mais profundamente enraizados [...]. (FICACCI, 2007, p. 16).

Nessas figuras, se há nela algum referente da natureza, seja humano ou animal, não se é possível dizer suas respectivas origens. Seus corpos cinzentos estão torcidos, atrofiados, comprimidos e desfigurados, como se fossem fruto de algum tipo de experiência mal sucedida, provocando uma sensação constante de dor, desespero e agonia. Na pintura da esquerda, se há nela, a representação de um homem, é difícil determinar onde começa o homem naquele homem pintado. Recurvado sobre uma mesa e coberto por trapos, a figura parece olhar para baixo, lamentando em silêncio. A pintura central, equilibrando sobre patas pontiagudas como lanças, uma figura de corpo

⁸ Tradução e adaptação do texto “[...] the inside and outside, the private and the public spheres are porous and fluidly transformative, generating fears about the potential violation of borders between the inner and the outer.”, (Edwards, Graulunds. *On The Grotesque*. New York. Routledge, 2013, p. 70).

oval cuja anatomia poderia ser porcamente comparada à de uma ave desprovida de penas apresenta um pescoço comprido a terminar em uma boca escancarada repleta de dentes que parece resmungar coisas sem sentido. Por fim, a pintura da direita apresenta uma figura de corpo animalesco, cuja anatomia não é possível encontrar um sinônimo comparativo, de costelas aparentes e um pescoço comprido a terminar em uma cabeça que parece estar invertida, cuja boca escancarada parece gritar em agonia.

Figura 6 - Três Estudos para Figuras na Base de uma Crucificação, óleo e pastel sobre cartão prensado - 94x74cm - 1944 - Francis Bacon (1909-1992).

Fonte: Tate Modern, London - Reino Unido.⁹

Deleuze (2007), refere às imagens criadas por Bacon como corpos sem órgãos a fim expressar que os corpos criados pelo artista não se conformam às expectativas enquanto estruturas de representação de um indivíduo corporificado, ou seja, suas representações estão livres das convenções operacionais da verossimilhança naturalista “...a sensação [...] assume um caráter excessivo e espasmódico, rompendo os limites da atividade orgânica” (Deleuze, 2007, p.52). Francis Bacon desafia as limitações da tradição da figuração ao romper com o ponto de vista único através da deformação, os corpos retratados pelo artista rompem seus invólucros estruturais, transbordando suas fronteiras através de diferentes estados de colapso para produzir imagens viscerais. Sendo assim, de acordo com as definições de Edwards e Graulund (2013) a deformação envolve a distorção ou mutilação das formas para criar figuras que são deliberadamente disformes, desproporcionais ou disfuncionais, gerando uma reação de estranhamento ou repulsa ao fugir dos padrões estéticos de beleza. Se levarmos em conta as definições de

⁹ Disponível em:

<<https://www.tate.org.uk/art/artworks/bacon-three-studies-for-figures-at-the-base-of-a-crucifixion-n06171>>
> Acesso em 10/09/2024.

Ribeiro (1962), a obra de Bacon, no entanto, não se enquadraria às qualidades da deformação, mas como desfiguração, ou seja, cuja o padrão estético estabelecido trai os aspectos naturais de semelhança. Os atos de mutilar e distorcer a fim de corromper os aspectos de semelhança podem ser comparados aos conceitos de estruturação literária de Iser (2013), onde a seleção das partes que serão alteradas podem transgredir os limites dos elementos do real, uma vez que aquilo que é selecionado, é ressaltado através dos campos de referência e, em contrapartida, em um efeito contrário, é ressaltado também, através da ausência, aquilo que foi deixado descartado. Dessa maneira, a seleção pode ser usada para estruturar um corpo sobre quaisquer ordenações, de maneira que através da dilaceração, distorção ou exagero de algo conhecido, rompe-se com sua integridade e ordenação, provocando a perda de referencial.

A forma de organização e a validez dos sistemas se rompem agora porque certos elementos são deslocados e se inserem noutros contextos; isso vale tanto para normas e valores quanto para citações e alusões. Os elementos que o texto integra não são em si fictícios, apenas a seleção é um ato de fingir, pelo qual os sistemas, como campos de referência, são delimitados entre si, pois suas fronteiras são transgredidas.

A perceptibilidade assim produzida dos campos de referência alcança sua posição perspectivística através da divisão destes campos de referência em alguns elementos que são atualizados pelo texto, enquanto outros permanecem inativos. Se os elementos escolhidos trazem à luz um campo de referência, é exatamente por esta escolha que se mostra o que daí foi excluído. Os elementos que o texto retira do campo de referência se destacam do pano de fundo do que é transgredido. (ISER, 2013, p.35).

Para Chao (2010), indiferentes dos recursos estéticos aplicáveis para criar o grotesco, este opera um estado de metáfora corporal, produzindo dentro de si, assim como na mente do espectador, uma indeterminação estrutural, emocional e semântica. O que ele determina como indeterminação estrutural acaba por englobar características anteriormente abordadas, como as figuras híbridas, devido às suas incongruências estéticas biologicamente incategorizáveis, que combinam elementos díspares em um só corpo que atua como uma transformação contínua de morte e nascimento, decadência e crescimento. Para o autor, o grotesco trata de uma violação aos corpos que são combinados e acoplados de forma a não se distinguir onde um termina e o outro começa, criando uma confusão visual, a partir de algo que não está acabado, um estado de metamorfose tórrida e perpétua, ou seja, nunca é isso ou aquilo, é ambos e ao mesmo tempo é outra coisa, um estado de transição preso pela eternidade em sua incompletude.

É predominantemente visual e, portanto, exerce sua excelência nas artes plásticas, ao produzir impacto através de uma percepção repentina, perdendo seu

impacto em uma observação prolongada. Embora Chao trate especificamente sobre as imagens grotescas, Steinberg (1973), corrobora com ele ao falar sobre o processo de recepção das obras de arte de diferentes movimentos de vanguarda que chocaram sua audiência durante suas primeiras exposições “Nenhuma arte parece permanecer incômoda durante muito tempo. Em todo caso, nenhum estilo desses últimos cem anos deveu durante muito tempo a sua primeira aparência de inaceitabilidade.” (Steinberg, 1973, p. 245). Para Chao (2010), choque ou a repulsa provocada pelas imagens da estética grotesca funcionam como um efeito surpresa que provoca um conflito cognitivo, entretanto, essa característica definida pelo autor não parece ser uma constante na estética grotesca, uma vez que as imagens grotescas do renascimento funcionam como organismos transgressores baseados na combinação de duas ou mais representações calcadas na realidade.

Segundo Chao (2010), as aplicações do grotesco à literatura tendem a se concentrar em descrições que provoquem imagens de visual impressionante na imaginação do leitor, como as descrições das criaturas do panteão lovecraftiano “Representava um monstro com uma vaga silhueta antropeide, mas cuja cabeça lembrava a de um polvo, com um rosto formado por uma massa de tentáculos, um corpo escamoso de aparência emborrachada [...]” (Lovecraft, 2017, p. 128) e, segundo o autor, embora o grotesco seja sempre fictício, a recíproca nem sempre verdadeira e, assim também sucede sua analogia entre o grotesco e a caricatura, apesar de ambos se basearem no exagero das formas, a caricatura nem sempre envolve a combinação ou confusão de formas heterogêneas, pois ela se baseia na deformação ou exagero das características físicas que não existem na realidade.

Esse atributo toma proveito da confusão cognitiva entre a ficção e a realidade, pois embora a natureza impossível da imagem grotesca seja, de certo modo, irracional e utópica, o universo criado que a compreende se mescla à realidade, desencadeando a imaginação de um mundo monstruoso na realidade cotidiana “[...] é uma forma determinada de acesso ao mundo. Como esta forma não está dada de antemão pelo mundo a que o autor se refere, [...] é preciso que seja nele inserida. Inserir não significa imitar as estruturas existentes de organização, mas sim decompô-las” (Iser, 2013, p. 35). Desta forma, Chao apresenta uma postura crítica quanto a outros autores, preferindo uma definição que determina como mais próxima de seu sentido original “[...] o grotesco é, antes de tudo, fisicamente intermediário ou além da forma. [...] É um corpo que está ao mesmo tempo morrendo e procriando, por assim dizer.” (Chao, 2010, p.

8)¹⁰. Também corrobora com Chao, a definição de Moraes (2017), que alega que uma vez libertos das aparências, das restrições físicas e suas respectivas funções, os objetos transfigurados são dotados de uma inesgotável instabilidade. A indeterminação e incerteza instauram um tempo onde não há um estado definitivo, um tempo de incessante metamorfose.

Justin D. Edwards e Rune Graulunds (2013), autores do livro *Grotesque: The New Critical Idiom*, consideram útil a definição de grotesco para literatura e cultura visual fornecida pelo crítico literário Philip Thomson¹¹.

Não resolvido, incompatível, ambivalente, conflituoso – dirige-se para as ambiguidades, justaposições e incertezas que cercam o termo. No entanto, os atributos de incompatibilidade e ambivalência não conduzem simplesmente a um beco sem saída conceptual ou a um lugar onde o significado está ausente e é inatingível. Em vez disso, o grotesco oferece uma força criativa para conceituar o indeterminado que é produzido pela distorção e refletir sobre o significado da incerteza que é assim produzida. (EDWARDS; GRAULUNDS, 2013, p.16.)¹²

Embora de grande valia, a definição fornecida por Philip Thomson se resumiu a um conjunto de adjetivos combinados a determinantes para destacar o grotesco por sua qualidade mutável. Thomson (1972) também expande suas determinações acerca do grotesco através das relações emocionais, destacando os prazeres sádicos e comportamentos obscenos como ambivalentes e anormais. É provavelmente nesta qualidade de evocar sensações bizarras de conteúdo emocional que o autor associa o grotesco à representação de comportamentos sádicos e obscenos. O horror, sentimento frequentemente associado ao grotesco, converge para o medo, a dor, a doença e a morte, ou seja, para a necessidade de autopreservação diante do absurdo e incognoscível. Schiller (2018), em seu artigo “Sobre a arte trágica”, alude sobre os sentimentos de fascínio e a repulsa, de igual valor, provocados por cenas de tristeza, dor e horror, são inerentes à natureza humana. O herói alquebrado torna-se mais interessante que a personagem virtuosa, como se exercesse certo magnetismo sobre o espectador, que aguarda por sua absolvição ou completa desgraça. Trata-se de um prazer ou curiosidade

¹⁰ Tradução e adaptação do texto “[...] the grotesque is, first and foremost, physically in-between or trans-formal. [...] It is a body that is both dying and procreating, so to speak.”, (CHAO, Chung-Liang. *Rethinking The Concept of The Grotesque*. New York. Routledge, 2010, p. 8).

¹¹ Thomson, Philip. *The Grotesque*, New York: Routledge, 2017.

¹² Tradução e adaptação do trecho “Unsolved, incompatible, ambivalent, clash - speak to the ambiguities, juxtapositions and uncertainties surrounding the term. Yet the attributes of incompatibility and ambivalence do not simply lead to a conceptual dead-end or a place where meaning is absent and unattainable. Instead, the grotesque offers a creative force for conceptualizing the indeterminate that is produced by distortion, and reflecting on the significance of the uncertainty that is thereby produced.”, (EDWARDS, Justin; GRAULUND, Rune. *The Grotesque*. New York. Routledge, 2013. p. 16).

perante o trágico e o decadente, permitindo, dessa forma, uma associação entre suas definições sobre o trágico de Schiller e o grotesco de Philip Thompson.

Para Chao (2010), no entanto, a ampliação de sentido da estética grotesca de Thomson, ao englobar os aspectos emocionais de forma predominante, ignora o fato de que, por mais ambivalente que seja, a crueldade física, não trata necessariamente de um embate de situações incompatíveis ou não resolvidas e, aceitá-las como tal, culminaria em classificar como grotescas, todas as práticas artísticas que despertam emoções contraditórias. É justamente nessa indeterminação que o grotesco apresenta seu potencial, pois ele é, entre tantas coisas, o desvio da norma e, por meio dessa medida, opera com a possibilidades e incertezas. Edwards e Graulund (2013) defendem que a sensação de ambiguidade não se resume a uma incerteza gratuita, mas se refere, no entanto, sobre permanecer aberto, e dessa maneira, desafiar o processo de desapego sistêmico ao reconhecer as possibilidades de uma estrutura multifacetada na qual não pode haver certeza ou permanência. O grotesco é marcado pela inquietação e pela proliferação desordenada dos domínios, simboliza o abandono do jogo pictórico de imitação para abraçar a expressividade desconexa, representa a recusa às regras através da visão disforme, extravagante e subjetiva do artista.

[...] reside na nossa incompreensão das formas que desafiam o processo de desapego sistemático, por sua vez, reconhecendo as possibilidades de uma estrutura aberta na qual não pode haver certeza, nenhum estado exclusivo ou permanente de algo que já não contenha dentro de si outra coisa: não há beleza sem feiúra, não há comédia sem tragédia, não há preto sem branco. Abrindo um espaço de possibilidades, onde o homem se funde com o animal e o repugnante se mistura com o riso, o grotesco não habita um terreno estável ou pré-determinado. Não fornece uma medida simples para a tomada de decisões pré-arranjadas sobre literatura e estética. O grotesco pode, às vezes, levar à indeterminação ansiosa, mas onde a ênfase está tanto na ansiedade quanto na criatividade. (EDWARDS; GRAULUNDS, 2013, p.16.)¹³

Com base nos autores e suas respectivas definições abordadas anteriormente para o grotesco temos, a princípio, a definição de Kayser (2013), que relaciona o termo à perda de referenciais com o mundo, um escape à compreensão racional, ou seja,

¹³ Tradução e adaptação do trecho “[...] lies in our ungrasping of forms that challenge process of systematic unattachment, in turn, acknowledges the possibilities of an open structure in which there can be no certainty, no exclusive or permanent state of something which does not already contain within it something else: there is no beauty without ugliness, no comedy without tragedy, no black without white. Opening up a space of possibilities, where humans merge with animals and disgusts mixes with laughter, the grotesque does no inhabit a stable or predetermined ground. Not does it provide a simple measure for prearranged decision-making about literature and aesthetics. The grotesque can, at times, lead to anxious indeterminacy, but where the emphasis is on anxiety as much as is it on creativity.”, (EDWARDS, Justin; GRAULUND, Rune. *The Grotesque*. New York. Routledge, 2013. p. 16).

indissociável ao estranho “[...] é o contraste pronunciado entre forma e matéria (assunto), a mistura centrífuga do heterógeno, a força explosiva do paradoxal, que são ridículos e horripilantes ao mesmo tempo” (Kayser, 2013, p. 56). Sua definição exalta o caráter ambíguo e confuso do grotesco, uma mistura de sentimentos conflitantes, como o horror e o sorriso, Harpham (2006), ao corroborar com a sensação de confusão de Kayser, exalta também a dificuldade de classificação do termo, alegando que enquanto adjetivo, ela não possui um valor descritivo, denotando uma condição contraditória, e quando usada como substantivo, implica em algo que ocupe diversas categorias, ou se encontre entre categorias, implicando em uma impossibilidade de sinônimos.

Como indica o seu estatuto linguístico peculiar, "grotesco" é outra palavra para não-coisa, especialmente as formas fortes do ambivalente e do anômalo. A mente não tolera por muito tempo tais afrontas aos seus sistemas classificatórios como as formas grotescas presentes; no instante em que é exposto a tais formas, ele começa a operar de certas maneiras, e são essas operações que nos dizem que estamos na presença do grotesco. (HARPHAM, 2006, p.4.)¹⁴

Como destaca Chao (2010), Harpham contribui significativamente à compreensão da estrutura do grotesco ao associá-lo à metáfora e seu impacto na cognição, ou seja, ao determiná-lo como uma impossibilidade lógica, implica que a mente tem dificuldade de compreendê-lo, identificando-o como um erro de categoria, uma ambivalência do literal/não literal. Porém, para Chao (2010), Harpham extrapola quando considera grotesco qualquer manifestação artística que provoque um intervalo cognitivo “Se seguirmos aqui a lógica de Harpham, qualquer forma de arte que junte elementos diferentes torna-se grotesca: por exemplo, a montagem é grotesca porque consiste em planos sem ‘conexão narrativa óbvia’ [...]” (Chao, 2010, p. 6)¹⁵.

A definição de Thomson (1972), resumida como o choque não resolvido de incompatibilidades, embora corrobora com as definições dos autores já citados, tem seu sentido ampliado ao aplacar aspectos emocionais como sadismo ou crueldade. No entanto, para Chao (2010), extrapola ao desconsiderar que a crueldade por si, não envolve necessariamente um choque não resolvido de incompatibilidades. Portanto, por

¹⁴ Tradução e adaptação do trecho “As its peculiar linguistic status indicates, "grotesque" is another word for non-thing, especially the strong forms of the ambivalent and the anomalous. The mind does not long tolerate such affronts to its classificatory systems as grotesque forms present; within an instant of its being exposed to such forms it starts to operate in certain ways, and it is these operations that tell us that we are in the presence of the grotesque.”, (HARPHAM, Geoffrey Galt. On The Grotesque. Colorado, USA. The Davis Group Publishers, 2006. p. 4).

¹⁵ Tradução e adaptação do trecho “If we follow Harpham’s logic here, any art form that yokes together unlike elements becomes grotesque: for example, montage is grotesque because it consists of shots without ‘obvious narrative connection’ [...], (CHAO, Chung-Liang. Rethinking The Concept of The Grotesque. New York. Routledge, 2010. p. 6).

ser predominantemente emocional, a definição de Thomson não evitaria definir como grotesco quaisquer práticas artísticas que evoquem sentimentos conflitantes, como foi o caso de vários movimentos de vanguarda das artes, que receberam seus nomes como uma resposta pejorativa da crítica, tais como o Impressionismo; como afirma Dempsey: “O escárnio, manifestado pela imprensa popular [...], levaram Louis Leroy, crítico desdenhoso, a dar ao grupo o nome de impressionistas” (Dempsey, 2003. p.14). Chao (2010), que apontou diversas limitações às definições dos autores anteriores, aponta que o grotesco é gráfico, demonstrando seu campo de excelência através das artes plásticas. Para o autor, o corpo grotesco exerce uma força através da discrepância entre categorias biológicas, provocando o espectador mentalmente através de um distúrbio no discurso racional e da linguagem.

A capacidade do grotesco de desencadear estranhamente a nossa imaginação de um mundo monstruoso na realidade cotidiana apresenta-nos o seu conteúdo emocional. Horror ou terror é a emoção mais frequentemente associada ao grotesco, uma vez que o fisicamente intermediário se enquadra na categoria do (biologicamente) impuro e, portanto, pode desencadear o medo da “dor, doença e morte” [...] (CHAO, 2010, p.10.)¹⁶

Por fim, Edwards e Graulund (2013), parecem abraçar o conflito, a ambiguidade e a incerteza que envolvem o grotesco, para os autores, o grotesco atua como uma força criativa a fim de conceituar o indeterminado através das combinações desconcertantes e bizarras produzido um espaço de indeterminação e possibilidades “[...] ao reconhecer a falta de certeza no cerne dos textos grotescos, permanecemos abertos, múltiplos e, como tal, podemos abraçar a incerteza em vez da certeza [...]” (Edwards; Graulund, 2013, p.16)¹⁷. Ainda que os autores abordados reservem particularidades acerca de suas definições sobre a estética grotesca, é possível comparar as similaridades entre os conceitos apresentados. O corpo grotesco pode ser entendido como fluido e indefinido, não operando como uma determinante, porém em um estado de fluidez. Trata de algo em transformação cíclica, ou seja, não é possível determinar seu início e fim, é sobre estar entre isso e aquilo, sobre ocupar lugares entre corpos definidos, como a personagem Gregor Samsa, do romance *A Metamorfose*, de Franz Kafka “Quando

¹⁶ Tradução e adaptação do trecho “The ability of the grotesque to trigger uncannily our imagination of a monstrous world in everyday reality introduces us to its emotional content. Horror or terror is the emotion most often associated with the grotesque, since the physically in-between fits in the category of the (biologically) impure and thus can spark off the fear of ‘pain, sickness, and death’[...]”, (CHAO, Chung-Liang. *Rethinking The Concept of The Grotesque*. New York. Routledge, 2010. p. 10).

¹⁷ Tradução e adaptação do trecho “For by acknowledging the lack of certainty at the heart of grotesque texts, we remain open, multiple, and, as such, we can embrace uncertainty over certainty [...]”, (EDWARDS, Justin; GRAULUND, Rune. *The Grotesque*. New York. Routledge, 2013. p. 16).

Gregor Samsa certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso.[...] a barriga abaulada, marrom, dividida em segmentos arqueados [...] suas pernas muito finas, deploráveis em comparação às dimensões de seu corpo” (Kafka, 2019, p. 27-32). A personagem de Kafka, desperta como um ser misto de homem e inseto, e passa a habitar esse espaço que se encontra entre os dois universos (homem e inseto). Há passagens no texto, onde sua família, sem saber de sua natureza improvável, tenta falar com a personagem, que apesar de responder, percebe-se incompreensível. A obra conduz o leitor a uma realidade absurda e inquietante que provoca um misto de sentimentos antagônicos, como empatia e repulsa e, por sua vez, contrasta com as definições do grotesco abordadas anteriormente. Por meio de recursos como a ruptura da linearidade e da lógica formal, seja isso expresso através de imagens desconexas ou corpos fragmentados, a estética grotesca pode flertar com o absurdo, na qual a organização dos elementos escapa às justificações convencionais.

1.3. A MONTAGEM GROTESCA COMO INSTABILIDADE DE SENTIDO

A fim de explicar aquilo que aqui se definirá por montagem, recorro à linguagem cinematográfica. De acordo com Ismail Xavier (2024), costumou-se assumir que um filme é constituído por sequências, micro-estruturas que definem os elementos visíveis, auditivos e temporais, que são produzidos sucessivamente de maneira a contribuir para uma organização cronológica e provocar uma ilusão de continuidade. Assim, uma cena de filme pode ser composta por diversas sequências, na qual cada uma delas possui sua própria unidade de espaço e tempo, que não foram necessariamente produzidas de forma sucessiva, mas que podem ser organizadas de modo a serem compreendidas como tal, ou seja:

O conjunto de imagens impresso na película corresponde a uma série finita de fotografias nitidamente separadas; a sua projeção é, a rigor, descontínua. Este processo material de representação não impõe, em princípio, nenhum vínculo entre duas fotografias sucessivas. A relação entre elas será imposta pelas duas operações básicas na construção de um filme: a de filmagem, que envolve a opção de como os vários registros serão feitos, e a montagem, que envolve a escolha do modo como as imagens obtidas serão combinadas e ritmadas. (XAVIER, 2024, p.19)

Considerados esses fatores, pode-se assumir que a montagem refere-se à organização das imagens no espaço-tempo a fim de contribuir para uma realidade fragmentária fabricada, que não tem qualquer relação com a fidelidade, ou seja “[...] No

próprio processo de registro, tal descontinuidade está impressa e, por sua vez, a montagem cria um universo fragmentado, cuja continuidade, mesmo no mais simples filme narrativo, é produto de uma síntese da nossa consciência.” (Xavier, 2024, p. 110). No entanto, em contraste às estruturas narrativas convencionais, o processo de montagem não se limita à continuidade linear, podendo ser utilizada como recurso de ruptura e instabilidade de sentido, como é o caso dos filmes *Amnésia* (2001), dirigido por Christopher Nolan ou *Pulp Fiction* (1995), dirigido por Quentin Tarantino. Em ambos os casos, a montagem do filme é realizada de maneira não linear, de modo que o espectador é colocado diante das cenas que não estão estruturadas cronologicamente, mas configuradas de maneira episódica, sendo ele, o espectador, responsável por organizar os eventos dentro de uma linha do tempo a fim de organizar o sentido dos eventos. No entanto, esse recurso não é exclusividade do cinema, se fazendo presente na estética grotesca através da combinação dos elementos discrepantes que desafiam a lógica convencional, a linearidade dos eventos ou a instabilidade de sentido, como é possível percebermos na obra *A la carte* (2008), pintura de Miguel Gontijo que compõe parte da série *I Modi*.

Figura 7 - A la carte, acrílico sobre tela - 50x50cm - 2008 - Miguel Gontijo (1949-). Coleção Privada

Fonte: Pintura Contaminada, p. 237

Na tela, Miguel Gontijo expõe diversos elementos dissociados sobre um fundo amarelo creme homogêneo. Na parte direita da imagem, sobre uma mancha de preto intenso, um casal de pessoas que faz sexo sobre a reprodução obra *Brillo Box* (1964), de Andy Warhol, com seus órgãos genitais ocultos por um selo postal. Ainda sobre a caixa há um flamingo cujas patas estão submersas sobre a superfície de seu topo e, acima do casal, duas figuras humanas nuas espelhadas estão deitadas, de ponta cabeça. A figura da direita se deita sobre a mancha escura enquanto a figura da esquerda, sobre o fundo amarelo creme, parece ser sustentada por um indivíduo em particular, que parece conduzir uma miríade de pessoas em guerra na estética das gravuras medievais. Acima das figuras espelhadas, no canto superior direito da obra, aparecem os escritos “N5 51 ± 2e 3500 7” e flores de caules verdes e pétalas violeta. No canto superior esquerdo,

temos apenas uma mancha circular na cor vermelho sangue que também se repete nas raízes das flores. Abaixo da figura humana espelhada que se encontra à esquerda da obra, temos a reprodução de um bilhete de papel, afixado por uma fita adesiva que ostenta a caligrafia gótica, cuja mensagem se é inteligível em algum idioma desconhecido. No canto inferior esquerdo, temos outra reprodução de pessoas em guerra na estética de gravuras medievais que chegam a invadir o espaço da *Brillo Box*, enquanto no canto inferior oposto, há a reprodução parcial de uma figura de cabelos dourados e pele alva que jaz sobre manuscritos indecifráveis.

De acordo com Pietro (1989), *I Modi* pode ser traduzido como os modos ou as posições e é referente ao título de uma série de gravuras eróticas do século XVI. Essas imagens, que poderiam ser consideradas como a versão ocidental do *Kama Sutra*, retratavam casais em diferentes posições sexuais explícitas e ficaram famosas por seu caráter inovador e escandaloso para a época. Muito embora tenham sido condenadas como obscenas e perseguidas pela Igreja Católica, circularam sorratamente por coleções privadas, tornando-se cultuadas entre diferentes círculos da sociedade. Na obra *A la carte*, Miguel evoca uma montagem de fragmentos de elementos de diferentes origens que não compõem uma ideia de sucessão de imagens ou linearidade, mas uma justaposição que quebra com qualquer sentido de continuidade, produzindo uma relação abstrata ou dissolvida, como articula Ismael Xavier:

Uma montagem que interrompe o fluxo de acontecimentos e marca a intervenção do sujeito do discurso através da inserção de planos que destroem a continuidade do espaço diegético, que se transforma em parte integrante da exposição de uma idéia. [...] a sucessão de eventos não obedece a uma estrita causalidade linear e não encontramos uma evolução dramática do tipo psicológico. (XAVIER, 2024, p.130)

O painel alegórico de referências dissociativas criado pelo artista opera por meio da fragmentação e da montagem não linear. Os corpos nus e as situações eróticas de estética renascentista se sobrepõem a ícones da *pop art*, gravuras medievais e outros elementos aparentemente colhidos aleatoriamente, mesclando o erudito ao banal ou cotidiano, rompendo as barreiras de sentido, conferindo uma unidade disruptiva desse corpo grotesco que de acordo com Mikhail Bakhtin “não está separado do resto do mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia seus próprios limites.” (Bakhtin, 1987, p. 23). De acordo com Xavier (2024), em um paralelo entre a desconstrução do discurso cinematográfico e a estética grotesca, observa-se que, na obra de Gontijo, a montagem funciona como um recurso de

desconforto e confusão provocada pela combinação desarticulada de representações que rompem com a linearidade narrativa e produzem sentido justamente no confronto criado pela justaposição dos elementos, um sentido de não-sentido. De acordo com Deleuze (1975), o não-senso estabelece uma relação semântica paradoxal, uma vez que a própria palavra 'não-senso' relaciona-se ao seu próprio sentido, e que este sentido, por definição, refere-se a não ter sentido, conforme esclarece a seguir:

Quando supomos que o não-senso diz seu próprio sentido, queremos dizer, ao contrário, que o sentido e o sem-sentido tem uma relação específica que não pode ser decaída da relação entre o verdadeiro e o falso, isto é, não pode ser concebida simplesmente como uma relação, de exclusão. (DELEUZE, 1975, p.71)

Para o autor, que não relaciona não-senso à ausência de significado, compreende-o como uma dimensão constitutiva do processo de produção de sentido. Se o sentido refere-se a algo que acontece através de uma superfície paradoxal, como um acontecimento que não reduz à efetividade, porém a excede, o não-senso surge por sua vez, não como negação ao sentido, mas aquilo que o faz proliferar. Sobre essa relação paradoxal Deleuze acrescenta:

O que tem um sentido tem também uma significação, mas por razões diferentes das que fazem com que tenha um sentido. O sentido não é, pois, separável de um novo gênero de paradoxos, que marca a presença do não-senso no sentido, como os paradoxos precedentes marcavam a presença do não-senso na significação. Desta vez, são os paradoxos da subdivisão ao infinito, de um lado e, de outro, da repartição de singularidades. Nas séries, cada termo não tem sentido a não ser por sua posição relativa a todos os outros termos; mas esta posição relativa depende ela própria da posição absoluta de cada termo em função da instância = X determinada como não-senso e que circula sem cessar através das séries. O sentido é efetivamente produzido por esta circulação, como sentido que volta ao significante, mas também sentido que volta ao significado. (DELEUZE, 1975, p.73)

A partir disso, pode-se assumir que o não-senso opera como um fator multiplicador da linguagem ao introduzir paradoxos que desmontam sua linearidade lógica a fim de produzir possibilidades de significação, ou seja, a ausência de sentido não significa ausência de inteligibilidade, porém força a linguagem a procurar meios não habituais de sentido. As reflexões de Deleuze compreendem como o pensamento e a linguagem podem atuar de maneira fluída ao desafiar os limites da rigidez da representação e que o sentido, enquanto acontecimento, é atravessado pelo excesso paradoxal do não-senso a fim de manter essa abertura de sentido. Na construção de sentido do não-senso na imagem grotesca, o sentido frequentemente não encontra uma resposta em sua configuração compositiva. Em contrapartida, o espectador é convocado

a mobilizar sua experiência individual para suprir as lacunas interpretativas, instaurando um jogo entre transparência e opacidade que mantém a multiplicidade da obra.

Semanticamente, a transparência refere-se à qualidade de um material permitir a travessia da luz, tornando visível as camadas inferiores através desse material. Em contrapartida, a opacidade refere-se à qualidade do material bloquear a passagem da luz, impedindo a visualização das camadas abaixo deste. No entanto, para Alloa, 2015, transparência e opacidade configuram um paradigma duplo e se as teorias da transparência consideram que a proposição/imagem é uma relação em dois termos, de maneira que para atuar na transparência, uma imagem deve ser sempre imagem X de Y, ou seja, a imagem precisa referenciar alguma coisa ou objeto exterior à imagem, como por exemplo, a fotografia de um ente querido ou a pintura de uma paisagem. Já as teorias da opacidade estabelecem uma proposição/imagem em uma relação de um único termo, ou seja, a imagem é aquilo que é sem a necessidade de referenciar-se a qualquer outra coisa ou objeto exterior, trata-se de imagem X, como é o caso das obras abstratas. Porém, na estética grotesca, as relações entre transparência e opacidade podem revelar-se transitórias, com limites fluídos e dissolvidos. Em *A la carte*, por exemplo, há clareza em certos fragmentos de imagens, como as figuras humanas e gravuras, contudo, essa transparência contrasta com o desafio de atribuir um sentido à composição que parece escapar a qualquer linearidade, como afirma John Berger: “ainda que toda imagem implique um modo de ver, nossa percepção ou apreciação da imagem também depende de nosso próprio modo de ver” (Berger, 2023. p. 18). Assim, transparência e opacidade, embora se apresentem como noções opostas, coexistem em uma combinação inseparável.

A dicotomia transparência-opacidade parece relacionadas ao grotesco desde as primeiras as figuras híbridas e discrepantes encontradas na *Domus Aurea*, reafirmando que a estética grotesca “[...] reside na nossa incompreensão das formas que desafiam o processo de desapego sistemático, por sua vez, reconhecendo as possibilidades de uma estrutura aberta na qual não pode haver certeza, nenhum estado exclusivo ou permanente de algo [...]” (Edwards; Graulund, 2013, p.16)¹⁸. Para Clark (1963), que relaciona essas qualidades em seu ensaio intitulado “A Mancha e o Diagrama”¹⁹, define

¹⁸ Tradução e adaptação do trecho “[...] lies in our ungrasping of forms that challenge process of systematic unattachment, in turn, acknowledges the possibilities of an open structure in which there can be no certainty [...]”, (EDWARDS, Justin; GRAULUND, Rune. *The Grotesque*. New York. Routledge, 2013. p. 16).

¹⁹ Tradução e adaptação do título “The blot and the diagram”.

por diagrama um estado racional expresso através de uma forma visível, enquanto define por mancha as áreas que não pretendem transmitir uma compreensão ou informação, mas que ainda assim, aprazem o olhar. O autor explora no ensaio como a comunhão da transparência e da opacidade podem coexistir na formação de uma obra, nesse sentido, a qualidade da transparência, é expressa por aquilo que ele determina como diagrama, ou seja, através de uma imagem referente, e a qualidade da opacidade, é por sua vez expressa por aquilo que ele determina como a mancha, ou seja, relaciona-se às qualidades subjetivas que podem ressignificar a apreciação de uma obra por meio de elementos talvez adormecidos na memória particular do espectador. Nessa perspectiva, *A la carte* pode ser compreendida com ironia e sarcasmo, a respeito das contradições humanas ao longo dos períodos históricos. Se de um lado, o artista presta homenagem ao *I Modi* e alude ao amor, também o corrompe e desloca seu sentido original a partir da montagem desarticulada e o confronto com as representações de guerra. Na obra, o erótico, o banal e o cotidiano são mesclados ou sobrepostos sobre a mesma superfície, de maneira que o corpo nu e idealizado, no ato sexual, é associado a signos heterógenos, como referências infantis, períodos conflituosos da história ou da tradição artística, resultando em um corpo fragmentado, em choque com o consumo e a cultura de massa.

A exemplo dos valores subjetivos da imagem grotesca, Eco (2022), destaca que as figuras híbridas foram usadas nos bestiários medievais para de representar a atração das pessoas por terras inexploradas e as criaturas que as habitavam, a fim de justificar e incentivar a exploração marítima e expansão territorial. De mesmo modo, as criaturas desfiguradas e horrendas foram usadas para representar a ausência de caráter, o pecado ou mesmo críticas sociais, a citar as diversas obras do expressionismo alemão, que representava através de rostos repugnantes, deformações e expressões caricaturais, a denúncia social contra as mazelas de uma sociedade corrupta e esqualida. Apesar de menos evidente, a coexistência da transparência e opacidade, podem ser observadas em quaisquer manifestações artísticas, mesmo as naturalistas, como pode ser observado por De Massoul (2018), ao abordar um tratado de pintura.

A pintura é a arte de imitar objetos na natureza: colocá-los sobre uma paisagem fictícia, cuja imitação sobre uma superfície plana, não é menos surpreendente do que os objetos representados. Para produzir os efeitos desejados, as linhas são delineadas com a proporção mais exata; elas expressam os contornos de todos os corpos, e esta parte pertence mais particularmente ao desenho. O Pintor posteriormente cobre as linhas, embelezando-as com cores combinadas sobre seu julgamento e

engenhosidade.

[...]

A Pintura expressa tanto os fatos da história quanto as invenções da imaginação; imita os objetos na natureza - surpreende aos nossos olhos iludidos através do esplendor da luz, e todas as gradações de sombra. Por esse artifício, distinguimos suas eminências e profundidades, ela parece colocar objetos ao nosso alcance, ou a uma distância considerável, conforme o assunto exigir. (DE MASSOUL, 2018, p.16, 17).

Apesar de De Massoul (2018) abordar especificamente sobre a pintura e composição naturalistas, preocupando-se majoritariamente com o jogo de ilusão criado pela perspectiva e as cores no plano compositivo, os princípios acima descritos podem ser associados a quaisquer técnicas e práticas artísticas, seja ela naturalista ou abstrata, pintura ou qualquer outra forma de expressão. No entanto, ao enaltecer adjetivos como “fictício” e “da imaginação”, o autor traz à luz o envolvimento do artista na dicotomia transparência e opacidade que sucede à seleção de fragmentos pictóricos que são por sua vez organizados, combinados ou justapostos a fim de obter um resultado específico. Ao considerar as observações de Harpham sobre as imagens grotescas que “[...] revelam uma estranheza irreduzível [...] ou a impossibilidade de encontrar um sinônimo” (Harpham, 2006, p. 3), torna-se possível comparar essas características aos conceitos de mancha e diagrama propostos por Clark (1963). Assim, a particularidade das quais Harpham determina como impossível encontrar sinônimo dialoga com o conceito de mancha, de Clark, como é o caso das figuras híbridas, na qual é possível descrever ou identificar as partes que as compõem, mas nem sempre é possível identificar a combinação por um nome, como constata-se na passagem de Horácio: “Se à cabeça humana um pintor equino pescoço costurasse ao acaso e aplicasse penas diversas sobre membros colados de bichos vários, findando preto peixe horrendo da bela mulher do começo [...]” (Horácio, 2020, p.43). Identificamos o pescoço equino, o corpo coberto pelas penas de diversos pássaros, as partes que remetem a peixes e a parte que resta do corpo de uma bela mulher, mas não se encontra na linguagem um nome responsável por nomear tal figura, a menos que recorra-se a termos como monstro, demônio ou figura grotesca. É a partir dessa premissa que opera o bestiário responsável por representar os pecados e os seres inferiores nas obras do tema das tentações de Santo Antônio, como constata Harpham:

As “tentações” que engolfam e atormentam Santo Antônio nas representações de Schongauer, Bosch, Breughel, Grunewald, Ensor e inúmeros outros ativam essas respostas características, que são reveladas à medida que tentamos descrever as não-coisas que atacam o santo.

Normalmente, as “tentações” não podem ser reunidas em um único substantivo, pois são compostas de partes de diferentes espécies, incluindo, às vezes, partes humanas. Só podemos descrevê-los em partes, apesar da manifesta inadequação de uma descrição que reúne, mas não coesa nem sintetiza. O todo de uma “tentação” é, se não mais, pelo menos muito diferente da confusão repugnante de suas partes. As tentações são grotescas [...] porque, no meio de uma impressão avassaladora de monstruosidade, há muita coisa que podemos reconhecer, muita familiaridade corrompida ou embaralhada. Unindo o todo estranho com partes mais ou menos familiares, estas criaturas invocam e repudiam simultaneamente as nossas categorias convencionais baseadas na linguagem. (HARPHAM, 2006, p.5)²⁰.

²⁰ Tradução e adaptação do trecho “The "temptations" that engulf and torment St. Anthony in representations by Schongauer, Bosch, Breughel, Grunewald, Ensor, and countless others activate such characteristic responses, which are revealed as we try to describe the non-things attacking the saint. Typically, the "temptations" cannot be gathered into a single noun, for they are composed of parts of different species, including, sometimes, human parts. One can only describe them in parts, despite the manifest inadequacy of a description that gathers but does not cohere or synthesize. The whole of a "temptation" is, if not more than, at least very different from the sickening jumble of its parts. Temptations are grotesque [...] because, in the midst of an overwhelming impression of monstrousness there is much we can recognize, much corrupted or shuffled familiarity. Knotting the alien whole with more or less familiar parts, these creatures si multaneously invoke and repudiate our conventional, language-based categories.
”, (HARPHAM, Geoffrey Galt. On The Grotesque. Colorado, USA. Tha Davis Group Publishers, 2006. p. 5)..

Figura 8 - Tentação de Santo Antônio, gravura - 31,2x23cm - 1470-1475
Martin Schongauer (1445-1491)

Fonte: Unterlinden Museum, Colmar - França.²¹

²¹ Disponível em: <<https://www.musee-unterlinden.com/en/oeuvres/the-temptation-of-saint-anthony/>>
Acesso em 02/03/2025.

Ao partir do tema das Tentações de Santo Antônio, citado por Harpham, temos por exemplo, a gravura de Martin Schongauer (1445 -1491), que apresenta Santo Antônio como figura central, atormentado por uma variedade de criaturas monstruosas. Nesta gravura, a personagem de Santo Antônio, disposta no centro da composição, é interpretada como alguém de fé inabalável, cuja a calma resplandece através de sua expressão facial serena perante os horrores que a cercam. Ao seu redor, nove criaturas monstruosas, formadas por partes de criaturas de diferentes naturezas, algumas delas impossíveis de determinar a origem das partes que a compõem, o atormentam a figura bíblica puxando seus membros e suas vestes, outras criaturas, armadas com porretes, procuram agredi-lo fisicamente. Nesta gravura é possível determinar como na qualidade de diagrama, as partes identificáveis a compor as figuras heterogêneas que representam as tentações, a citar uma em particular, que lhe agarra o braço esquerdo e possui cabeça de águia, asas de morcego e cauda de peixe. Embora seja possível reconhecer cada uma de suas partes anômalas, a totalidade permanece indefinível, ao gerar o que Harpham descreve como incompatibilidade lógica. Conseqüentemente, essa indeterminação também a aproxima da ideia de mancha, marcada pela impossibilidade de nomeação e definição. Na gravura, também pode ser interpretado como mancha, as criaturas cuja combinação de suas partes se apresentam de maneira tão mista e heterogênea, que é impossível descrevê-las com precisão, a partir de sinônimos na natureza, como por exemplo, o demônio que segura mão direita do santo, cuja a anatomia da cabeça combina anatomias tão variadas, que pode-se descrever apenas como monstruosa.

1.4. O GROTESCO COMO DISSOLUÇÃO DA FORMA

Para Kayser (2013), as imagens grotescas encontradas na Domus Aurea e outras escavações na Itália durante o final do século XV compreendiam, em sua maioria, ornamentos que envolviam os temas centrais dos afrescos, ou seja, cumpriam com a funcionalidade de moldura, e alcançaram demasiada popularidade entre os artistas da Renascença, que inicialmente a aplicavam de mesmo modo: “[...] havia para a Renascença não apenas algo lúdico e alegre, leve e fantasioso, mas concomitantemente, algo angustiante e sinistro em face de um mundo em que as ordenações de nossa realidade estavam suspensas [...]” (Kayser, 2013, p. 20). Entretanto, pouco a pouco, as imagens grotescas foram rompendo os limites da moldura e passaram a dividir os

espaços centrais das obras. Segundo Hammeken e Hansen (2019), as imagens descobertas nos túneis subterrâneos e as passagens labirínticas eram associadas a um duplo significado, se por um lado elas eram relacionadas ao submundo, à morte ou a uma metáfora para o inferno, por consequência, eram também relacionadas a forças vivificantes através dos elementos naturais como flores, frutas e animais que enfatizavam as origens da arte na natureza, assim como também eram associadas a locais lendários da cultura cristã, como a caverna do nascimento de Cristo, da mesma forma como as catacumbas onde foi sepultado. Para os autores, esse deslumbramento de morte e renascimento que repercutiu no imaginário dos artistas renascentistas pode ser expresso através de uma figura grotesca em particular, uma figura híbrida dotada de asas, cujo dorso feminino mostra os seios, e a parte inferior do corpo é composta por patas de cabra, que cumpria a função de representar as capacidades de dar à luz da natureza, que também são associados ao feminino. De acordo com Hansen:

Essa associação entre o grotesco e a feminilidade é notável. Os temas do enterro, da morte, da procriação e do nascimento correlacionam-se com as concepções relativas à arte e à criatividade durante o período, representando o perigo e o fascínio que parecem ser incorporados pelo prolífico monstro feminino.

A monstra feminina que aparece com tanta frequência nos grotescos compartilha seu torso, seios e asas nus com a esfinge que também é popular no gênero. Mas o monstro feminino difere da esfinge nas pernas e na postura de cabra, desafiando o espectador com sua frontalidade e seios nus, sentada com as pernas abertas, sugerindo genitais expostos. Esta criatura monstruosa é conhecida não apenas pelos afrescos ornamentais da época, mas também pelas molduras decorativas de outras mídias, como escultura, pequenos objetos de arte aplicada e pintura em painel. (HANSEN, 2019. p. 50)²²

De acordo com Hammeken e Hansen (2019), ornamento deriva da palavra em latim *ornare* e significa, honrar ou elogiar, enquanto *ornamentum*, também derivado do latim, apresenta um duplo significado que consistia em adornos decorativos em um sentido e equipamento militar noutro sentido. Para os autores, a moldura ou ornamentação estabelecem uma relação de preenchimento e enquadramento na

²² Tradução e adaptação do trecho “This association between grotesques and femininity is notable. The themes of burial, death, procreation, and birth correlate with conceptions concerning artistry and creativity during the period, representing the danger and fascination that seems to be embodied by the prolific female monster. The female monster that appears so frequently within grotesques shares her naked torso, breasts, and wings with the sphinx that is also popular in the genre. But the female monster differs from the sphinx in her goat’s legs and posture, challenging the viewer with her frontality and naked breasts, sitting with her legs spread, suggesting exposed genitals. This monstrous creature is known not only from the ornamental frescoes of the time but also from the decorative frameworks of other media, such as sculpture, small objects of applied art, and panel painting.”, (HANSEN, Maria Fabricius. *Ornament and Monstrosity in Early Modern Art*. in HAMMEKEN, Chris Askholt (org); HANSEN, Maria Fabricius (org). *Ornament and Monstrosity in Early Modern Art*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019. p. 50).

cosmologia ocidental, compreendendo uma relação para possibilitar a completude da forma, estando diretamente ligado à ideia de harmonia, ritmo e equilíbrio. As qualidades ornamentais e a representação do monstro feminino mencionadas acima podem ser observadas no afresco de Bernardino Poccetti (1548-1612), que decora o teto do hall do antigo Palácio Marzichi-Lenzi, em Florença, Itália. Atualmente, o edifício abriga o Hotel Monna Lisa.

Figura 9 - Bernardino Poccetti (1548-1612), teto do hall de entrada do Palazzo Marzichi-Lenzi em Florença (hoje Hotel Monna Lisa), 1585. Foto: Pernille Klemp.

Fonte: Ornament and Monstrosity in Early Modern Art, p.57

Segundo Hansen (2019), durante o século XVI, as imagens grotescas eram associadas à criatividade imaginativa e ao talento artístico, sendo por muitas vezes enaltecidos por tais particularidades e que, por essas mesmas propriedades, tornavam-se controversas para certos ambientes artísticos. Para a autora, a criatividade imaginativa das obras grotescas representam o epítome da gênese pictórica e figurativa, porém destaca que no mesmo período surgiu a determinação *sogni dei pittori*, que significa sonho de pintores em italiano e designava de maneira pejorativa a capacidade das obras de representar tanto a capacidade imaginativa, quanto provocar repulsa dada a natureza

improvável e ambivalente: “Imaginar algo sem a observação de um motivo suficiente, significa na realidade sonhar ou fantasiar... toda via pintores inexperientes, poetas e compositores utilizam-se muitas vezes desta força e dão à luz verdadeiros monstros, que poderiam de sonhos despertos” (Kayser, 2013, apud Gottsched, 1612. p. 25). Para Eco (2022), muito embora a subjetividade e criatividade sejam inerentes ao fazer artístico, e as obras grotescas tenham “surgido” durante o Renascimento, a criatividade e subjetividade artísticas ganham um caráter mais expressivo com o fim do período renascentista:

Se no Renascimento reinava uma concepção clássica da arte, fundada na imitação das harmonias da natureza, com o Maneirismo há uma reviravolta. [...] O maneirista tende à subjetivação da visão: enquanto a perspectiva monocular dos renascentistas visava à reconstrução de uma cena como se fosse vista por um olho matematicamente objetivo, o artista maneirista dissolve a estrutura do espaço clássico nas visões saturadas e desprovidas de um centro privilegiado [...] Temos então uma escolha do expressivo contra o belo, uma tendência ao bizarro, ao extravagante e ao disforme. (ECO, 2022. p. 169).

De acordo com Eco (2022), os teóricos do Maneirismo convencionalmente tomam o ano 1520, ano da morte de Rafael, para o surgimento do movimento e, para além disso, anunciam o movimento como surgimento da teoria do engenhosidade da mente do artista, justificando a deformação como a recusa ao jogo de imitação pictórica em prol da expressividade, vale destacar entretanto, que nem toda obra Maneirista compartilha características grotescas, da mesma forma, que em períodos anteriores a 1520, obras de outros artistas compartilham da deformação e engenhosidade expressiva, a citar por exemplo o tríptico *A Tentação de Santo Antônio*, pintado por volta de 1500, por Hieronymus Bosch (1450-1516).

Nesse contexto, Bataille (2013), determina que a noção de abjeto pode ser compreendida como um aspecto reciprocamente sensível e simbólico de sensações de repulsa e fascínio despertadas pelas imagens grotescas. O abjeto pode emergir através do rompimento entre dos limites dos sentidos e dos corpos para promover uma relação de sentimentos contrários e conflitantes, estabelecendo proximidade com a arte grotesca através daquilo que perturba a ordem e o reconhecimento. O grotesco, ao expor o que deveria permanecer oculto, mobiliza o abjeto como força estética ao transgredir as noções da beleza idealizada e mostrar o que dela foi excluído. Essa desarticulação promove a dissolução dos limites e das hierarquias formais e simbólicas que sustentavam a arte renascentista. Em obras como a de Bosch, a dissolução da forma pode ser interpretada através da tensão entre o sonho e o pesadelo, o belo e o

monstruoso, instaurando uma poética da desordem que desafia as fronteiras da representação e revela o poder criador do desconcerto.

Figura 10 - Tentação de Santo Antônio (1500), óleo sobre madeira de carvalho
131,5 x 119 (painel central) e 131,5 x 53 cm (painéis laterais) - Hieronymus Bosh (1450-1516)

Fonte: Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa - Portugal.²³

Segundo Bruno (2011), Hieronymus Bosch é o pseudônimo usado para assinar vários trabalhos de aspectos sombrios e perturbadores de Jeroen van Anthoniszoon Aken. Para a autora, a extravagância de suas composições, representada através de paisagens e criaturas fantásticas que pairam em meio ao fogo, à fumaça ou outros efeitos atmosféricos. é a característica marcante observada na crítica e embora suas obras sejam majoritariamente de teor religioso, podem, à primeira interpretação, serem facilmente relacionada a temas heréticos. Para Gombrich (2008), Bosch mostrou que as tradições e realizações da pintura, poderiam ser subvertidas do rigor naturalista para apresentar imagens convincentes através de suas figuras assustadoras que ninguém jamais testemunhara “Amontoam-se horrores sobre horrores, labaredas e tormentos de toda espécie, e todos os tipos de demônios pavorosos, meio animais, meio humanos ou meio máquinas, que flagelam e castigam por toda a eternidade as pobres almas pecadoras.” (Gombrich, 2008, p.359). De acordo com o autor, as imagens de Bosch

²³ Disponível em: <<http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-europeia/tentacoes-de-santo-antao>>
Acesso em: 03/03/2025

foram responsáveis por conferir uma forma concreta e crível aos medos que assolavam a mente dos homens e mulheres da idade média.

No tríptico *A Tentação de Santo Antônio*, o sagrado e o profano compartilham o mesmo espaço pictórico para construir uma atmosfera caótica. No painel à esquerda, criaturas demoníacas, híbridas de peixes e outras criaturas de natureza difusa e indescritível, sobrevoam o céu armados de galhos e foices, enquanto torturam um homem que reza enquanto é por conseguinte carregado pelas costas por ser de natureza indizível. Sobre a paisagem natural, que apresenta um lago e um castelo à direita, um barco parece pegar fogo sobre o lago, enquanto no primeiro plano, criaturas híbridas de estruturas arquitetônicas, animais e outras figuras distorcidas, dividem espaço com homens que parecem se ajudar uns aos outros, enquanto atravessam uma ponte em busca de abrigo. Na parte inferior do painel, abaixo da ponte, uma figura eclesiástica se esconde e procura algum alívio na leitura. Abaixo da ponte, à esquerda, de um ovo eclode as garras reptilianas de uma nova criatura, enquanto divide espaço com duas outras criaturas híbridas de natureza disforme.

No painel central, a cidade arde em chamas no fundo enquanto criaturas aladas, mistas de objetos e seres de natureza orgânica sobrevoam em meio às chamas e à fumaça. A cena que acomete a paisagem central, com uma proliferação de seres híbridos que se confrontam com pessoas em frente de uma capela quebrada, é de desespero e caos. Em meio à confusão, a figura de Santo Antônio, ajoelhada e com as mãos para o alto, no ato de benção à capela ao fundo, tem seu rosto voltado ao observador. Na capela, que jaz em ruínas, a imagem Cristo aparece iluminada. Por fim, no painel da direita, o caos segue o mesmo progresso com uma criatura que lembra um peixe a servir de montaria enquanto sobrevoa os céus carregando um casal de pessoas. A cidade ao fundo, no entanto, parece persistir à degradação, com uma igreja cujos muros estão apinhados de soldados armados. No primeiro plano, um homem sentado sobre uma rocha a ler um livro enquanto um grupo de demônios observa uma mulher nua que se refugia sobre uma árvore oca. Abaixo do homem que lê, outro grupo de demônios misto de mesas, homens e animais completam a natureza fantasiosa da obra. Bosch promove uma miríade de criaturas mistas através de pássaros desconhecidos, peixes que voam, pessoas que perderam suas proporções, criaturas orgânicas híbridas de vidro, metal, concreto ou madeira, entre outros. De acordo com Eco (2022), Bosch era membro de uma confraternidade religiosa de espírito conservador e suas representações cumprem antes um papel moralizante, denunciando através de seu trabalho os vícios da

sociedade de sua época à mera visão dos diabos, segundo o autor: “[...] não temos apenas visões sulfúreas do além, mas também cenas aparentemente delicadas, sensuais e idílicas e, no entanto, terrivelmente inquietantes do mundo dos prazeres terrenos que há de nos levar ao inferno.” (Eco, 2022, p. 102).

Santo Antônio é um personagem bíblico que ao renunciar aos prazeres mundanos, parte para o deserto para viver como um eremita, dedicando sua vida à devoção de Cristo. No mito, a personagem passou por momentos terríveis, onde muitas vezes, ao desviar sua atenção de suas orações, vislumbra a presença de Satanás, que sempre aparecia em suas visões como as coisas que mais desejava. Não é de se espantar as inúmeras interpretações das Tentações de Santo Antônio, uma vez que o mito bíblico envolve um confronto direto entre o sagrado e o profano. Uma dessas interpretações, é autoria de Joos van Craesbeeck (1608-1662). De acordo com Von Manteuffel (1916), Craesbeeck nasceu em Brabante, região situada entre a atual Bélgica e os Países Baixos, e possui uma jornada profissional era um tanto quanto improvável para época, tendo atuado tanto como padeiro assim como artista durante um tempo.

Figura 11 - Tentação de Santo Antônio (1650), óleo sobre tela - 78 x 116 cm
Joos van Craesbeeck (1605-1662)

Fonte: Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe - Alemanha.²⁴

²⁴ Disponível em:

<<https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/kunstwerke/Joos-van-Craesbeeck/Die-Versuchung-des-Heiligen-Antonius/F9CD805745F2A888F9F7C3BD65DDEE11/>> Acesso em: 03/03/2025

Para Bortulucce (2022), em consequência da reforma protestante, a região em que viveu Craesbeeck foi dividida entre o norte protestante e o sul católico. Enquanto o norte protestante desenvolveu motivos de Natureza Morta, que ganharam forte simbologia religiosa, o sul católico revisitou motivos religiosos a fim de reviver a tradição católica, corroborando com tal finalidade, a pintura de Craesbeeck. Na obra, Santo Antônio, à direita do quadro, recostado sobre uma árvore, se agarra às escrituras a fim de fortalecer sua fé, enquanto é confrontado por tentações e alegorias pecaminosas, o mais próximo dele, no entanto, é uma mulher a puxar o decote em um convite à luxúria. Toda a margem é dominada de seres de natureza ambivalente, gansos de duas cabeças, serpentes, figuras humanóides de anatomia disforme e criaturas mistas de répteis, peixes e crustáceos. O elemento a dominar a cena, entretanto, é uma cabeça enorme de homem cuja boca e olhos estão escancarados. Da boca, percebemos uma fanfarra de criaturas demoníacas que parecem sair ou entrar conforme desejam, enquanto da testa, por meio de um corte aberto, seres diabólicos se abrigam juntamente a outros objetos e seres como livros, pergaminhos, óculos e pessoas. Desta cabeça permanece talvez o significado de que os pecados e o mal se originam da mente humana. Craesbeeck parece ter se inspirado nos imagens criadas por Bosch, de modo que as obras de ambos artistas compartilham características semelhantes, como o espaço difuso a compartilhar a fim de criar uma atmosfera caótica, e alguns elementos particulares em comum, por exemplo ovo eclodido, a gerar criaturas profanas de natureza ambígua. As observações de Harpham (2006), sobre as reproduções grotescas nas interpretações da Tentação de Santo Antônio, se justificam tanto na versão de Bosch quanto na versão de Craesbeeck, ou seja, é impossível determinar as criaturas heterogêneas sem recorrer a palavras como demônio ou figuras grotescas. No entanto, ainda é possível identificar as partes que as constituem, garras, asas de morcego, corpo de aves, etc. Para Eco (2022), são nos períodos Maneirista e no Barroco que os temas violentos ou sobre a morte e o horror ganham predominância, se destacando também na literatura. De acordo com o teórico: “Desta maneira, Maneirismo e Barroco não temem recorrer àquilo que, para a estética clássica era considerado irregular. [...] como acontece na obra de Shakespeare [...] ou nos Sonhos de Quevedo.” (Eco, 2022, p. 169). Eco destaca, por exemplo, o interesse criativo nas imperfeições da mulher, da reflexão melancólica da velhice. No entanto, é nos séculos XIX e XX que a estética grotesca se manifesta de forma mais ampla como expressão artística.

De acordo Gombrich (2008), devido às transformações socioculturais ocorridas durante os séculos XIX e XX, em consequência da revolução industrial e suas inovações tecnológicas, muitos foram os movimentos artísticos que se propuseram estabelecer novas relações para a arte. Com o desenvolvimento da fotografia, da ciência, a globalização, entre outros fatores sócio-científicos, os artistas do período exploraram outras formas de expressão em uma tentativa de romper com fidelidade à natureza ou à beleza ideal, tema recorrente da arte europeia. Connelly (2019), que corrobora com Gombrich, afirma que muito embora a estética grotesca dos séculos XIX e XX contemplem inúmeras obras enraizadas na tradição ocidental, essa desenvolve-se predominantemente ligada à valorização das culturas fora do eixo europeu, como a cultura asiática e africana. Essas culturas, consideradas na época como primitivas, apresentavam frequentemente imagens que remetessem a padrões abstratos ou a caricaturas com expressões exageradas e simplificadas, oferecendo aos artistas da época uma fonte de inspiração para explorar formas alternativas de expressão e desafiar os padrões estabelecidos pela beleza clássica.

Um número notável de obras canônicas do modernismo, incluindo A Balsa da Medusa, de Géricault, A Entrada de Cristo em Bruxelas, de Ensor, As Demoiselles de Avignon, de Picasso, O Elefante de Celebes, de Ernesto, ou O Estudo de Bacon, baseado no Retrato do Papa Inocêncio X, de Velázquez, empregam estruturas profundamente enraizadas na tradição ocidental como grotescas. O grotesco figura com destaque nos vocabulários romântico, simbolista, expressionista, primitivista, realista e surrealista, mas também desempenha um papel no cubismo e em certos tipos de abstração. (CONNELLY, 2003. p. 1)²⁵

Para Connelly (2003), a estética grotesca é consonante com a experiência da vida moderna, ou seja, as mudanças sócio-culturais promoveram uma experiência fragmentada através da coalizão das culturas, classes, gênero, etnia, raça entre outros aspectos. Com a ausência desses centros estabilizadores, em consequência da globalização, o indivíduo contemporâneo estabelece “[...] uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo.” (Agamben, 2009, p. 59), ou seja, estão diretamente relacionadas à

²⁵ Tradução e adaptação do trecho “A remarkable number of canonical works of modernism, including Géricault’s Raft of the Medusa, Ensor’s Entry of Christ into Brussels, Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon, Ernst’s Elephant of Celebes, or Bacon’s Study after Velasquez’s Portrait of Pope Innocent X, employ structures deeply rooted in the western tradition as grotesque. The grotesque figures prominently in romantic, symbolist, expressionist, primitivist, realist, and surrealist vocabularies, but it also plays a role in cubism and certain kinds of abstraction.”, (CONNELLY, Frances S. (Ed.). Modern Art and the Grotesque. 1. ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003. p. 1).

definição de grotesco apontada pelos autores já abordados, que o determinam como uma condição de permanente metamorfose, um estado infinito de transição. Para Agamben (2009), essa percepção fragmentária da experiência contemporânea tem impactos na experiência individualizada, onde o indivíduo, em decorrência desses fatores, antes entendido como um sujeito unificado, determinado a partir de identidade cultural constante, cede lugar para uma identidade transitória, composta por cenários culturais cambiantes. Essa concepção fragmentada de indivíduo inclusive, permite uma comparação direta aos aspectos antropológicos do grotesco suscitados por Remi Astruc. Para Astruc (2021), as características de duplicidade, hibridização e metamorfose da estética grotesca, operam como fatores cruciais carregados de significado simbólico que são frequentemente ligados a processos de origem psicológica ou social, ou seja, esse corpo grotesco permite estabelecer uma relação entre o indivíduo e o outro, onde o outro é talvez esse mesmo indivíduo em um estado transitório, ainda não reconhecido, mas que entretanto representa essa identidade em transformação “[...] os processos de duplicação, hibridização e metamorfose é sobretudo ao grotesco um corpo-passagem, encenando principalmente como lugar de contato e troca, interface entre o indivíduo e o mundo” (Astruc, 2021. p. 58)²⁶.

Segundo Connelly (2003), é nesse estado catártico e confuso, que os artistas desse período encontram no grotesco uma forma potente de expressão artística. Para a autora, o grotesco ofereceu a convenção para representar o deformado, o feio ou exagerado e, com isso, representar as inconsistências do mundo cotidiano através de imagens realistas, da dissolução dos corpos e formas ou através da mimese e da ilusão, transgredindo fronteiras como no caso de obras cubistas, nas quais os planos monocromáticos subvertem as fronteiras, fundindo os planos e sugerindo perspectivas. Uma das obras a partilhar de tais características é a obra *Les Femmes d'Alger* (1907), do pintor espanhol Pablo Picasso (1881–1973), disponível no Moma - Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. De acordo com Uzzani e Princi (2011), Pablo Picasso foi um dos artistas mais influentes e prolíficos do século XX, tendo transitado livremente por diversos estilos artísticos. Nasceu em 1881 na cidade de Málaga, Espanha, e iniciou sua formação artística na Escola de Belas Artes de La Coruña. Posteriormente juntou-se

²⁶ Tradução e adaptação do trecho “Support des processus de redoublement, hybridation et métamorphose, il s’agit avant tout dans le grotesque d’un corps-passage, mis en scène principalement en tant que lieu de contact et d’échange, interface entre l’individu et le monde.”, (ASTRUC, Rémi, *Le Renouveau du grotesque dans le roman du XX e siècle: essai d’anthropologie littéraire*. Paris: Classiques Garnier, 2021, p. 60, 61).

à Escola de La Llotja, em Barcelona e, a partir de 1887, ingressou na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, em Madri, adquirindo habilidades para representar e sintetizar os estilos em evidência da época. Sua longa carreira estendeu-se por mais de sete décadas e a estética de seus trabalhos dialogou com os diversos estilos. Segundo Dempsey (2003), é creditado por muitos historiadores como o criador do Cubismo, juntamente de George Braque, outro artista com quem colaborou ativamente durante um período.

De acordo com McNeese (2006), Picasso começou a elaborar seus primeiros estudos para *Les Femmes d'Alger (O Jovem Orelha Vermelha)* no ano de 1906, tendo criado cerca de 800 esboços antes de realizar, no ano seguinte, sua versão final. Os esboços assim como a obra final refletiam a busca do artista por uma alternativa à representação estruturada e seu fascínio pelas culturas não europeias, que apresentavam uma estética com formas simples, baseadas no realismo, porém independentes dele. A versão final foi concluída em 1907, porém permaneceu restrita ao seu ateliê por quase uma década, tendo sido observada por um grupo de pessoas seletas do círculo de amigos do pintor, como os artistas George Braque e André Derain, que repudiaram a obra. A obra foi inspirada em um cômodo de um bordel na rua de Avignon, em Barcelona, nas proximidades onde Picasso viveu. As mulheres e o cenário parecem comprimidos e achatados, eliminando a percepção tradicional de profundidade. Os corpos e objetos são fragmentados em formas geométricas angulares ou cunhas semicirculares, como se a superfície tivesse sido dobrada antes de ser pintada e, em seguida, desdobrada, resultando em uma composição de aspecto quase fractal. Das cinco mulheres retratadas, duas encaram diretamente o espectador, com rostos de feições simplificadas e quase caricaturais, caracterizados por olhos assimétricos e desnivelados. Para as outras três, Picasso abandona a ideia de conferir-lhes rostos, adotando no lugar de suas cabeças, imagens que remetem a máscaras africanas. As mulheres possuem corpos deformados, com membros em ângulos impossíveis, como se fosse possível dividir um corpo tridimensional e apresentá-lo sob diferentes pontos de vista, de uma só vez, dentro do espaço bidimensional.

Figura 12 - Les Femmes d'Alger (O Versão O), óleo sobre tela - 245 x 235 cm.
Pablo Picasso (1881-1973)

Fonte: MoMa, Paris - França.²⁷

Os relatos sobre a recepção de *Les Femmes d'Alger* dizem bastante sobre seu caráter grotesco, mas essa qualidade estética está além do alvoroço provocado pelos primeiros a experimentarem a obra. Como mencionado anteriormente, Picasso buscava novas formas de expressão na arte e, ao conceber a obra, rompeu com as noções da perspectiva renascentista e a idealização do corpo humano. Suas personagens femininas, distorcidas e desprovidas de individualidades claras, oscilam entre o humano e o inumano, sugerindo diferentes estágios de um processo de transformação. Em contrapartida, os planos fragmentados e a ausência de profundidade corroboram para

²⁷ Disponível em:

<https://www.moma.org/collection/works/79766?artist_id=4609&page=1&sov_referrer=artist> Acesso em: 09/03/2025

que a cena pareça achatada e caótica, permitindo uma comparação entre sua obra e a definição de Kayser: “O mundo do grotesco é o nosso mundo - e não o é.” (Kayser, 2013, p.40), ou seja, reconhecemos na obra os elementos da realidade, mas ao mesmo tempo, é uma realidade aberrante, corrompida e violada, contribuindo para a sensação de estranheza e desconforto. Para McNeese (2006), *Les Demoiselles d'Avignon* apresentou uma ruptura com as prerrogativas representativas da arte europeia na reinterpretação do espaço tridimensional, pois sua estética provocou estranhamento e influenciou diversos artistas, como George Braque, que, embora tenha repudiado a obra num primeiro momento, veio a contribuir posteriormente, juntamente com Picasso, para o desenvolvimento do que hoje entende-se por cubismo.

Segundo Connelly (2003), a difusão grotesca dos séculos XIX e XX é consequência de desenvolvimentos em áreas dissonantes, como a psicanálise, a fotografia, mídias de massa, etnografia, armas de destruição em massa, entre outros, de modo que para a autora: “A experiência da modernidade é de uma desconexão sem precedentes e de fronteiras mutáveis, com o choque de culturas e os desafios científicos repetidamente removendo o verniz da realidade familiar do caos da experiência bruta.” (Connelly, 2003, p.2)²⁸. Dessa maneira, o grotesco serviu como uma resposta absurda, porém verossímil para um mundo que não fazia mais sentido. Segundo a autora, por exemplo, os surrealistas adotaram a exploração do subconsciente de Freud e uso de substâncias alucinógenas para a produção artística de efeitos onde o inconsciente estaria no comando, sobrepondo a razão, promovendo com frequência, imagens de estética grotesca, com situações inusitadas e confusas.

Para a historiadora de arte Amy Dempsey (2003), o movimento surrealista, com sua abordagem pacifista e otimista, emergiu em um contexto no qual os traumas da Primeira Guerra Mundial ainda estavam vivos na memória coletiva. No entanto, ao mesmo tempo em que explorava o inconsciente e a liberdade criativa, o surrealismo também dialogava com o grotesco, especialmente ao subverter formas convencionais e criar imagens inquietantes que desafiavam a lógica e a beleza clássica. Artistas como Max Ernst (1891-1976) exploraram esse aspecto, combinando elementos oníricos e perturbadores para revelar a instabilidade e a fragmentação da experiência humana no século XX. De acordo Rewald (2005), o artista realizou a partir de 1919, suas primeiras

²⁸ Tradução e adaptação do trecho “The experience of modernity is one of unprecedented disjuncture and shifting boundaries, with the collision of cultures and scientific challenges repeatedly stripping away the veneer of familiar reality from the chaos of raw experience.”, CONNELLY, Frances S. (Ed.). *Modern Art and the Grotesque*. 1. ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003. p. 2).

experiências com colagens, combinando materiais mundanos de diferentes fontes e sem relações pré-estabelecidas, como gravuras de romances populares do século XIX e imagens de catálogos científicos, para alcançar um resultado que descreveu como “alquimia visual”. Suas imersões na colagem, no entanto, extrapolaram os pressupostos de tesoura, cola e papel. Para Ernst (1982), a colagem opera como a metamorfose de coisas e seres com a finalidade de determinar uma mudança de significado. De acordo com o artista: “Se são as plumas que fazem a plumagem, não é a cola que faz a colagem” (Alexandrian, 1973, p. 66). Em sua busca por enaltecer a colagem como um novo modo de fazer artístico, o artista procura distinguir *Collage* e Colagem, destacando o primeiro como uma força expressiva, uma linguagem artística para promover experiências poéticas, e o último, por sua vez, com respeito à técnica. Fernando Fuão, artista, arquiteto e professor da UFRGS, define a *Collage* como:

A *collage* é um processo de produção de novos objetos, formas e imagens, provenientes da associação de objetos e figuras já existentes. É um procedimento que tem seu produto originário da fusão associativa de formas e ideias, sendo um modo de deixar o mundo falar através de suas imagens, signos e fragmentos. É uma linguagem, uma conversa que grita contra a ordem das coisas, de seus conceitos e significados, de suas intolerâncias e preconceitos. É uma antilinguagem, uma violação de códigos. (FUÃO, 2011, p.11).

Essa intenção de gerar um discurso multifacetado e às vezes ambíguo que diferencia a colagem como expressão artística de outras práticas populares na qual a tesoura e cola atuam como ferramentas de trabalho, como por exemplo, na aplicação de selos postais, ou nos vitrais encontrados em catedrais e outros monumentos. Para Turpin (1975), apesar da infância do artista se apresentar rica em incidentes responsáveis por fomentar muitos de seus trabalhos, o artista não usava o elemento autobiográfico como tentativa de pacificar seus traumas e desilusões, mas operava de forma que esses elementos pudessem produzir imagens conscientemente simbólicas, baseadas em métodos que provocasse respostas psíquicas no espectador similares àquelas que motivaram seus trabalhos, como no caso da obra *A Tentação de Santo Antônio*, produzida em 1945.

Criada para participar de um concurso promovido para o filme *The Private Affairs of Bel Ami* (1947), essa pintura a óleo com 108cm de largura e 128 cm de altura é parte do acervo do *Wilhelm-Lehmbruck-Museum*, em Duisburgo. A obra, que concorreu juntamente com a pintura homônima de Salvador Dali, foi escolhida como vencedora do concurso e representa a clássica cena bíblica reinterpretada sob a ótica

surrealista. Um ambiente árido e rochoso predomina como cenário, evocando uma paisagem desértica e onírica, enquanto Santo Antônio, no centro da composição, usando um manto vermelho, aparece vulnerável, em meio a uma legião de criaturas monstruosas que o atacam de diferentes posições. Seus olhos vidrados expressam delírio e demência diante da cena aberrante que o cerca, suas mãos estão torcidas, e seu corpo parece se debater inutilmente em busca de liberdade. As criaturas que se dispersam em toda a cena são formadas pela fusão de elementos animais e humanos, alguns destes, lembram crustáceos ou seres insectóides, misturados com rostos caricaturais, de expressões exageradas e membros deformados. Dentre eles, um ser híbrido, localizado à direita do santo, possui uma cabeça que parece combinar características de uma cabeça de besouro de chifres, com bico de águia, e corpo de inseto, com membros finos e deformados que terminam em mãos pequenas de dedos muito compridos dotados de garras. Essa criatura morde seu braço de Santo Antônio, enquanto suas garras atormentam os orifícios do nariz e da boca. Outros seres lembram a fusão de criaturas plasmóides visíveis unicamente através de microscópios que foram fundidas a mamíferos de pelagem avantajada. No fundo, a cena do pandemônio se afasta do primeiro plano onde as criaturas parecem se fundir com as paisagens, em um aglomerado que lembram recifes de corais disformes, enquanto uma mulher nua jaz crucificada.

Figura 13 - A Tentação de Santo Antônio (1945), óleo sobre tela - 108 x 128 cm.
Marx Ernst (1891-1976)

Fonte: Maxernst.com.²⁹

O caráter onírico da pintura, intensificada a partir de técnicas como decalcomania e *frottage*, usada para criar texturas imprevisíveis, evocando mundos fantásticos e perturbadores, alinha com a visão surrealista que Ernst desenvolveu ao longo de sua carreira. Sua obra pode ser interpretada como sua visão particular sobre um mundo caótico e em constante mutação, assim como sua própria trajetória de deslocamentos e mudanças forçadas. Suas criaturas, com formas animais, antropomórficas e disformes junto com a atmosfera desconfortante do cenário decrépito evocam sensações conflituosas, dignas de filmes de horror ou dos pesadelos nefastos, na qual tudo pareça fruto de uma mente alienada, parte dessa visão distorcida do mundo permanece factível devido à mitologia cristã predominante no imaginário popular. Conforme Harpham: “[...] situam-se numa margem de consciência entre o conhecido e o desconhecido, o percebido e o não percebido, questionando a adequação das nossas

²⁹Disponível em: <<https://www.max-ernst.com/temptation-of-saint-anthony.jsp>> Acesso em: 09/03/2025

formas de organizar o mundo [...]” (Harpham, 2006, p.3)³⁰, desta maneira, a interpretação do mito bíblico proposta por Ernst dialoga com esse estado em constante transformação que é incapaz de situar em um ponto ou outro, apresentando a tensão dos sentidos. Sua composição também rompe com a lógica espacial tradicional da pintura naturalista ao promover a fusão dos elementos orgânicos e inorgânicos do cenário e seu bestiário de demônios, desestabilizando a percepção do espectador para criar um espaço de transgressão das normas visuais e simbólicas, onde os limites entre as categorias humano, animal ou coisa se tornam transponíveis e ambíguos. Com humor e exagero, sua obra também se relaciona com a tradição carnavalesca do grotesco através da inversão das hierarquias, onde a luta espiritual de Santo Antônio se manifesta não singularmente como um conflito de valores étnicos, mas como uma fanfarra de figuras tragicômicas que desafiam as convenções da arte sacra.

Para Connelly (2003), assim como vimos acima para Harpham (2006), o grotesco está em um constante confronto entre o que é reconhecível e o irreconhecível, existindo exatamente da tensão entre essas polaridades, e isso implica na percepção das obras já analisadas sobre a estética do grotesco e seu caráter de choque inicial, como por exemplo, as reações afrontosas das primeiras pessoas a experimentarem a obra *Les Femmes d'Alger*, de Picasso, que dada a sua importância e popularidade, fora difundida a ponto de sua realidade peculiar ter sido amplamente assimilada à cultura visual global, já não provocando as mesmas reações. Esse caráter de choque pela surpresa, pode não ser exclusivo da estética grotesca, como explica Rosenberg (2004), ao relacionar que a sociedade se acostumou às reviravoltas propostas pelos movimentos de vanguarda, e que as relações conflituosas com essas obras se mostram passageiras. De acordo com o crítico:

A arte deixou de ser, como antes, uma atividade marcada pela rebeldia, pelo desespero ou pela auto-indulgência à margem da sociedade, e tornou-se uma profissão normal dentro da sociedade. Pela primeira vez, a arte, anteriormente denominada de vanguarda, foi aceita em massa, e seus ideais de inovação, experimentação e rebeldia se institucionalizaram e oficializaram. Suas funções não são mais confundidas com práticas aceitas na decoração, no entretenimento e na educação, e as recompensas ao talento e à diligência na arte vêm se tornando cada vez mais previsíveis. (ROSENBERG, 2004, p. 16).

³⁰ Tradução e adaptação do trecho “[...] stand at a margin of consciousness between the known and the unknown, the perceived and the unperceived, calling into question the adequacy of our ways of organizing the world [...]” (HARPHAM, Geoffrey Galt. *On The Grotesque*. Colorado, USA. The Davis Group Publishers, 2006. p. 3)

Para Eco (2022), que contribui com Rosenberg, as diretrizes do gosto estão, em qualquer época, atrasadas com relação ao surgimento do novo, suscitando as sensações de choque e desconforto e, prevalecendo o apreço pela nostalgia, porém, aquilo que é hoje condenado por deplorável, pode ser apreciado como grande arte no futuro. Porém, a superexposição das imagens, potencializada pelas tecnologias do mundo globalizado sejam talvez fatores responsáveis pela banalização da atitude ultrajante da arte, na qual suas instituições, inseridas nesse contexto multifacetado e plural de visões poéticas subjetivas e irreverentes, tornem por comum e adequado quaisquer objetos ou manifestações artísticas, ainda que essas possam se revelar posteriormente como erros de julgamento. Como ocorreu em 2017, durante uma exposição de arte na Universidade Robert Gordon, na Escócia, na qual o aluno Ruairi Gray, na época estudante de tecnologia de informação, comprou um abacaxi e deixou sobre uma bancada disponível da galeria como uma pegadinha, a fim de fazer piada com as pessoas que poderiam confundir a fruta com uma das obras da exposição. Ruairi Gray, no entanto, se surpreendeu ao retornar à exposição dias depois e encontrar a fruta protegida por uma redoma de vidro, sendo aceita como objeto de arte não apenas pelos visitantes da exposição, mas também por seus organizadores.

Por sua vez, contrariando as diretrizes do gosto, Gontijo (2012), destaca que muitas obras de estética grotesca são aceitas pelo público não pela sua estética, mas devido ao renome de seus autores. Conforme o artista: “O público aceita *A Mulher que Chora*, de Picasso, *Saturno devorando o Filho*, de Rubens, *O Sabá das Bruxas*, de Goya e *A Cabeça de Medusa*, de Caravaggio, entre outros, é pelos seus autores, não pela obra.” (Gontijo, 2012, p.41). Ele alega ainda, para justificar sua afirmação, que foram necessários mais de 500 anos para que as obras de Bosch fossem removidas dos porões dos museus para serem expostas ou que, no caso das obras de Frida Kahlo, foi necessário que Madonna, uma estrela internacional da música pop, declarasse publicamente ser colecionadora das obras da artista. Os motivos, porém, responsáveis por tornar algumas obras grotescas aceitáveis ao público, enquanto outras não, seriam meramente especulativos e, por isso, precisam de mais estudos.

Nesse contexto em que a aceitação do grotesco no campo artístico frequentemente depende de fatores externos, como a consagração dos autores ou a legitimação institucional, a obra de Miguel Gontijo se apresenta como um território fértil para refletir sobre essas tensões. Ao articular fragmentação, deformação e ironia em sua poética, o artista se insere em uma tradição que confronta o gosto estabelecido,

explorando a ambiguidade entre o repulsivo e o fascinante. É nesse horizonte que se inscreve *A Lição*, pintura em que o grotesco se manifesta não apenas como recurso formal, mas como estratégia crítica, capaz de provocar estranhamento e desafiar o olhar do espectador.

Figura 14 - *A lição* (2014), acrílico e óleo sobre tela - 100 x 77 cm. Miguel Gontijo (1949-)
Coleção Privada

Fonte: Axix Mundi. p.142.³¹

³¹ Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelgontijo-axixmundi>> Acesso em 18/08/2025.

Em *A Lição*, de Miguel Gontijo, sobre um fundo predominantemente azul, de diferentes tonalidades e intensidades, uma figura central que ocupa quase toda a extensão da tela, construída a partir de elementos fragmentados e justapostos, recurso recorrente na produção do artista. O corpo é representado de forma caricatural e grotesca a partir de uma silhueta que compõe uma estrutura maciça, de contornos simplificados, braços exageradamente longos, pernas curtas e uma cabeça retangular a dominar a composição. As feições humanas do rosto que remetem a retratos do estilo barroco, como de algumas obras de Caravaggio, intensificam o caráter irônico da cena. Sobrepostos à figura, linhas geométricas e esquemas gráficos que remetem a diagramas científicos ou instrumentos de mensuração, funcionam como um efeito racionalizante sobre a imagem orgânica que desafia quaisquer métricas de uma proporção aritmética ideal. No canto superior esquerdo do quadro, silhueta de insetos em escala aumentada, semelhantes a gafanhotos e mosquitos ascende verticalmente, enquanto à direita, um balão de diálogo de quadrinhos tem em seu interior um desenho anatômico de um pé humano, deslocando a atenção para um fragmento corporal isolado e desconectado da figura principal.

As mãos, que emergem de mangas bufantes semelhantes às de trajes do período renascentista ou barroco, acentuam o efeito de citação histórica anacrônica, mas também se vinculam a uma gestualidade truncada. Uma delas segura um objeto de difícil discernimento, cortado pela extremidade inferior da tela, expandindo os sentidos para fora da cena. Nessa composição, *A lição* configura-se como uma cena paradoxal: a monumentalidade da figura contrasta com os elementos de humor, deformação e estranhamento, instaurando um jogo visual que oscila entre o clássico e o contemporâneo, entre o erudito e o popular. O resultado é uma imagem carregada de ironia e ambivalência, que convoca o espectador a interrogar tanto as tradições da história da arte quanto a própria condição da representação, conforme corrobora o artista:

[...] meu alvo de exploração se dirige à imagem, sempre considerando que ela nunca é inocente. Toda imagem tem sua pré-história e é lá que atuo. O que represento são profanações, pois não há nada que se torne público sem ter sido profanado. As coisas que mostro não têm mais dimensões. Flutuam numa dimensão intermediária. Nada mais tem critério de verdade ou de objetividade, mas uma escala de verossimilhança. Por trás de cada fragmento de imagem alguma coisa desapareceu e assim as 'realidades' das telas adaptam-se às minhas intempestivas especulações. Apaga-se o tempo sincronizado justapondo no mesmo cenário todas as épocas, todas as culturas. Não há presente, não há passado, não há futuro. Tudo fundido no mesmo esmagamento de tempo unidimensional. (GONTIJO, 2008, p. 5).

De acordo com Kayser (2013), o jogo irreverente entre elementos geométricos e orgânicos, pode ser comparado à experiência de inquietante estranhamento provocada pelas imagens grotescas, na qual aquilo que é familiar se torna deformado, transfigurado e perturbador. Assim, a monumentalidade do rosto, aprisionado em um enquadramento rígido, mas ao mesmo tempo excessivo, traduz essa ambivalência entre o humano e o monstruoso, entre o reconhecível e o estranho. Da mesma forma, o aspecto caricatural da fisionomia humana impõe um jogo de valores antagônicos com relação aos elementos simétricos, criando um efeito de inversão de valores e hierarquias. Para Bakhtin, o grotesco frequentemente se apropria dessa inversão de valores a fim de ironizar ou estabelecer uma postura crítica com relação a alguma coisa, como reitera o autor: “Sua verdadeira natureza é a expressão da plenitude contraditória e dual da vida, que contém a negação e a destruição (morte do antigo) consideradas como uma fase indispensável, inseparável da afirmação, do nascimento de algo novo e melhor. (Bakhtin, 1987, p. 54). Essa dimensão material e corporal, deslocada em uma cena aparentemente racionalizada pelo uso de esquemas geométricos, cria um campo de tensões entre o erudito e o popular, entre o discurso científico e o corpo grotesco.

A justaposição não resulta em uma imagem unificada no sentido clássico de representação, mas sim em uma estrutura fragmentária, marcada por tensões e deslocamentos internos. Esse procedimento pode ser pensado à luz do conceito de montagem de Ismail Xavier (2024), entendido como recurso que opera na justaposição e choque de fragmentos, instaurando um campo de sentidos que não se fecha em uma unidade transparente, mas abre-se à polissemia e à interpretação, e acrescenta: “ele utiliza-se, de um modo crescente, de um universo visual heterogêneo, composto de diferentes materiais, e avança decididamente rumo à descontinuidade. (Xavier, 2024, p.140). Para Xavier (2024), a montagem não apenas organiza partes, mas produz conflito e intervalo, ou seja, entre uma imagem e outra, o espectador é convocado a preencher lacunas, a construir nexos, a projetar sentidos que não estão dados diretamente.

Em *A Lição*, Miguel Gontijo utiliza a montagem como procedimento para articular elementos incongruentes de modo paradoxal. Essa estratégia dissolve ou mescla os limites entre as formas a fim de romper a continuidade narrativa, deslocando o espectador para um campo de provocação imaginativa. Nesse processo, os elementos de transparência se manifestam no que pode ser reconhecido no conjunto da obra, enquanto os de opacidade surgem naqueles que borram fronteiras e impedem a

construção de uma unidade conciliadora. Dessa maneira, o espectador diante da tela, reorganiza suas experiências individuais e conhecimentos prévios para estabelecer relações entre a obra de Miguel Gontijo, suas noções de história da arte, seu repertório popular e definir seu sentido e valor.

2. O UNIVERSO GROTESCO DE MIGUEL GONTIJO

2.1. QUEM É MIGUEL GONTIJO

Miguel Gontijo é um artista plástico brasileiro cuja trajetória é marcada por uma produção intensa, que transita entre o desenho, a aquarela, a pintura e a investigação simbólica. Sua trajetória artística desafia classificações fáceis e seus trabalhos que com frequência parecem operar na tensão entre o sagrado e o profano, o literário e o imaginário. Suas obras, marcadas por elementos excessivos que ocupam o espaço visual, refletem sua trajetória artística e intelectual, moldadas por diversas influências, que refletem momentos da história da arte a ícones da cultura popular, tudo combinados e mesclados de forma aparentemente dissonante e desconexa. De acordo com Melo (2009), Miguel Gontijo nasceu no ano de 1949, em Santo Antônio do Monte, uma cidade do interior na região centro-oeste de Minas Gerais. Aos 15 anos, mudou-se para Belo Horizonte a fim de concluir a educação básica e posteriormente cursar medicina, mas foi desclassificado no concurso vestibular. Interessado em estudar História da Arte, matriculou-se no final da década de 1968, no Curso Livre de Arte - Escola Guignard, porém para sua surpresa e frustração, o curso era mais voltado às atividades práticas, como desenho, pintura e cerâmica. Dessa maneira, se não fosse por intermédio da professora Odila Fontes, que o convencera a frequentar as aulas, Miguel abandonaria também o curso, como confessa o artista:

Eu virei pintor por acaso. Tomei bomba no vestibular e um dia, vi na porta do Palácio das Artes uma faixa com os dizeres Curso Livre de arte - Escola de Guignard, Desenho, Pintura e História da Arte. E me interessei por História da Arte.

Quando eu cheguei, tinham todas as matérias, menos história da arte, então eu iria desistir. Já havia pago a matrícula, mas não iria fazer. Não queria pintar, não queria gravar, não queria mexer com cerâmica. Então uma professora, Odila Fontes, me chamou e disse: “Não, vamos tentar”. Cheguei em uma aula de modelo vivo, me deram um papel, eu comecei a desenhar. (GONTIJO, 2025, Anexo I, p. 8).

Segundo Melo (2009), foi também Odila a responsável por convencê-lo a se inscrever no Salão de Arte Olimpíadas do Exército, que aconteceria no mesmo ano no

Palácio das Artes, salão cujo seu trabalho foi aceito e exibido pela primeira vez, para surpresa do jovem artista que revela: “Eu não sabia que desenhava nem que era capaz. Nunca imaginei me expressar por meio desse suporte. A estranheza dessa possibilidade, talvez, nesse momento, foi a arma de sedução. E passei a usar o papel como se fosse um púlpito. Só pensava em discursar.” (Miguel, 2009, p.20). Porém, de acordo com a autora, em Julho de 1968, Miguel abandonava o Curso Livre de Arte - Escola Guignard para cursar e seguir até a conclusão dos cursos de História e posteriormente Filosofia.

De acordo com Melo (2009), durante a década de 1970, Miguel Gontijo realizou sua primeira exposição individual em sua terra natal e, a partir desse período, prestigia de um momento de reconhecimento e grande atividade em sua carreira artística, sendo consagrado com diversas premiações, tais como o VIII e o IX Salão Nacional de Arte, no Museu de Arte da Pampulha, no III Salão Nacional, em Goiânia e no II Salão Nacional do Artista Jovem de São Paulo. Realizou no ano de 1977, sua primeira exposição individual na capital mineira, intitulada “O que o Uso faz ao Costume”, no Instituto Cultural Brasil Estados Unidos - ICBEU, Belo Horizonte. No ano de 1978, foi premiado no I Salão de Arte do Conselho Estadual de Cultura em Belo Horizonte; e no XXXIV Salão Paranaense, em Curitiba. Em 1979, recebeu premiações do Salão de Arte da Cidade de São Paulo e também no II Salão Nacional de Artes, realizado pela FUNARTE, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Para a autora, sua carreira seguiu com notoriedade também durante os anos 80, recebendo por exemplo, o primeiro prêmio da II Bienal de Artes Místicas de Governador Valadares, no ano de 1988 e, teve na mesma época, parte de sua produção levada à Itália, por intermédio do marchand Alberto Ruggiero. Porém no início da década 90, Miguel Gontijo, que era notoriamente reconhecido e valorizado por seu trabalho predominantemente na técnica das aquarelas, resolve abandonar a técnica, a fim de se concentrar nas técnicas de pintura acrílica e óleo. Tal mudança drástica em sua carreira, acarretou por um período de 19 anos sem participar de uma exposição individual, como relata o artista:

[...] minha formação é em aquarela e desenho. Fiz aquarela até 1981. Em 81 eu fiz uma Aquarela que está aqui na minha casa, [...] e então falei que nunca mais fazia aquarela. Eu senti que a técnica é a gente que gasta. Não é a técnica que tem limite. A técnica está ali para você usar de todo jeito, mas eu senti que desgastei, que não estava mais ali. [...] você conhece os trabalhos do Mário Zavagli?

Ele estava fazendo paisagens extremamente preciosas, um preciosismo fora do comum, o belo exacerbado. Eu olhava aquilo e pensava que se continuasse com a aquarela, eu teria que chegar ali. E eu não quero chegar ali. Eu sou sujo, eu sou contaminado. [...] Fiquei de 81 até 2000 fazendo pinturas que

ninguém queria. As coisas iam se acumulando aqui. E eu não paro, porque sou obsessivo.(GONTIJO, 2025, Anexo I. p. 3, 4).

Para Melo (2009), seu retorno às exposições individuais se deu em 2001, a convite de Beatriz Abi-Ackel para uma exposição na galeria Agnes Dei, em Belo Horizonte, exposição que foi intitulada "Profanas Escrituras". De acordo com Morgan da Mota (2001), finado jornalista e crítico de arte, em uma matéria intitulada Anunciação de Miguel, a exposição Profanas foi considerada a exposição do ano pelo jornal Hoje em dia, como enaltece o crítico: "Em termos de mostra individual, o destaque maior fica para Miguel Gontijo. Sua individual na Agnes Dei, sem exagero nenhum foi a mais importante de todas no decorrer de 2000" (Mota, 2001, p. 1). Com 19 anos fora dos circuitos comerciais, o sucesso da exposição foi crucial para a autoestima do artista:

[...] fiz a exposição com as pinturas que ninguém queria. As pessoas que me compravam as aquarelas, nem olhavam as pinturas que ficavam por aqui. No dia que abriu a exposição, a exposição vendeu quase tudo. Então essas mesmas pessoas que se recusavam a olhar pra mim, porque eu era um aquarelista, me deram voto, começaram a querer minhas pinturas. Precisou do outro me validar, porque se o outro não te validar, você não é reconhecido. (GONTIJO, 2025, Anexo I. p. 3).

De acordo com Melo (2009), ainda no ano de 2001, Miguel se matriculou no curso de pós-graduação em Arte e Contemporaneidade pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, tendo concluído, pela primeira vez, um curso voltado especificamente para sua formação artística, que lhe rendeu o trabalho de conclusão de curso, que também originou uma série homônimas de pinturas intitulada "Do Sudário ao Ossuário", assim como também realizou a exposição individual "Patética: Aforismos de Fim de Século", no Espaço Cultural da Prodemge, em Belo Horizonte, responsável por reunir e apresentar as últimas aquarelas executadas pelo artista. De acordo com Gontijo (2025), desde o seu retorno ao circuito comercial de arte, o artista seguiu participando de diversas exposições e mostras coletivas, conquistando como destaque, o Prêmio Mário Pedrosa, no ano de 2010, na categoria Artista de Linguagem Contemporânea pela ABCA - Associação Brasileira de Críticos de Arte - SP, além de executar, desde 2012, ao menos uma exposição individual a cada dois anos, sendo a última delas, intitulada "Em nome do Pai", realizada no ano de 2024, no Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba, São Paulo.

Ainda que conte sua produção se concentre quase integralmente na produção de pinturas, Miguel Gontijo por vezes, procura se expressar através de outras linguagens e

técnicas artísticas, como no caso da exposição individual *Almanaque*, realizada no ano de 2016, na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte que apresentou um conjunto de livros de artista, ou da exposição *Babel*, realizada no ano seguinte, na Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte que, sobre a curadoria de Augusto Nunes-Filho, que apresentou através de corredores labirínticos, uma série de pinturas, desenhos, esculturas de bonecos estilizados, assim como uma instalação de uma torre como atração central da exposição.

Figura 15 - *Babel* (2017), Instalação - Miguel Gontijo (à direita, detalhe da instalação)

Fonte: Miguel Gontijo.art. Fotos por Daniel Moreira.³²

Mamede (2017), discorre em seu texto sobre os sentimentos controversos despertados pelas obras do artista, que com humor e acidez, apresentavam uma grande variedade estética, capaz de confundir os desavisados que poderiam acreditar estarem diante de uma exposição coletiva “surgia um conjunto de obras com identidade própria, como se fosse um outro artista: Voltei outras vezes para ver se conseguia digerir aquilo tudo, vendo pobres coitados debruçados sobre as peças miguelgontijianas, buscando detalhes, comentando isso ou aquilo, sem perceber que tudo não passava de um acinte: o artista cuspiam na cara da gente” (Mamede, 2017). Para Mamede, a exposição que serpenteava entre os corredores vertiginosos, contribuía com a sensação de devaneio e confusão provocada pela profusão de obras. Em seu ensaio crítico sobre a exposição, o filósofo Gladston Mamede argumenta:

[...] não iriam queimá-la? Ouvi dizer que haveria um incêndio controlado, com socorro do Corpo de Bombeiros. Desistiram? Por que? Dorian Gray não hesitaria se pudesse queimar o seu retrato. Por que vamos hesitar se podemos dar fim a esse retrato tão fiel do que somos? Possessivos, ambiciosos, passionais, avaros (sem o assento que marca o erro da prosódia),

³² Disponível em: <<https://www.miguelgontijo.art/2017/08/babel-texto-critico-do-curador-augusto.html>> Acesso em 17/04/2025.

dominadores, ciumentos, indecentes e tudo o mais que se via e revia na Babel de Miguel Gontijo. (MAMEDE, 2017).

Quanto ao incêndio controlado da torre, em conversas preliminares à entrevista, Miguel Gontijo explicou que o mesmo foi barrado pelo corpo de bombeiros e, uma vez impedido de queimá-la, a torre foi partida aos pedaços ao final da exposição para que a instalação tivesse um fim apropriado como o mito da Babel. Além de pintor, Miguel Gontijo é também escritor, tendo publicado diversas obras como o livro *Profanas Escrituras, Index Rerum et Verborum* (2004), que recebeu o mesmo título da exposição homônima responsável por trazê-lo de volta ao gozo do público, reunindo textos e ilustrações do artista. No ano de 2009, publicou o livro *Pintura Contaminada* em colaboração com Norma Rachel G. Melo, que apresenta uma breve trajetória de vida do artista, assim como textos de Miguel Gontijo. Em 2012, publicou o livro *Miguel e Ornitorrinco*, que funciona como uma espécie de autobiografia imaginada com desenhos e pinturas de sua autoria. Em 2019, publicou o livro *Axis Mundi*, que reúne além de textos e obras do artista que configuram uma exposição homônima, uma entrevista com o jornalista e escritor Fabrício Marques e, em 2024, publicou o romance *O caminho dos Ventos*, uma ficção histórica que se passa no período da Renascença. De acordo com Marques (2019), ao longo de mais de 50 anos de carreira, Miguel Gontijo participou até o ano de 2019, de 53 exposições coletivas, 25 exposições individuais, 11 salões de arte oficiais e possui obras em acervos públicos nos Estados Unidos e no Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Em entrevista, quando questionado com relação ao que lhe motiva a continuar produzindo, o artista declara:

Não sei. Doença. Eu acho que existe uma doença obsessiva. Na maioria das vezes que estou fazendo alguma coisa, me questiono o porquê de estar fazendo isso. Que busca é essa? Acredito que atrás de mim ou de qualquer uma pessoa que fica obsessiva, entra a coisa que você tem medo, a coisa da morte. É sobre deixar pegadas, marcar um território. Eu acho que nada mais é do que uma tentativa de marcar território, mas é muito mais fácil a gente ser cachorro, que mijar nos postes um atrás do outro. Seria muito melhor, mas uma vez não sendo, eu vou pintando. (GONTIJO, 2025, Anexo I. p. 12).

Desde os primeiros trabalhos em aquarela e desenho até as pinturas em acrílica e óleo sobre tela e suas últimas incursões em outras técnicas, as obras de Miguel Gontijo trabalham com um universo diversificado de referências, oferecendo uma miríade de símbolos já massificados pela cultura popular e, por esse motivo, facilmente identificados pela audiência indiferente do nível de conhecimento em história da arte. Essa particularidade de suas obras, corrobora para a fácil identificação desses símbolos,

no entanto, não torna sua obra menos enigmática, da mesma forma que é capaz de evadir do discurso elitista e pedante que envolve os circuitos de arte e suas diversas linguagens.

2.2. A LINGUAGEM VISUAL DE MIGUEL GONTIJO

Nas obras de Miguel Gontijo tudo é fomento para sua produção, de latas de fermento em pó Royal a sopas Campbell, de personagens de quadrinhos a cangaceiros, elementos religiosos ou da cultura de massa. Todos esses elementos são combinados, mesclados e justapostos conferindo um painel visual cuja sensação é de inconsistência ou mutação, conforme explica o artista: “[...]quem vem me consolar é Macunaíma. Um herói sem caráter que é transformado em um lindo príncipe e vai se metamorfoseando ao longo de sua história em índio negro que vira branco, inseto, peixe e até mesmo um pato, dependendo das circunstâncias. [...] ‘não vim ao mundo para ser pedra’”. (Gontijo, 2012, p.5). Assim, da mesma forma que a personagem icônica da obra Macunaíma, o artista expressa a indeterminação como um elemento grotesco, e segundo Kayser (2013), o grotesco tem como uma de suas características, a possibilidade de se apresentar como absurdo e sobrenatural ou como um espaço tempo onde as ordenações do mundo estão perdidas ou deslocadas e tudo é possível, culminando em uma poética do fragmento e da incerteza.

Figura 16 - Monstregos (1994), Acrílica sobre tela enrolada. (Sem Data). Miguel Gontijo (1949-) Coleção do artista.

Fonte: Pintura Contaminada, p. 273

Dentre as diversas técnicas exploradas pelo artista, destacam-se os trabalhos na técnica da aquarela, na qual explorava a sutileza cromática da tinta que valorizava sua fluidez e solubilidade contrastada com a densidade temática de suas obras. As obras desse período incorporam elementos do grotesco através da deformação e profusão de corpos e objetos híbridos, criando aforismos com potencial simbólico religioso, na qual o corpo humano é apresentado recorrentemente fragmentado ou deformado, operando uma relação erótica e simbiótica com elementos de outras naturezas, provocando a tensão entre o belo e o perturbador, o sagrado e o profano. Gontijo subverte a expectativa de delicadeza e efemeridade provocados pela transparência da tinta e seus tons dessaturados com intensidade simbólica, impondo-lhes um sentimento de inquietude e desconforto. Nessa técnica, o hibridismo aparece de maneira mais evidente, com corpos e coisas que se misturam uns aos outros como nas imagens já apresentadas das representações das tentações de Santo Antônio e, em algumas vezes, na visualidade de suas obras prestando homenagens a artistas como Bosch e Brueghel, como afirma o artista: “Quando comecei a desenhar, conscientemente, desconhecia Bosch e Bruegel. Porém eles já estavam presentes nos ambientes que criava.” (Miguel, 2019, p.36). Nas aquarelas, iconografia judaica-cristã é apropriada com certa regularidade e mesclada ao corpo deformado e transfigurado, frequentemente nu, a fim de propor a subversão das normas e a alegoria carnavalesca das figuras de poder, num jogo de pulsões e contradições da condição humana, como pode-se conferir na obra *Pelas Paredes*.

Figura 17 - Pelas Paredes (1994), aquarela - 100x76 cm. Miguel Gontijo (1949-)

Fonte: Pintura Contaminada, p. 61

Na aquarela citada, Miguel retrata um ambiente fechado, pintado predominantemente em tons vermelhos terrosos, com figuras humanas híbridas ou deformadas em gestos ritualísticos. A obra é dividida em dois grandes blocos na qual, à esquerda, apresenta três figuras humanas em roupas eclesiásticas que parecem se fundir em um único corpo, como gêmeos siameses, ao lado delas, uma quarta figura eclesiástica, desprovida de seu braço esquerdo e vestindo uma máscara da peste parece conduzir o ritual de sacrifício e orgia animal, que envolvem cães e peixes. A expressão dos rostos dessas figuras é de indiferença e passividade, como se observassem mais uma cena rotineira do cotidiano. Sentados no chão de tonalidade verde musgo, com as faces voltadas para o espectador, um menino de rua, sem camisa e com a flanela a cobrir-lhe os olhos, abraça seus joelhos enquanto a seu lado, um cão com patas de gente, veste camisa social e gravata. Sobre a janela do fundo, uma série de animais mortos jaz pendurada sobre a janela. No bloco da direita, uma estrutura retangular com compartimentos verticais contém fragmentações de corpos humanos enquanto peixes parecem flutuar sobre o espaço vazio do compartimento, remetendo a uma espécie de vitrine anatômica. A perspectiva frontal da obra, confrontada por uma sensação ilusionista, é reforçada pela sensação de profundidade através da geometria dos elementos arquitetônicos, que guiam o olhar para o fundo da cena. Em contrapartida, os

elementos escatológicos, com alusões à carne e à religiosidade reforçam uma tensão entre o sagrado e o profano. Na poética do improvável e dos contrários, as figuras dúbias e disformes propostas por Miguel, em uma situação absurda, estão em consonância com as definições do corpo grotesco, onde a mutação intermitente impede uma determinação, como alega Eliane Robert Moraes:

Lançada a identidade a seu ponto de fuga, o que resta é um princípio de mutação permanente a comandar a percepção sensível do universo; o sonho fende-se à vigília, o dia à noite, o homem à mulher, o ser humano ao verme. Tudo se inscreve na equivalência dos contrários, anulando qualquer pretensão de verdade.

[...] Instaura-se uma atmosfera de indeterminação e de incerteza que evoca um tempo primeiro, quando as coisas não conheciam estados definitivos, não havia oposições nem contrários. (MORAES, 2017, p. 73, 74).

A iconografia presente em *Pelas Paredes* (1994), marcada pelas figuras estilizadas ou deformadas em um ambiente com profusão de elementos, torna possível a comparação com características obras de Hieronymus Bosch, que criava cenas de pandemônios com a finalidade de denunciar os vícios de sua época. Assim como Bosch, a obra de Miguel também pode ser entendida como uma denúncia à hipocrisia religiosa e às mazelas da sociedade contemporânea. De fato, em entrevista com Fabrício Marques, o artista confirma as influências de Bosch e Bruegel em seu trabalho: “foi como encontrar minha família e tivesse investido muito nesse encontro, [...] anos depois iniciei uma forte batalha para matar esse pai dentro de mim. Não consegui. Até hoje tento camuflá-lo [...] mas lá no caminho estão eles a me humilhar.” (Miguel, 2019, p.36). No entanto, ao considerarmos a composição de Gontijo como uma coleção de citações, a influência de Bosch e Brueghel, de acordo com Compagnon (1996), implica a concatenação de um texto em outro, não apenas como cópia ou repetição, mas como apropriação e deslocamento, ou seja, nas palavras do autor: “[...] se a escrita é sempre uma reescrita, mecanismos sutis de regulação, variáveis segundo as épocas, trabalham para que ela não seja simplesmente uma cópia, mas uma tradução, uma citação.” (COMPAGNON, 1996, p.41). Nesse sentido, a pintura atua como o suporte na qual a apropriação e deslocamento desses elementos históricos e artísticos são inscritos, como é o caso dos gestos reminiscetes de pinturas sacras e retratos clássicos, que são por sua vez colocados sobre outro contexto através do cenário distorcido e satírico, povoado de criaturas híbridas e situações absurdas. A presença do grotesco por meio dos corpos deformados, membros soltos e expressões caricatas, transforma a citação não apenas em

um comentário, mas em uma bibliografia visual da tradição, que ao ser desestabilizado, revela suas contradições por meio do excesso e da disjunção.

Para Bakhtin (1987), a estética grotesca pode representar os aspectos mais baixos da natureza moral, como a degradação, a obscenidade e a animalidade a fim de promover a inversão das hierarquias sociais e religiosas. Quando usado dessa maneira, suas representações tendem a um espetáculo burlesco e caricato, como é possível observar na aquarela de Miguel Gontijo. A paródia das figuras religiosas, com características abjetas e rostos caricatos, os demais personagens de natureza dúbia, cenário indecoroso assim como o pavilhão de corpos fragmentados operam como ferramenta para ridicularização do sagrado. A realidade deturpada construída pelo artista, assim como a corporeidade grotesca de suas personagens convergem em sintonia ao “[...] horror, mesclado ao sorriso [...]” (Kayser, 2013, p.40), ou seja, a imagem promove um espetáculo nefasto e tenebroso, mas que ao mesmo tempo, cômico por seu caráter fictício, como corrobora Frances S. Connelly, sobre as observações de Bakhtin:

Bakhtin interpretou o carnavalesco como a voz do povo, como o veículo de autoexpressão do proletariado oprimido e regulado. Embora isso possa atribuir grande parte da política do século XX à folia camponesa, é certamente verdade que o corpo grotesco transgride fundamental e frequentemente de forma violenta códigos sociais e valores culturais arraigados. Dessa forma, o carnavalesco tem ligações provocativas com a noção mais contemporânea do abjeto. (CONNELLY, 2003, p.10)³³.

Com humor e acidez, *Pelas Paredes* dialoga com as tradições do grotesco ao propor um cenário tragicômico que opera através da justaposição da simbologia religiosa, da fragmentação corporal e o hibridismo homem-animal-coisa. Para além do humor corrosivo, a obra promove a desestabilização das categorias de identidade, poder e moralidade ao questionar convenções sociais e criticar as estruturas simbólicas e institucionais. De acordo com Iser (2013), a realidade sugerida pelo artista opera em uma tríade de opostos entre o real, o fictício e o imaginário, na qual os elementos fictícios repetem elementos calcados na realidade, criando por sua vez, uma configuração do imaginário. Em outras palavras, se Wolfgang Iser, ao refletir sobre o fictício e o imaginário, argumenta que o fictício não se trata de um mundo ilusório, mas

³³ Tradução e adaptação do trecho “Bakhtin interpreted the carnivalesque as the voice of the people, as the vehicle of self-expression for the suppressed and regulated proletariat. Although this may ascribe too much of twentieth-century politics to peasant revelry, it is certainly the case that the grotesque body fundamentally and often violently transgresses entrenched social codes and cultural values. In this way, the carnivalesque has provocative links to the more contemporary notion of the abject.”, CONNELLY, Frances S. (Ed.). *Modern Art and the Grotesque*. 1. ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003. p. 10).

de estrutura que transforma a maneira como percebemos a realidade, o imaginário é a energia resultante dessas relações responsável por preencher as lacunas entre o texto e o leitor. No caso de *Pelas Paredes*, o espectador é provocado a mobilizar seu imaginário para compreender a lógica interna daquele universo caótico. As referências à arte clássica e à cultura contemporânea não são apenas decorativas, mas configuram um espaço simbólico onde o passado é reelaborado criticamente.

Dessa forma, a obra funciona como um campo de forças entre o reconhecimento e o estranhamento, entre a memória cultural e a crítica do presente. Através da citação, ela aponta para a tradição; por meio do fictício e do imaginário, ela reorganiza essa tradição em um novo horizonte de leitura, na qual o hibridismo, ao reunir diferentes fragmentos de tempos e espaços, torna-se parte do grotesco. É nessa instabilidade que reside sua estrutura crítica, pois a obra não impõe uma narrativa fechada, e convida o espectador a construir sentido a partir dos vestígios de um território ambíguo e inquietante. Assim, o grotesco não se encerra na estética da deformidade, mas funciona a partir da reflexão e cognição do espectador, que é obrigado a imaginar para compreender o cenário que está diante de si.

Em outro momento, quando o artista realizou, uma exposição exibindo um conjunto de suas últimas aquarelas, executadas no ano de 1996, logo depois de seu retorno ao circuito comercial de arte com a exposição *Profanas Escrituras* (2001), Miguel resolveu manter em seu acervo pessoal, sua última aquarela, da série *Fim de Século*, intitulada *Entre o Mar e o Deserto* (1994). Essa obra de 76cm de largura por 54cm de altura, apresenta uma mistura de corpos humanos, animais e elementos mecânicos em uma cena alegórica capaz de remeter ao deslocamento e à metamorfose. À esquerda, uma profusão de corpos humanos nus e seminus são comprimidos e contorcidos uns contra os outros sobre os restos de algo que remete a uma vela de navio. De um desses corpos, que paira sobre a superfície árida, eclodem animais de seus interiores enquanto encara os restos de uma melancia carcomida. Dentre os corpos, outra figura parece apontar adiante, em uma ordem de avançar. À direita, um ser híbrido de camelo, caravela e talvez partes de uma biga romana, ligado por cordas e arreios parece arrastar o emaranhado de pessoas. A paisagem reflete a artificialidade de um ambiente onírico, desprovido da profundidade naturalista e com ausência de uma geografia em particular, onde repousam a carcaça e esqueletos de animais.

Figura 18 - Entre o mar e o deserto (1994), aquarela - 76x54 cm. Miguel Gontijo (1949-)

Fonte: Pintura Contaminada, p. 56

O título *Entre o Mar e o Deserto*, assim como os elementos visuais representados na tela, aliados à composição horizontal sugerem uma metáfora sobre a transitoriedade. Nessa perspectiva, o mar e o deserto simbolizam, respectivamente, espaços extremos de abundância e escassez, tensionando fronteiras que remetem a estados opostos. Nessa dinâmica, o camelo surge como força motriz, conduzindo o homem da aridez do deserto à fertilidade do mar. Essa interpretação da obra permite múltiplas analogias, como alusão ao passado, presente e futuro, bem como uma crítica ao ideal de progresso e à promessa de um porvir utópico. A composição evidencia o hibridismo e a fragmentação dos corpos, instaurando uma visualidade que converge para o “monstruoso, constituído justamente da mistura dos domínios, assim como, concomitantemente, o desordenado e o desproporcional” (Kayser, 2013, p.24). A obra, ao fundir seres e objetos em uma única entidade, não apenas rompe com as fronteiras identitárias, como promove a sensação de ambiguidade e impermanência das formas. De acordo com Edwards e Graulund (2013), essas distorções corporais, recorrentes como recurso estético em obras grotescas, não se limitam ao estranhamento das formas, nem se quer à desestabilização cognitiva, abrindo espaço para a criação de novas possibilidades, como corroboram os autores: “Não fornece uma medida simples para a tomada de decisões pré-arranjadas sobre literatura e estética. O grotesco pode, às vezes, levar à indeterminação ansiosa, mas onde a ênfase está tanto na ansiedade quanto na

criatividade.³⁴⁷ (Edwards; Graulund, 2013, p.16). Em outras palavras, a estrutura heterogênea dos elementos na composição reafirma seu caráter perturbador, promovendo a tensão nas noções fixas de identidade e ordenação.

Entre o mar e o deserto apresenta uma atmosfera delirante e ausência de uma espacialidade definida que dificulta a proposição de uma narrativa linear. Somadas essas características à paleta quente e terrosa, com predominância de tons ocres, beges e marrons, pode-se sugerir que a composição se relacione ao inconsciente delirante do artista. Tais características tornam compreensível a aproximação de sua obra com o universo surrealista e, não seria descabido, portanto, reconhecer uma possível inspiração em obras do surrealismo, como *O Grande Masturbador* (1929), de Salvador Dalí (1904–1989). Ambas as obras compartilham não apenas de uma paleta de cores semelhantes, mas também de uma realidade que emerge dos sonhos. Ainda que essa atmosfera devaneante não seja a única referência a ser extraída de *Entre o mar e o deserto*, tal qualidade, presente em diversas obras de Gontijo, já motivou críticos a interpretá-las como surrealista, como é o caso de Gladston Mamede:

Ele se apodera da arte acadêmica clássica, do Renascimento ao século XIX, para retalhar suas imagens, colher fragmentos e contextualizá-los, dando-lhes uma dimensão não raro aterrorizante, como num sonho ou pesadelo. Refaz para destruir um lirismo falso e jogar ante o espectador uma verdade crua. [...] O pintor parece recusar a lógica do consciente: prefere a analogia do inconsciente, o mundo onírico em que os objetos fogem às equações racionais. Daí o surrealismo. Um surrealismo de negação: dadaísta. Captura os olhos e persegue o estômago: arte que causa arrepios. Uma pintura que por vezes arranha. Não por negligência ou imprudência, mas dolo: vontade consciente de sacudir o espectador, de forçar-lhe a pensar. (Moraes, 2017, p. 73, 74).

De acordo com Dempsey (2003), o termo surrealismo ganhou destaque em 1924, quando o poeta francês André Breton publicou seu Primeiro Manifesto Surrealista, na qual especificava os ideais do manifesto como o pensamento expresso na ausência de controle exercido pela razão, independentemente de questões morais ou estéticas. Coordenado pelo poeta e ironicamente contrariando a definição de um estado criativo inconsciente e sem controle proposta, o surrealismo foi um movimento bem organizado, com teorias doutrinárias, tais como a escrita automática e tinha como objetivo: “[...] a total transformação do modo de pensar das pessoas. Ao derrubar as barreiras entre seus mundos interiores e exteriores, ao modificar o modo como

³⁴ Tradução e adaptação do trecho “Not does it provide a simple measure for prearranged decision-making about literature and aesthetics. The grotesque can, at times, lead to anxious indeterminacy, but where the emphasis is on anxiety as much as it is on creativity.”, EDWARDS, Justin; GRAULUND, Rune. *The Grotesque*. New York. Routledge, 2013. p. 16).

percebiam a realidade, o surrealismo libertaria o inconsciente, reconciliando-o com o consciente.” (Dempsey, 2003. p. 153).

Contrariando Mamede, Gontijo (2012) argumenta que ainda que seus trabalhos por vezes apresentem a abolição da ordem temporal e espacial, um conceito recorrente em obras surrealistas, questões relativas ao onírico ou ao inconsciente não se relacionam com sua produção, assim como nada em sua obra surge do acaso. Para o artista, as imagens e símbolos presentes em suas telas são cuidadosamente selecionados e organizados com um propósito específico, mesmo que o resultado final se apresente de forma enigmática e labiríntica e reitera:

Nada em meus trabalhos aparecem via inconsciente. Tudo é pensado e elaborado segundo meu modelo estético, segundo uma pré-intenção de desejos e significações. [...] Não existe sonho como fonte criadora e eu abomino o onírico. Também não há super-realidades e nem sequências alucinatórias. [...] Identifico-me mais com a irreverência do Dadaísmo e encontro sempre em meus quadros um misto de ironia, cinismo e niilismo anárquico. (GONTIJO, 2012. p. 42).

Ainda que, segundo Ferreira e Coltrim (2017), reflexões teóricas em primeira pessoa, como a fala de Miguel, tenham se tornado práticas comuns a partir dos anos 1960, marcando o ingresso dos artistas no território da crítica e permitindo-os contestar ou elaborar conceitos por meio do confronto direto com os diversos agentes do circuito artístico, seria inocente determinar Mamede ou Gontijo como certos ou errados. Para Eco (2015), que propõe o conceito de obra aberta, o autor é um indivíduo que produz um objeto completo e fechado em si, configurado por uma forma definida conforme suas intenções, porém, cada espectador, ao experimentar a obra, traz consigo uma série de vivências e características pessoais e particulares que influenciam na maneira como interpreta aquilo na qual foi submetido, ou seja, cada espectador tem uma experiência particular e um significado individual para uma obra que pode ser análoga ou divergente das intenções do autor. Por meio desse conceito, o espectador atua “como centro ativo de uma rede de relações inesgotáveis, entre as quais ele instaura sua própria forma, sem ser determinado por uma necessidade que lhe prescreva os modos definitivos de organização da obra fruída” (Eco, 2015, p.41). Embora Umberto Eco tenha como preocupação oferecer um meio para experimentar as obras de arte das vanguardas do século XX, onde a pluralidade de obras não retrata os critérios de beleza clássica, a ideia do espectador como figura ativa na interpretação das obras não é inteiramente nova.

Barthes (2012), em seu ensaio *Morte do Autor*, já anunciava o texto como uma estrutura autônoma, e o papel do leitor, através do ato da leitura, como figura ativa

responsável por dar sentido ao texto “a escritura é esse ser neutro [...] pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em que vem se perder toda identidade, a começar pelo corpo que escreve” (Barthes, 2012, p.57). Sendo assim, ainda que Mamede e Gontijo discordem entre si, o trabalho do artista permanece aberto, plural e livre à interpretação do espectador, como reconhece Miguel Gontijo: “Quando termino meu quadro desligo a luz, dou as costas e ele fala por mim. Sei que ele me trai. Porém nada posso fazer a não ser constatar que a ignorância deixa-me confortável com tudo que é explicável” (Gontijo, 2012, p. 31). Embora admita essa liberdade de fruição, ao estabelecer as regras e o funcionamento de seu processo criativo, o artista reafirma seu papel como agente articulador na criação de um universo próprio no qual atua como uma espécie de deus, dispondo os elementos segundo sua vontade e intenção. Tanto a intencionalidade do autor na construção de um universo manipulado e controlado, quanto a pluralidade da obra dialogam em consonância aos conceitos de criação literária expostos por Iser, como já vimos anteriormente por:

O escritor é um ser humano condicionado pelo espaço e o tempo que, todavia, em algum momento decide se entregar ao labor de escolher, entre os elementos que lhe acorrem à mente, aqueles que constituirão uma narrativa e os articulam da maneira que lhe parece conveniente. O empenho em criar não lhe confere consciência plena de suas decisões e medidas, tampouco lhe faculta controle absoluto sobre o resultado alcançado, no entanto, a própria adoção de certas alternativas e não de outras já diz da intencionalidade do texto. (ISER, 2013. p. 10).

Desta forma, observa-se que a complexidade do fazer artístico contemporâneo envolve não apenas a tensão entre o controle autorial e a liberdade interpretativa da obra, como também o papel ativo do artista na construção de sentidos. Ainda que emancipada da figura do autor, essa dinâmica reforça a noção de que a obra de arte carrega a marca de uma intenção criativa que dialoga, tensiona e subverte convenções ao longo do tempo. Dessa maneira, como argumenta Eco (2015), a obra não se resume a um objeto passivo de leitura, mas um campo dinâmico de possibilidades semânticas. Essa noção de abertura, porém, não determina uma ausência de forma ou completa desordenação, na qual o limite da interpretação tem seu encerramento na própria obra e as possibilidades de interpretação são previstas pelo autor, ou seja, ainda que ofereça múltiplas interpretações, configura um projeto estético com determinada coerência. Nas palavras do autor a “sensibilidade contemporânea [...] foi acentuando a aspiração a um tipo de obra de arte que, cada vez mais consciente das perspectivas das leituras, coloca-se como estímulo a uma livre interpretação orientada apenas em seus traços

essenciais” (Eco, 2024, p.154). Ao considerarmos os conceitos de obra aberta, percebemos que a simbologia aplicada pelo artista na concepção de suas obras tem como objetivo não favorecer significados precisos, mas uma estrutura geral de significados, na qual há uma miríade de significados possíveis, todos igualmente imprecisos assim como igualmente válidos, baseados na sensibilidade e disposição sentimental do espectador. Essa impossibilidade de fechar os significados da obra repousa sobre o seu caráter ficcional. Nesse sentido, ao compararmos a obra de Miguel aos conceitos de Iser (2013), a ficção criada pelo artista opera não como negação da realidade, mas sua reconfiguração a partir da imaginação, ou seja, *Entre o Mar e o Deserto* sugere, interpela e desestabiliza sem oferecer uma narrativa que se fecha em si mesma. Concomitantemente a essas proposições, a subjetividade e polissemia de significados parece como algo inerente às imagens grotescas, conforme observa Harpham:

Nossa capacidade de perceber imagens como grotescas pode ser o emblema do pecado original, marcando nossa intimidade anterior e futura com o divino, e nossa alienação atual dele, mas se nos resignamos à vida em um mundo decaído, podemos ver que as formas grotescas apresentam grandes oportunidades para o intelecto imaginativo, pois são preeminente interpretáveis. (HARPHAM, 2006. p. 23)³⁵.

Com base nessas considerações, os elementos dissonantes dispostos na tela, assim como a incompletude simbólica da imagem constróem um mundo onde o sentido não pode ser traduzido de imediato, mas que é construído na recepção do espectador por meio da imaginação. A dimensão espacial sugerida pelo título e a imagem de *Entre o Mar e o Deserto*, portanto, não são apenas geográficos ou simbólicos, como também são estéticos e reflexivos. Seus elementos representam o vazio por onde o olhar do espectador instaura e se vê obrigado a transitar, a fim de imaginar e criar uma narrativa. Em outras palavras, a obra “[...] atualiza a inter-relação sob diversas formas e, como nenhuma delas pode determinar o fictício, o imaginário e sua interação, cada forma sempre é historicamente marcada, ou seja, [...] abre-se para a história.” (Iser, 2013, p.29), ou seja, por meio da imaginação e interpretação, a obra permite leituras múltiplas e pessoais. Ainda que tratem de assuntos díspares, os conceitos trabalhados por Iser na

³⁵ Tradução e adaptação do trecho “Our ability to perceive images as grotesque may be the emblem of original sin, marking our once and future intimacy with the divine, and our present alienation from it, but if we resign ourselves to life in a fallen world, we can see that grotesque forms present great opportunities for the imaginative intellect, for they are pre-eminently interpretable.”, (HARPHAM, Geoffrey Galt. On The Grotesque. Colorado, USA. The Davis Group Publishers, 2006. p. 23).

tríade realidade-ficção-imaginário e o conceito de obra aberta tratado por Eco convergem em sintonia e significado.

Embora toda a produção artística de Gontijo dialogue com a estética grotesca, suas aquarelas apresentam uma qualidade pictórica distinta de suas obras realizadas em acrílica e óleo sobre tela. Essas diferenças não se devem apenas aos materiais utilizados na concepção das obras, mas também à forma como o artista conduz a construção das imagens em cada técnica. Se nas aquarelas Miguel opera de maneira a criar corpos híbridos de objetos e seres de diferentes naturezas alocados no espaço, nas obras em acrílica e óleo sobre tela, o artista atua de maneira mais visceral. Nas obras de óleo e acrílica sobre tela, os corpos às vezes se mesclam uns aos outros em visualidades díspares, uma parte pode remeter ao estilo renascentista, enquanto a outra remete a gravuras. A mesma linha que por vezes funciona como recurso de distinção entre um elemento e outro, é por vezes usada como recurso para costurar esses corpos. As figuras e coisas, às vezes se dissolvem junto ao fundo quase sempre homogêneo ou em umas nas outras, enquanto esses elementos são permeados, ora perpassados ora sobrepostos com registros ortográficos ilegíveis. Ainda que possam ser percebidos como figura e fundo, os fragmentos de imagens são trabalhados para servirem como um só corpo ou estado, um lugar de instabilidade e mutação na qual proliferação de coisas avançam e recuam diante da visão do espectador.

Nessa técnica, o hibridismo é frequentemente representado pela reunião desses elementos que dialogam através da proximidade e interstício, promovendo uma desestabilização cultural, ou seja, todo o espaço visível da obra pode ser entendido como um corpo grotesco, como corrobora o artista:

É pegar coisas opostas, o sagrado e o profano, o certo e o errado, eu caminho dentro disso, eu trabalho com símbolos, eu capto um, capto outro e coloco os dois juntos. Porque eu acredito que na medida que você está com os dois, você cria um terceiro. E eu deixo isso com o espectador e eu também sou espectador disso.

Mas quando eu coloco esses símbolos, essas coisas, essas imagens que já são consagradas culturalmente. Eu jogo ela para um quadro, ela forma ou cria uma dimensão que para mim é nova na medida que esses dois universos dialogam. (GONTIJO, 2025, Anexo I. p. 9).

Suas obras em acrílica e óleo sobre tela, com recorrência, entrelaçam elementos da literatura, dos quadrinhos e do cinema, se organizando através da poética do acúmulo, na qual os elementos são sobrepostos e figuras fragmentadas por vezes se entrelaçam com elementos do fundo, assim como a presença de elementos híbridos de

origens estéticas e tempos diferentes. O artista promove dessa forma, um espaço pictórico que é raramente interpretado como calmo e equilibrado, mas como um palco de conflitos visuais, na qual o hibridismo de visualidades diferentes, configura a tensão espacial e temporal, como na obra *Dura Lex sed Lex II* (2015).

Figura 19 - *Dura Lex sed Lex II* (2015), acrílica e óleo sobre tela - 80x60 cm.
Miguel Gontijo (1949-). Coleção Particular.

Fonte: Axix Mundi. p.131.³⁶

³⁶ Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelgontijo-axixmundi>> Acesso em 18/08/2025.

Essa acrílica sobre tela, realizada no ano de 2015 reúne tanto elementos híbridos no sentido literal de combinar elementos de diferentes naturezas, como também aproximações e relações híbridas que acontecem por proximidade. À esquerda, uma figura feminina inspirada na pintura renascentista, vestida com roupas de época, possui o corpo fragmentado, expondo os códigos tipográficos sobre o fundo da tela. A mulher segura nos braços a figura híbrida de um bebê que possui bico de pato, cujo bico remete à linguagem dos cartuns e desenhos animados, enquanto o bebê segue a mesma estética renascentista. À direita, há a reprodução de uma página de quadrinhos em preto e branco, onde as personagens da tira remetem às pessoas de Israel e Palestina. A narrativa visual da tira de quadrinhos segue um humor negro apresentando um discurso sobre arte com exploração de onomatopéias, recurso comum na linguagem dos quadrinhos, que também já foi explorado na arte pop de Roy Lichtenstein, com a seguinte sequência de diálogos: “Ei! Não saia para o dia.”, diz o soldado para a mulher no quadro 1. “Enganei o ‘expectador’! Com as cinzas disfarçar o rosto! As roupas serviram para esconder o rifle. Uma atuação perfeita.” reflete a mulher. “Você foi enganado pelo talento artístico! Será a última coisa que verá.” diz a mulher no quadro 3 enquanto aponta a arma para o soldado. “E os artistas continuam a procurar a arte. A arte deve estar mudando de lugares. Por isso, não a encontramos. E pela maneira como maneja seu pincel, acabará conosco em pouco tempo.” reflete outro soldado até então inédito no quadro 4. “Ei minha senhora... volte para casa antes que se machuque.”, diz esse soldado no quadro 5. Distribuídos na tela, três rostos masculinos, de uma figura não identificada, aparecem repetidos, cortados e com cores saturadas de vermelho, amarelo e preto, na estética de imagens serigráficas. Por trás de um dos rostos masculinos, no canto inferior direito da tela, há a reprodução de um anúncio publicitário de um vidro de nanquim, porém o nome do produto é Dumex, uma marca reconhecida de leite em pó nutritivo para bebês. Dispersos sobre o fundo da tela, blocos tipográficos de códigos ilegíveis parecem imitar textos de jornais ou manuais, e no canto superior esquerdo da tela, por trás da mulher, árvores com uma copa verdejante surgem por trás de seu corpo. Sobre o rosto da mulher, pendurado por fios pretos, uma placa de mesma cor contendo uma fórmula matemática oculta-lhe parcialmente a face. Miguel mistura elementos aparentemente desconexos da arte, da literatura e da cultura popular para remontá-los aos retalhos, compondo uma narrativa fragmentada. Essa reunião de referências compactua com o pensamento de Antoine Compagnon:

Quando cito, extraio, mutilo, desraízo. Há um objeto primeiro, colocado diante de mim, um texto que li, que leio; e o curso de minha leitura se interrompe numa frase. Volto atrás: re-leio. A frase relida torna-se fórmula autônoma dentro do texto. A releitura a desliga do que lhe é anterior e do que lhe é posterior. (COMPAGNON, 1996, p. 13).

Essas referências fragmentárias, segundo Blanchot (2010), possuem a força de ação de um verbo, apontando para um constante movimento e transformação, no entanto permanece no fragmento algo relacionado à ideia ausente, à fratura ou a interrupção de uma fala ou reflexão. Esses fatores dialogam com o conceito de hibridismo e consequentemente a estética grotesca. Assim, o hibridismo pode ser entendido como a mistura inconclusiva dos domínios, como um processo de ruptura e interrupção, enquanto o grotesco abarca essa indeterminação como estética, ou seja, “exigem e frustram a definição: não são nem tão regulares e rítmicos que se adaptem facilmente às nossas categorias, nem tão inéditos que nem os reconhecamos.” (Harpham, 2006, p.3). Então, o jogo de combinação simbólica de diversos universos da cultura ultrapassa os limites da cópia, significando re-leitura e deslocamento a fim de configurar novos sentidos. Embora esses elementos possam ser identificados isoladamente de maneira mais fácil que nas aquarelas apresentadas, a configuração simbólica da obra enquanto unidade, transparece de maneira mais labiríntica, como um quebra-cabeça que precisa ser ordenado. Essa proposição enigmática da obra de Miguel dialoga mais uma vez para as definições de obra aberta de Eco, onde o espectador é responsável por criar sentido e completar a obra, como corrobora o autor: “[...] o autor sempre estabelece uma orientação básica: a definição de um “objeto” é substituída pela definição mais ampla de um “campo” de possibilidades interpretativas” (Eco, 2024, p.156). Desta forma, retomando aos elementos da obra, percebe-se na figura feminina, uma possível referência à iconografia clássica da Virgem Maria, que é ressignificada ao segurar nos braços um bebê deformado com um bico de pato na cabeça, criando um efeito inquietante que “[...] reflete a ambiguidade que se relaciona com uma condição interior e pode produzir uma série de respostas, desde a alienação e o estranhamento até ao terror e ao riso³⁷.”(Edwards, Graulunds, 2013, p.19). A deformação do bebê não apenas rompe com os ideais clássicos do belo e do sublime, como também pode ser interpretada como uma ironia à maternidade idealizada e a noção de inocência infantil.

³⁷ Tradução e adaptação do trecho “[...] reflect an ambiguity that relates to an interior condition and can produce a range of responses, from alienation and estrangement to terror and laughter.”, (EDWARDS, Justin; GRAULUND, Rune. *The Grotesque*. New York. Routledge, 2013. p. 19).

A justaposição dos elementos da arte clássica com imagens da cultura de massa, como os quadrinhos, os rostos estilizados na estética serigráfica e anúncios publicitários, criam uma nova linguagem visual através da regurgitação dos ideais simbólicos que o autor consumiu anteriormente. O hibridismo na obra de Miguel Gontijo está relacionado à estética do grotesco e pode ser compreendido, conforme argumenta Kayser (2017), como uma tensão entre forma e conteúdo, marcada por uma combinação centrífuga de elementos heterogêneos, que se revelam simultaneamente ridículos e perturbadores.

Nas acrílicas e óleo sobre tela, os fragmentos de imagem se sobrepõem com frequência sobre estéticas divergentes, ora refletem imagens clássicas, ora imagens publicitárias, ora em coisas totalmente diferentes, tornando possível associar a obra como recortes e colagens de elementos aleatórios. Assim, Miguel Gontijo não se limita à justaposição de técnicas e linguagens, mas incorpora também a sobreposição de tempos históricos, perceptível através de seu repertório gráfico. O resultado é uma composição deliberadamente caótica e incoerente, que rompe com a linearidade e instiga o espectador a buscar sentidos entre os fragmentos da cultura de massa. Tal experiência pode ser comparada à observação das ilustrações da série *Onde está Wally*, de Martin Handford, nas quais o olhar é desafiado a decifrar um enigma visual disperso em meio ao excesso de informações. Sobre sua estética, o artista acrescenta:

[...] são norteadas pela mesma estética do Dr. Frankenstein. Ou, pelo mesmo princípio que levou a natureza a construir o ornitorrinco. Tanto o monstro ficcional de Mary Shelley, como o real ornitorrinco, a intenção é a construção de uma poética do fragmento, contrária a tirania da perfeição e das certezas científicas. (GONTIJO, 2002. p. 45).

Diferente das aquarelas, em que os corpos de naturezas distintas eram misturados em uma estética unificada, conferindo a compreensão de corpo grotesco enquanto unidade, na acrílica e óleo sobre tela, todo o espaço pictórico da obra pode ser entendido como metamorfose, como um único corpo grotesco composto de elementos de naturezas díspares, em constante transformação. Os elementos destacados na obra, assim como qualquer tentativa de descrevê-la, só é possível através da descrição das suas partes, ou seja, “[...] situam-se numa margem de consciência entre o conhecido e o desconhecido, o percebido e o não percebido, questionando a adequação das nossas formas de organizar o mundo, de dividir o continuum da experiência em partículas

cognoscíveis³⁸. (HARPHAM, 2006, p.3). Ao cruzar não apenas imagens, mas também tempos cronológicos, as imagens propostas por Miguel Gontijo encontram sincronia direta ao pensamento de Didi-Huberman (2014), na qual a imagem não deve ser analisada como um espelho passivo da realidade, mas como um campo de tensões que se confrontam e coexistem com relação ao tempo. Nesse sentido, a obra do artista, ao combinar e tensionar imagens de diferentes momentos do passado, deixa de ser um exercício exclusivo de nostalgia para propor um lugar de anacronismo e sobrevivência, se inscrevendo como uma nova forma de analisar o presente, como corrobora o filósofo francês: “Diante de uma imagem - por mais antiga que seja - o presente nunca cessa de se reconfigurar [...] Diante de uma imagem - por mais recente e contemporânea que seja - [...] o passado nunca cessa de se reconfigurar, visto que essa imagem só se torna possível numa construção da memória [...]” (Didi-Huberman, 2014, p.16). Dessa maneira, o anacronismo de Miguel Gontijo se materializa na justaposição dos símbolos de temporalidades distintas, que ao propor o atrito de diferentes momentos da história, o artista reconstrói o presente de maneira viva e plural, desafiando uma noção de cronologia linear. De acordo com Blanchot (2010), a linguagem fragmentária do artista rompe com a linearidade, totalidade e unidade de qualquer interpretação de sua obra. Os fragmentos de imagens invés de atuarem como partes que se completam, atuam como elementos autônomos e descontínuos, proporcionando uma experiência do limite da linguagem e do pensamento. Como corrobora o autor:

[...] interrompidas por um branco, isoladas e dissociadas a tal ponto que não podemos passar de uma a outra ou somente por um salto e tendo consciência de um difícil intervalo, elas no entanto trazem consigo, em sua pluralidade, o sentido de um arranjo que confiam um futuro de fala. Um arranjo de um tipo novo, que não seria o de uma harmonia, de uma concórdia ou de uma conciliação, mas que aceitará a disjunção ou a divergência como o centro infinito a partir do qual, pela fala, uma relação deve estabelecer-se; um arranjo que não compõe, mas justapõe, isto é, deixa de fora uns dos outros os termos que vêm em relação, respeitando e preservando essa exterioridade e essa distância como o princípio - sempre - já destituído - de toda significação. (BLANCHOT, 2010. p. 42,43).

Os fragmentos de imagem e de seus respectivos tempos, marcados pela interrupção e pela abertura, opondo-se à totalidade de sentido, convergindo a uma infinidade de experiências. No entanto, esses limites, marcados pela linha ou pela simulação da estética da colagem na obra de Miguel Gontijo funciona como uma

³⁸ Tradução e adaptação do trecho “[...] stand at a margin of consciousness between the known and the unknown, the perceived and the unperceived, calling into question the adequacy of our ways of organizing the world, of dividing the continuum of experience into knowable particles.”, (Harpham, Geoffrey. *On The Grotesque*. New York. Routledge, 2006, p. 3).

provocação que desafia a ver além desses limites, que embora estejam presentes na tela, operam de maneira unificada, como uma só coisa. Não se trata de um recorte de quadrinhos, uma imagem renascentista e anúncios publicitários, são todos esses elementos juntos e misturados em um só corpo, em uma só unidade que se dissolve perante o olhar. É a tensão desses tempos, que se confrontam diante na justaposição das imagens e proporcionam uma reflexão sobre o presente, em como relacionamos esses momentos, que agora estão reunidos um só presente, que vem a fazer sentido individual na mente de cada espectador que experimenta sua obra, como corrobora Blanchot: “A justaposição e a interrupção carregam-se aqui de uma força de justiça extraordinária. Toda liberdade se dispõe a partir da comodidade (incômoda) que nos concede. Arranjo ao nível da desordem. Devir de imobilidade.” (Blanchot, 2010, p.42). O hibridismo então acontece quando, na mente do espectador, esses fragmentos são concatenados em uma só imagem e as temporalidades se fundem em um único momento, o tempo presente, que é por conseguinte organizado para criar sentido.

A montagem desarticulada de uma cronologia linear de *Dura Lex sed Lex II* (2015), como sugere Didi-Huberman (2014), provoca o olhar através das fissuras e disjunções dos diferentes tempos, e por meio deste, constrói um novo sentido, uma nova realidade de um tempo presente. O anacronismo opera dessa maneira não apenas como operação formal pela qual o artista propõe suas obras, mas como uma crítica sobre as diferentes camadas da história visual. Ao misturar referências eruditas e populares, sagradas e profanas, o artista constrói um universo visual que tem como característica principal a tensão dos opostos, como é o caso das personagens no estilo renascentista, por exemplo, onde a mulher é fragmentada e seu corpo se funde ao fundo da tela, enquanto a criança apresenta um bico de pato no estilo cartunesco. Essas combinações rompem com os padrões idealizados da beleza clássica, obrigando o espectador a conviver com a tensão do belo e do grotesco. De acordo com Nunes-Filho (2019), a mente inquieta do artista parece ecoar os versos da canção *Sangue e Pudins*, de Fagner: “não guardo segredo, mas sou bem secreto, é que eu mesmo não acho chave de mim” (Fagner, 1973), na qual formas e conteúdos das mais diversas fontes são reunidos, combinados ou descombinados expondo uma relação particular do artista com a história da arte e do mundo.

A ode ao anacronismo de Didi-Huberman atravessa sua produção do artista por meio da ressignificação das tradições culturais, revelando uma postura autoral que não se limita à repetição, mas à decomposição e recombinação dessas temporalidades, como

afirma o autor “Diante dessa imagem, nosso presente pode, de repente, se ver capturado e, ao mesmo tempo, revelado na experiência do olhar.” (Didi-Huberman, 2014, p. 16). Ainda que não seja um recurso exclusivo da obra apresentada, Miguel coleciona elementos anacrônicos justapostos de maneira fragmentada e dessa maneira, provoca a fusão da renascença à pop-art, da publicidade às enciclopédias e almanaques a fim de compor um universo confuso onde essas temporalidades existem em um único instante, que se dá na tradução dessa reunião no agora, como corrobora Júlio Plaza:

[...] a tradução para nós “a forma mais atenta de ler” a história porque é uma forma produtiva de consumo, ao mesmo tempo que relança para o futuro aqueles aspectos da história que realmente foram lidos e incorporados ao presente.

[...]

A ocupação com o passado é também um ocupar-se com o presente. O passado não é apenas lembrança, mas sobrevivência como realidade inscrita no presente. As realizações artísticas dos antepassados traçam os caminhos da arte de hoje e seus descaminhos. (PLAZA, 2010. p. 2).

Dessa forma, a obra *Dura Lex sed Lex II* exemplifica como o artista opera com o anacronismo não apenas como recurso estético, mas como estratégia crítica. Ao desconstruir narrativas lineares e misturar referências díspares, o artista evidencia a complexidade das camadas temporais que compõem a história visual. A imagem, ao mesmo tempo fragmentada e coesa, reflete uma temporalidade condensada, onde passado, presente e futuro se interpenetram. Miguel Gontijo não cria referências às tradições culturais, ele as reconfigura, subverte e reinscreve em novos contextos, revelando uma poética autoral que desafia a lógica da permanência e reafirma o papel ativo do espectador na leitura e reinvenção do tempo presente.

3. *MIGUELIANAS*: TUDO QUE É SÓLIDO SE DESMANCHA NO AR

Entre os dias 11 e 29 de Julho de 2012, aconteceu em Brasília, Distrito Federal, na Galeria de Arte do Salão Nobre, na Câmara dos Deputados, a exposição *Miguelianas*, que contava com a curadoria de José Alberto da Fonseca. A exposição reuniu um conjunto pinturas, textos e desenhos que dialogam com a história, os mitos e o folclore brasileiro, com predominância das características culturais de Minas Gerais, estado onde o artista nasceu. Essas obras convidam o espectador a uma reflexão sobre a cultura e identidade brasileira, permeada por humor, sarcasmo e ironia.

De acordo com Gontijo (2012), o título *Miguelianas* refere-se a uma tentativa de representar a iconografia de seu país e em primazia a essência cultural do seu estado. Para Resende e Villalta (2014), Minas Gerais, popularmente conhecido por sua tradição, possui uma identidade cultural que é reflexo da miscigenação de tradições indígenas, africanas e européias, com manifestações a destacar na culinária, na música e na literatura, além dos acervos arquitetônicos e artísticos preservados em suas cidades históricas tais como Ouro Preto, Mariana e São João del-Rei, onde marcam presença artistas do barroco mineiro como Aleijadinho e Mestre Ataíde. Essa pluralidade cultural é reforçada na fala do escritor João de Guimarães Rosa: “Minas — a gente olha, se lembra, sente, pensa. Minas — a gente não sabe”, (Rosa, 2019). No entanto, durante sua investigação para a produção das obras, Miguel discorda do escritor ao dizer que acha a cultura mineira homogênea, guarnecida de características peculiares e unitárias. No entanto, o artista confessa:

[...] eu, que tenho todas as características de um “bom mineiro” fiquei totalmente perdido em minha mineirice. O grande mistério que descobri é que bem na porta da minha alma Drummond já havia pregado a tabuleta: “Minas não há mais.” O miguel das tradições aliadas a um forte apelo da religiosidade, do mastro do Divino e das bandeirinhas, dos compadres e comadres; das carrancas e cerâmicas; do leite e do café, já transmutou em megabytes, em tablets, smartphones, redes sociais, em WWW e @. Cheguei ao topo da pirâmide e digo “Uai! 21 séculos eu contemplo”. Vê só procê vê, sô: tô aqui, hi-tech, de butina gomeira e paieiro na boca. (GONTIJO, 2012, p.5).

Tal desabafo do artista encontra sintonia com os conceitos de contemporaneidade do filósofo Giorgio Agamben (2009), que propõe uma reflexão filosófica sobre esse conceito ao desdobrá-lo com relação ao tempo, à história, à estética e à política. Para o autor, o indivíduo contemporâneo deve assumir uma postura crítica

de deslocamento e anacronismo, para analisar o próprio tempo de maneira descentralizada e sobre aspectos diversos, como reforça a seguir: “[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade [...]” (Agamben, 2009, p. 63). A obscuridade do tempo, assim como da identidade contemporânea pode ser entendida nessa perspectiva, sobre a ruptura das antigas hierarquias normativas que tinham por base valores intrínsecos como religião, sexo, etnia, classe social entre outros valores, em prol de uma postura fluida, fragmentada e em constante transformação. Desta forma, a identidade cultural mineira, afetada pelas consequências da globalização, aglutinou aspectos da cultura global, provocando uma tensão entre o passado e presente, entre tradição e renovação.

A fim de consagrar sua investigação sobre a identidade cultural mineira, o curador José Alberto da Fonseca, reuniu doze dípticos do artista, nas dimensões de 200x110cm, executados na técnica de acrílica e óleo sobre tela, que não diferente de outras obras do artista, reuniam uma miríade de referências não exclusivas à cultura mineira, mas do Brasil e do mundo, a fim de representar o cosmopolitismo cultural. Sobre as obras do artista, o crítico ainda acrescenta:

[...] Diante de um quadro de Miguel Gontijo a primeira reação do espectador se realiza por um intenso mergulho na sensibilidade. O universo criado pelo artista desafia, subverte, propõe percursos inéditos em sua linguagem exclusiva, associado às propostas temáticas que o olhar de cada um absorve e tenta digerir. A experiência mostra que não existe espaço para a atitude passiva nesse cenário. A paisagem da obra é instigadora, intencionalmente dialética, sem limites no debate do conhecimento.

Depois da visita, dificilmente você sairá desta exposição sem dialogar com o conteúdo vivo e intrigante de cada obra, mesmo porque ela não se reduzirá à permanência estática dos limites de uma parede. (FONSECA, 2012, p.3).

A exposição *Miguelianas*, que não se restringe a reproduzir a iconografia do barroco mineiro, retrata também o território urbano, com seus postes de fios e cabos desorganizados, aspectos da geografia local, assim como muitos elementos incorporados da cultura exterior, reafirma o compromisso do artista no jogo de tensões de opostos. Cada uma das 12 obras da exposição recebeu um nome bíblico: Isaías, Naum, Ezequiel, Jonas, Joel, Amós, Baruc, Daniel, Abdias, Jeremias, Oséias e Habaruc, reforçando a premissa da identidade cultural através do diálogo entre o passado e o presente, o sagrado e o profano, o erudito e o popular. A tensão desses opostos propõe

uma reflexão crítica sobre a cultura brasileira e sua representação na arte contemporânea através da narrativa fragmentada.

3.1. EZEQUIEL

Figura 20 - Ezequiel (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm.
Miguel Gontijo (1949-). Coleção do artista.

Fonte: Miguelianas. p.12,13.³⁹

Na obra *Ezequiel*, Miguel cobre todo o fundo dos painéis de um azul vibrante, que por conseguinte, são preenchidos por uma profusão de elementos figurativos que remetem à efeitos produzidos em colagens ou reproduções realistas. No canto direito de cada um dos painéis, observa-se postes com suas respectivas redes de fios elétricos embaraçados, atravessando diagonalmente a cena. Dos fios estendem-se seis bebês em posições fetais, com seus corpos suspensos e presos como carnes de açougue. Além desses corpos, também preso à fiação há um maço de cigarro Marlboro.

No painel da esquerda, sobre blocos de tijolos, há reproduções de uma escultura religiosa colonial, típica da iconografia do barroco brasileiro, assim como a do desenho animado *O Gato Félix* a gargalhar. Sobre o topo da cabeça da figura da escultura barroca, pairam uma revoada de dragões em tons vermelhos terrosos, enquanto ao fundo, como uma coluna, há inscrições que compõem uma mancha de texto de caracteres indescritíveis e cuja leitura é impossível. Abaixo da escultura religiosa, há uma figura híbrida que apesar da cabeça humana, possui um corpo retorcido e

³⁹ Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelianas>> Acesso em 18/08/2025.

esverdeado resultante da combinação de criaturas de naturezas difusas e incognoscíveis. A escultura religiosa ainda segura uma rede que conforme se afasta da escultura assume a aparência rígida de uma concha. Por dentro dessa estrutura, emerge uma figura humana de etnia negra e expressão de assombro ou lamento que diz através de um balão de quadrinhos “*Oi só procê vê sô!*”.

No painel da direita, a estrutura de rede-concha se completa, sendo puxada por uma criatura quimérica composta por um dorso de cavalo, cabeça de águia, patas dianteiras de águia, asas de pássaros e uma cauda comprida, farpada que termina na cabeça de um cisne. Por trás da cabeça da criatura há uma estrela dourada com símbolos eclesiásticos em suas pontas. Da rede-concha emerge um bebê que parece olhar a cauda da criatura quimérica e diz “*Vai*” através de um balão de diálogo de quadrinhos. Na parte inferior desse painel há uma embalagem aberta e planificada de lexotan em estética realista, assim como uma frase à direita da embalagem cujos caracteres são ilegíveis. Na margem direita desse painel, sobre três blocos de tijolos, emerge um pé de galinha e uma planta que exhibe flores de diferentes naturezas. Por fim, ao lado direito do poste desse painel, mais uma vez a imagem do *Gato Félix* aparece a gargalhar.

Ezequiel, título da obra, remete ao profeta bíblico homônimo do antigo testamento. Segundo o site Bíblia On (2025), ele foi um profeta hebreu durante o período em que ocorreu o exílio do povo judeu na Babilônia. Sua profecia, que possui vários elementos místicos e enigmáticos, como carruagens flamejantes, criaturas aladas com quatro faces ou vales repletos de ossos que são animados através da palavra divina, pode ser interpretada como o limiar entre a ruína e a restauração, combinando denúncia, apocalipse e esperança messiânica. O repertório bíblico, no entanto, articulado pelo artista através de elementos fragmentados da cultura, que são justapostos na tela, assume uma postura crítica através da justaposição incoerente e da escatologia. Os elementos fragmentários são dispostos de maneira a tensionar o equilíbrio compositivo e simbólico, contrastando com o fundo azul homogêneo que remete a um céu límpido, provocando uma sensação de suspensão, deslocamento e estranhamento. A construção iconográfica representa a tensão de elementos opostos, como os fetos pendurados sobre a fiação elétrica que evocam uma atmosfera de violência simbólica, uma relação de nascimento e morte. Como a figura sacra da estátua barroca que é justaposta a objetos banais ou da cultura popular como os tijolos, postes e personagens de desenho animado, evocando um conjunto heterogêneo de elementos religiosos, infantis, populares, grotescos e urbanos.

O caráter grotesco da obra não se resume à deformidade ou ao repulsivo, mas do contrário emerge através da desconstrução simbólica ao subverter dicotomias tradicionais como noções de belo e feio, sagrado e profano, humano e animal, racional e irracional. Para Bakhtin (1987), o grotesco é parte desse processo em devir, que não se finda, transgredindo os limites e as normas, como a repetição dos fetos suspensos nos fios, que expõem a condição embrionária que acontece no interior do útero para o espaço público, conspurcando ideais de sacralidade da vida e do nascimento. Dessa maneira, o universo desestabilizado proposto pelo artista, com esses elementos suspensos que se destacam do fundo, promovem aquilo que Bakhtin determina como inversão de valores, desestruturando os ideais normativos religiosos, ao justapor elementos populares à iconografia sacra.

No realismo grotesco, a degradação do sublime não tem um caráter formal ou negativo. O "alto" e o "baixo" possuem aí sentido absoluto e rigorosamente topográfico. O "alto" é o céu; o "baixo" é a terra; a terra é o princípio de absorção (o túmulo, o ventre) e, ao mesmo tempo, de nascimento e ressurreição (o seio materno). Este é o valor topográfico do alto e do baixo no seu aspecto cósmico. No seu aspecto corporal, que não está nunca separado com rigor do seu aspecto cósmico, o alto é representado pelo rosto (a cabeça), e o baixo pelos órgãos genitais, o ventre e o traseiro. (BAKHTIN, 1987, p.18)

A ausência de sentido da obra, corrobora não apenas às definições de Bakhtin, mas também assumem sintonia com as reflexões de Kayser sobre o grotesco “[...] se interpretamos a surpresa como perplexa angústia diante do aniquilamento do mundo, o grotesco adquire uma relação subterrânea com a nossa realidade, e um teor de verdade”. (Kayser, 2013, p.31), ou seja, o grotesco na obra *Ezequiel* pode ser interpretado como a realidade angustiante e alienada proposta pelo artista, que apresenta um mundo absurdo e inquietante, um mundo desarticulado que não oferece repouso na ausência de estabilidade ou da continuidade narrativa. A fim de intensificar a sensação de instabilidade causada pela obra, o artista constrói sua imagem através de tratamentos ambíguos e desconfortáveis de proporção, justaposição e espaço. No entanto, diferente da obra *Dura Lex sed Lex II*, onde o artista não parece fazer uma distinção clara entre figura e fundo e toda a obra parece se metamorfosear em um único corpo grotesco, o fundo homogêneo e o espaçamento entre os elementos dispostos no espaço pictórico, que podem ser isoladamente identificados e destacados do todo, criam uma sensação de forma e contraforma, como se não houvesse uma intenção de criar um único espaço hibridizado. A identificação desse corpo grotesco é então criado pela aproximação desses elementos e como eles poderiam absurdamente estarem relacionados,

configurando uma noção de fragmento. Ao interpretarmos a obra segundo os conceitos de Blanchot (2010), esses fragmentos de imagem não se resumem apenas a uma incompletude formal, mas operam como uma interrupção, como algo que escapa à totalidade de sentido, em uma relação indizível. Esses recortes visuais constituem uma montagem fragmentária, que não integra um todo coerente, mas funcionam como pistas, símbolos desconexos que se deslocam no tempo e espaço, dificultando ou impedindo a constituição de uma narrativa totalizada, conforme observa o autor:

A interrupção do incessante: esta é a característica distintiva da escrita fragmentária: a interrupção tem, de alguma forma, o mesmo significado daquilo que não cessa. Ambos são efeitos da passividade. Onde o poder não reina — nem a iniciativa, nem o fio condutor de uma decisão —, ali, morrer é viver. Ali, morrer é a passividade da vida — da vida escapada de si mesma e confundida com o desastre de um tempo sem presente que suportamos esperando, esperando um infortúnio que ainda não está por vir, mas que sempre nos sobreveio e que não pode estar presente. Nesse sentido, o futuro e o passado se tornam o mesmo, pois ambos são sem presente. Assim, os homens que são destruídos (destruídos sem destruição) são como incapazes de aparecer, e invisíveis mesmo quando os vemos. E se falam, é com a voz de outros, uma voz sempre diferente da deles, que de alguma forma os acusa, interroga e os obriga a responder por uma aflição silenciosa que suportam sem consciência.. (BLANCHOT, 1995, p.21, 22)⁴⁰.

Para Iser (2013), essa sensação de interrupção ou suspensão convida o espectador a operar nas lacunas da linguagem e da representação por meio da imaginação a fim de criar sentido para a obra. Os elementos flutuantes de origens distintas convergem para uma indeterminação semântica, culminando para um campo de possibilidades imaginárias. Dessa forma, o espectador é quem deve organizar os elementos apresentados no espaço pictórico a fim de construir sentido através da imaginação. A fusão desses elementos históricos, religiosos, contemporâneos e populares promovem um jogo de interações entre o real, o fictício e o imaginário, dissolvendo os limites entre a referência e a invenção, permitindo uma possibilidade de narrativas. Para Gontijo (2025), essa união de elementos dissonantes é reflexo da própria cultura que diante das tecnologias de transmissão de dados e da globalização, é

⁴⁰ Tradução e adaptação do trecho “The interruption of the incessant: this is the distinguishing characteristic of fragmentary writing: interruption’s having somehow the same meaning as that which does not cease. Both are effects of passivity. Where power does not reign—nor initiative, nor the cutting edge of a decision—there, dying is living. There dying is the passivity of life—of life escaped from itself and confounded with the disaster of a time without present which we endure by waiting, by awaiting a misfortune which is nor still to come, but which has always already come upon us and which cannot be present. In this sense, the future and the past come to the same, since both are without present. So it is that men who are destroyed (destroyed without destruction) are as though incapable of appearing, and invisible even when one sees them. And if they speak, it is with the voice of others, a voice always other than theirs which somehow accuses them, interrogates and obliges them to answer for a silent affliction which they bear without awareness.”, (Blanchot, Maurice. *The Writing of the Disaster*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995, p. 21, 22).

contaminada por todo tipo de influências e origens, como acrescenta a seguir: “É sobre criar a ilusão de que eles poderiam estar juntos. Nossa cultura é muito isso, nós somos excessivos, temos informações o tempo todo. O cerne da *Miguelianas* se trata de buscar a minha brasilidade e eu me pergunto como?” (Gontijo, 2025, Anexo I, p.11). Nesse sentido, a identidade cultural brasileira perseguida pelo artista na série *Miguelianas* pode ser entendida como uma coleção de fragmentos, como uma interrupção do pensamento linear, assim como algo em constante transformação. Para o artista não existe uma busca por uma idealização de uma identidade cultural pura, mas uma identidade impregnada e contaminada de elementos de culturas exteriores que pode ser entendida como um corpo grotesco em constante devir, onde esses fragmentos pictóricos flutuam ora em tensão com outros elementos, ora em harmonia conforme a sensibilidade de cada espectador.

A construção desses fragmentos pictóricos de diferentes temporalidades e origens culturais, justapostos na obra e por sua vez conciliados num só momento, aquele em que se contempla a imagem, pode ser entendido, de acordo com Didi-Huberman (2014), como uma montagem anacrônica de tempos heterogêneos. Ao juntar imagens de estátuas barrocas, postes e redes de fiação elétrica, bebês, animais híbridos e outros elementos do cotidiano, a obra promove um exercício de resistência à linearidade histórica. Dessa maneira, passado e presente, o erudito e popular passam a existir e conviver, através da tensão de seus opostos, nesse tempo, que não se resume em ser uma janela para o passado ou um exercício de nostalgia, mas para assumir um acontecimento visual onde o antigo e o atual se colapsam. O tempo expresso na obra é reconfigurado e ressignificado pela presentificação crítica dos seus elementos pictóricos, obrigando o espectador a atravessar as camadas temporais que são postas em atrito. Para Eco (2015), *Ezequiel* pode ser entendido através da indeterminação estrutural e pela necessidade da participação ativa do espectador como uma obra aberta, na qual a polissemia visual e a montagem fragmentada são constantemente reconstruídos por este espectador que determina a cada olhar, um novo significado dentro do campo simbólico proposto pelo artista.

As visões da personagem bíblica de Ezequiel ganham uma representação satírica e subversiva no trabalho de Miguel. Da literalidade de suas profecias restou a carruagem puxada pela criatura quimérica, mas suas chamas resplandecentes já se extinguíram, foram substituídas por corpos e objetos do universo sacro, mundano e popular. A iconografia tradicionalmente associada ao sagrado é deslocada para um campo de

significados instáveis, em que o delírio visionário e o absurdo se entrelaçam, na qual santos, dragões, tijolos, bebês e cigarros habitam juntos, em um mesmo tempo e lugar, de maneira caótica. A montagem grotesca através do jogo de fragmentos pictóricos e o anacronismo simbólico instauram um campo imagético aberto na qual o discurso profético bíblico de morte e recriação é dessacralizado e colapsado com um quebra-cabeças que precisa ser resolvido. Essa carga visionária, no entanto, pode ser comparada à própria noção de identidade cultural, que descentralizada e aglutinadora, está em constante transformação, sendo incessantemente contaminada pelos elementos do mundo de origens e temporalidades distintas, sem fornecer significados absolutos, mas solicitando a construção deles através da memória cultural e sensibilidade individual do espectador. Do universo desestruturado de *Ezequiel*, quem se diverte é *Félix*, o gato, a gargalhar do absurdo da cena ou de nós, espectadores, que tentamos procurar por respostas e significados absolutos em meio ao caos e ao absurdo.

3.2. JONAS

Figura 21 - Jonas (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm.

Miguel Gontijo (1949-). Mr. Marconi Barbosa (NY)

Fonte: Miguelianas. p.14,15.⁴¹

Em *Jonas*, o fundo dos painéis é coberto por uma camada homogênea de um tom predominantemente lilás. A parte inferior dos painéis é preenchida por uma citação à *A Grande Onda*, xilogravura originalmente criada por Hokusai e, sobre suas marés, surfam personagens inusitados, enquanto outros personagens e objetos interagem com as ondas. No centro de cada um dos painéis há uma estrutura de madeira com formato abobadado e várias extremidades na qual um fio de arame farpado interliga a estrutura de um painel ao outro.

No painel da esquerda, surge como figura central sobre águas, uma estátua barroca que ostenta uma lata contendo sardinhas. À esquerda e à direita das latas, estão estampados a letra A e B, enquanto à direita e acima da letra B, há um bastão listrado de verde e amarelo paira no ar na posição diagonal. Por trás da estátua há um recorte de jornal cujas as bordas foram rasgadas de maneira irregular e seu interior aparenta furos, dificultando a leitura do título da matéria, das quais podemos deduzir algumas palavras como: professora, MP, pede prisão, executado e atropelado. O texto de desenvolvimento da matéria, no entanto, é apenas uma malha gráfica cujos os caracteres são ilegíveis. À esquerda da figura da estátua barroca, surfando sobre uma onda, há uma figura feminina

⁴¹ Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelianas>> Acesso em 18/08/2025.

nua, que segura entre as mãos um membro humano decepado que parece beijar. Sobre ela, apontando-lhe para a genitália, há um batom vermelho e peças de quebra cabeça. Acima da figura feminina, há um tamanduá cuja língua se prolonga a deslizar por entre seus dedos da mão esquerda. Da cabeça do tamanduá emerge um balão de quadrinhos cuja mensagem foi rasurada. Na parte superior deste painel surgem galhos de árvores repletos de frutos de urucum. De volta à estátua barroca, à sua direita, emergindo das águas, há um hidrante cujo cano central se subdivide em um emaranhado de canos protuberantes com suas respectivas válvulas, como uma Hidra de Lerna.

No painel da direita, como a repousar sentado sobre uma onda, o artista reproduz a figura do *Abaporu*, de Tarsila do Amaral, enquanto ao fundo, num desenho de linha, um samurai sobre o fundo lilás aponta sua espada para a cabeça do *Abaporu*. Sobre as ondas seguintes, flutua sobre as águas, um homem que carrega um peixe na estética comumente empregada em xilogravuras. Parte de seu rosto, no entanto, abandona a estética xilográfica para fundir-se à reprodução de um olho realista. Sobre esse homem, há cinco bananas verdes que parecem flutuar no espaço, assim como um bastão que paira em diagonal no ar, nos padrões verde e amarelo. Da boca escancarada do peixe que o homem carrega, emerge um balão de diálogo de quadrinhos, porém a mensagem contida é um misto de colunas de jornais e anúncios publicitários. Sobre o balão de quadrinhos, há uma embalagem do bombom *Sonho de Valsa*, mais frutos do urucum, um cartão postal cujo desenho foi impossível identificar e o recorte de uma manchete de jornal com os possíveis dizeres “revoltada, tia mata sobrinho dentro de”. Sobre a estrutura central de madeira, preso ao fio de arame farpado, há duas cartas de tarô e uma imagem das novelas eróticas de Zéfiro, enquanto ao fundo, uma mancha de textos ilegíveis compõem uma malha gráfica texturizada. No canto direito deste painel, há um semáforo de trânsito cujo mastro também recebe a mesma padronização verde amarela já mencionada em outros elementos da obra e, o personagem da Disney, *Zé Carioca*, evita as águas a caminhar sobre pernas de pau.

De acordo com site Bíblia On (2025), Jonas é um dos profetas do antigo testamento conhecido por seu temperamento conflituoso e reativo. Em seu mito bíblico, a personagem é designada a pregar em Nínive mas, contrariando a vontade divina, foge para o mar, sendo então engolida por um grande peixe, onde perdurou por três dias, rezando em arrependimento para que sua vida fosse poupada. Ainda que tenha sido salvo e perdoado, o profeta apresenta uma personalidade adversa, mostrando irritação com Deus diante sua misericórdia também ao povo de Nínive. Na obra homônima de

Miguel Gontijo, no entanto, o mito bíblico não segue estruturas narrativas e se apresenta de maneira desmembrada e deslocada, reconfigurado por meio de estratégias fragmentárias e figuras de repetição. A personagem do peixe, originalmente um elemento doutrinador e punitivo no mito bíblico, surge na recontextualização como elemento alegórico, de um lado como uma lata de sardinhas sobre o colo da estátua barroca, do outro como fruto do trabalho do pescador, invertendo os papéis entre oprimido e opressor. Jonas, dessa forma, pode ser interpretado como uma personagem falha, em um emblema de crise de sentido. Para além do mito bíblico, o artista apodera-se de elementos de grande reconhecimento público para construir seu universo, como é o caso da referência à *Grande Onda* que, segundo o site da BBC News (2017), é a obra de arte mais reproduzida do mundo, fazendo com que o público, ainda que não reconheça a origem da referência, reconheça-a por assimilação e memória. Da mesma maneira, opera a reprodução parcial da obra *O Abaporu*, de Tarsila de Amaral, que de acordo com site BBC News (2019), é uma das obras de arte brasileiras mais famosas, servindo de inspiração para o início do Movimento Antropofágico e, para além desses fatores, é também reconhecida como o quadro brasileiro mais caro.

Ainda que não sejam os únicos elementos populares presentes na obra, estes corroboram para o apelo de memória coletiva, aumentando a chance de reconhecimento público e afinidade do espectador para com esses elementos diante da obra. Ao analisar a obra de Miguel Gontijo sobre os conceitos de citação de Compagnon (1996), a obra *Jonas* configura-se como um espaço plástico de múltiplos signos, tempos e sentidos que colidem através do campo visual. A apropriação desses fragmentos de diferentes linguagens como da arte, da cultura, da religião, se inscreve no conceito definido pelo autor como trabalho de citação, ou seja, não se trata apenas da inclusão desses elementos de fontes distintas num mesmo espaço, mas da criação de um léxico, de um discurso crítico e reflexivo construído a partir do choque e da justaposição desses enunciados. Mais que repetir os elementos, é sobre colocá-los em xeque, propondo novas interpretações a partir do contexto proposto pela obra, como reforça o autor:

O grifo na leitura é a prova preliminar da citação (e da escrita), uma localização visual, material, que institui o direito do meu olhar sobre o texto. Tal como um reconhecimento militar, o grifo coloca marcas, localizadores sobrecarregados de sentido, ou de valor; ele superpõe ao texto uma nova pontuação, feita ao ritmo da minha leitura: são os pontilhados sobre os quais mais tarde farei recortes. Toda citação é primeiro uma leitura - assim como toda leitura, enquanto grifo, é citação -, mesmo quando a considero no sentido mais trivial: já li outrora a citação que faço, antes (seria exato?) de ela ser citação. (COMPAGNON, 1996, p. 19).

Nesse sentido, a obra de Miguel Gontijo configura uma colagem caótica e ambígua, que cita e ressignifica esses elementos da cultura e do cotidiano. Esse deslocamento é central na estética de *Jonas*, na qual a presença de fragmentos bíblicos inseridos entre referências seculares e cotidianas rompe com a linearidade narrativa e convida a uma leitura crítica da cultura. Para Compagnon (1996), a citação desestabiliza o ideal de originalidade absoluta para reconhecê-la como um campo discursivo anterior, ou seja, a imagem deixa de ser um mero suporte do mito, ou se quer uma homenagem para assumir a postura de um palimpsesto, na qual cada referência é simultaneamente memória, comentário e crítica. Para Harpham (2006), a suspensão e deslocamento dos elementos de seus contextos originais e a atmosfera incoerente proposta pelo artista, seriam suficientes para equipará-lo a sensações experimentados por obras grotescas, na qual o todo só se torna possível descrever por meio de suas partes, mas sem alcançar uma definição totalizadora, como reforça o autor: “Ao percebê-los em pedaços, a mente move-se para um nível de detalhe ao qual essas categorias são adequadas, ao qual podemos dizer com certeza: “Isto é uma orelha”, “Isto é uma garra”, “Isto é uma asa”, e assim por diante.” (Harpham, 2006, p.5)⁴².

Nesse âmbito, a pintura de Miguel, que em muitos momentos transmuta-se para a colagem ou para o desenho, opera como ferramenta potencializadora do deslocamento desses elementos do mundo que foram removidos de seus universos particulares. Para além disso, essa transfiguração estética ambígua assume um papel de corpo grotesco, na qual as técnicas artísticas de pintura, desenho e colagem coexistem em simbiose de maneira que seus limites não se apresentam bem estabelecidos, provocando incerteza e indeterminação, como corrobora Chao: “o grotesco é uma metáfora corpórea, ou feita de carne, que produz dentro de si (e dentro da resposta do leitor/espectador) incerteza intelectual, desarmonia emocional e indeterminação hermenêutica”⁴³ (Chao, 2010, p.14). Desta maneira, a pintura de Miguel Gontijo, ao assumir aspectos de outras linguagens artísticas, causa uma dificuldade de categorização genealógica, existindo no intervalo entre entendimento e confusão. O caos e o absurdo de *Jonas*, não é apenas temático,

⁴² Tradução e adaptação do trecho “Perceiving them in bits, the mind moves toward a level of detail at which those categories are adequate, at which we can say for certain, “This is an ear,” “This is a claw,” “This is a wing,” and so forth.”, (HARPHAM, Geoffrey Galt. *On The Grotesque*. Colorado, USA. The Davis Group Publishers, 2006. p. 5).

⁴³ Tradução e adaptação do trecho “the grotesque is a corporeal, or flesh-made, metaphor which produces within itself (and within the reader/viewer’s response) intellectual uncertainty, emotional disharmony, and hermeneutic indeterminacy.”, CHAO, Chung-Liang. *Rethinking The Concept of The Grotesque*. New York. Routledge, 2010. (p. 14).

mas também de âmbito técnico, o que provoca a sensação de interrupção como reforça Harpham:

O intervalo do grotesco é aquele em que, embora tenhamos reconhecido uma série de formas diferentes no objeto, ainda não desenvolvemos uma noção clara do princípio dominante que o define e organiza seus vários elementos. Até que o façamos, ficamos presos, cientes da presença de significância ou de certos tipos de integridade formal, mas incapazes de decifrar os códigos. (HARPHAM, 2006, p. 19)⁴⁴

Jonas aponta então para um colapso da unidade não apenas visual, mas também mediante ao seu aspecto técnico. A pintura dissimulada finge ser ora colagem, ora desenho e os elementos compositivos não se apresentam de forma integral, os corpos são por vezes desmembrados ou sobrepostos, os textos são interrompidos e, quando não, estão como códigos indecifráveis, os signos estão deslocados e a coerência está interrompida. A montagem disjuntiva da obra culmina para uma experiência estética de inacabamento e suspensão de sentido, sensações similares às que Blanchot (2010), evoca ao fragmento, a quem ele determina como a parte da qual o todo se faz ausente ou impossível. Em igual potência, a justaposição dos elementos no espaço compositivo desafia o que Didi-Huberman (2014) determina como o olhar historicista e linear, promovendo um choque temporal, na qual o tempo, na obra, não flui, colide. Desta maneira, *Jonas* pode ser interpretada não como um passado que se conjuga e ganha novos significados no presente, mas como um tempo presente que é estilhaçado por temporalidades díspares. A obra, que não traz respostas, mas levanta muitas perguntas, repercute tanto nos conceitos entrelaçados de obra aberta, já abordados por Eco (2015), quanto da relação triádica de realidade, fictício e imaginário, abordados por Iser (2017), na qual, privado de respostas convenientes, cabe ao público especular os valores e significados entre as pistas e fragmentos deixados pelo artista através do seu imaginário. Para além de um exercício de ressignificação do mito bíblico, *Jonas* pode ser interpretado como um operador estético de desestabilização, onde a técnica, o fragmento, o grotesco e o anacronismo se misturam como corpo híbrido para tornar transparente uma crise de sentido de uma arte opta por não narrar, mas exagera.

⁴⁴ Tradução e adaptação do trecho “The interval of the grotesque is the one in which, although we have recognized a number of different forms in the object, we have not yet developed a clear sense of the dominant principle that defines it and organizes its various elements. Until we do so we are stuck, aware of the presence of significance, or of certain kinds of formal integrity, but unable to decipher the codes.”, (HARPHAM, Geoffrey Galt. On The Grotesque. Colorado, USA. The Davis Group Publishers, 2006. p. 19).

3.3. BARUC

Figura 22 - Baruc (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm.

Miguel Gontijo (1949-). Sr. José Alberto da Fonseca (MG)

Fonte: Miguelianas. p.20,21.⁴⁵

No díptico *Baruc*, Miguel cobre todo o fundo dos painéis de um verde oliva sobre o qual reproduz os elementos da cena. Sobre esse fundo homogêneo, há vários palitos de fósforos espalhados, uns estão queimados enquanto outros se apresentam intactos. Na margem inferior dos painéis, padrões de arabescos vegetais se repetem a intervalos aleatórios, já na parte superior, uma estrutura semicircular de cor ocre se repete. Nessas estruturas estão representados padrões e figuras diversas. Para além desses elementos comuns, os painéis também possuem manchas azuis que remetem a uma representação aquosa.

No painel da esquerda, sobre o semicírculo ocre, se repete em padrão caligráfico que segue a geometria da estrutura com textos ilegíveis a conferir uma malha gráfica. Divide espaço com esse elemento, reproduções em desenho de linha de hieróglifos tanto à esquerda, quanto à direita. Outros elementos aparentemente aleatórios compõem esse espaço em particular, como a reprodução de um batom, de um frasco de sal de frutas da marca Eno, um cão e seu dono sentados sobre a borda do semicírculo, remetendo à atmosfera bucólica da vida rural. No centro da tela, há a reprodução de um busto de uma escultura da estética barroca, da qual um balão de diálogo de quadrinhos aponta para

⁴⁵ Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelianas>> Acesso em 18/08/2025.

sua cabeça cuja mensagem se trata de um desenho de um homem agachado, numa orientação contrária à do posicionamento do quadro. O busto da estátua, por sua vez, é sustentado por um ser híbrido de cabeça de porco, pernil suíno e asa de ganso que repousa sobre a parte inferior desta estátua barroca. Aos pés da estátua há uma reprodução da obra *A Fonte* (1917), de Marcel Duchamp (1887-1968), obra que suscitou discussões acerca dos critérios de execução, aceitação e legitimação artística.

No painel da direita, a figura central refere-se a um busto de um cangaceiro que é sustentado por um mastro listrado de verde e amarelo que termina na reprodução do topo de uma coluna arquitetônica com motivos de arabescos vegetais. Em sua mão esquerda, ele segura o crânio de um boi, enquanto o braço direito é interrompido na altura da manga da blusa, cuja a mão que segura um revólver, segue uma estética diferente da figura, em um desenho linear. Na parte esquerda do semicírculo ocre desde painel há um padrão de vários quadrados que conforme avançam para o centro do semicírculo convergem e se fundem em outras formas geométricas que provocam sensações de avançar ou afastar do plano focal, como é visto em várias reproduções da *Op Art* ou em algumas obras de *Mc. Escher* (1898-1972). Ainda deste lado do semicírculo há o dorso do personagem *Amigo da Onça* (1943), criado originalmente pelo cartunista Péricles de Andrade do Maranhão (1924-1961) e publicado pela primeira vez na revista *O Cruzeiro*, em 1943. A parte direita do semicírculo é preenchido majoritariamente por linhas paralelas e manchas texturais ilegíveis, sobre as quais aparecem reproduções de recortes de jornal destacando os termos “nuclear” e “dama de”. Na parte inferior direita do painel, sustentado por uma linha vertical cada um, há a reprodução de uma cabeça de cavalo que remete à parte da obra *Guernica* (1937), de Pablo Picasso (1881–1973).

Segundo Boni (2023), Baruc refere-se a um pseudônimo de uma personagem bíblica que foi possivelmente amigo e secretário de Jeremias. Suas profecias destacam-se para o esforço em conscientizar o povo de Israel que as mazelas de sua sociedade não foram causadas pela ira divina, mas pelas escolhas humanas. Seu discurso, marcado por dor, desalento e esperança, evoca uma tensão entre queda e fidelidade, na qual age como testemunha de um mundo que está em colapso a partir da destruição de seu povo pelos babilônios. Na releitura de Miguel, o profeta bíblico é reimaginado como símbolo da ruína contemporânea através dos fragmentos da cultura, na qual os elementos do passado e do presente, assim como os elementos nacionais e estrangeiros são reunidos e agrupados dentro de um único universo caótico e incoerente.

A interpretação da realidade em colapso da personagem bíblica comparada às referências a obras de artistas que romperam com os cânones conservadores da arte de forma disruptiva e irônica, como *A Fonte* (1917) de Marcel Duchamp (1887–1968). Segundo Haakenson (2021), o dadaísmo, movimento do qual Duchamp participou e respectiva obra integra, exaltava a ironia e o sarcasmo como formas de engajamento estético e que esses elementos combinados interagem com relação à fragilidade das expectativas do espectador, criando uma falsa sensação de previsibilidade, conforme observa Haakenson: “A ironia se refere a uma incongruência entre expectativas e realidade, um dispositivo retórico ou estético no qual um apelo inicial às expectativas aculturadas do sujeito que observa ou lê se transforma em uma zombaria dessas expectativas⁴⁶” (Haakenson, 2021, p.3, 4). Ao transformar o urinol, um objeto comum, em obra de arte, Duchamp confrontou não apenas as expectativas tradicionais sobre o que é arte e como ela deve ser feita, sua proposta rompeu com os preceitos normativos da arte daquele período, provocando todo o circuito de maneira satírica.

Essa sensação de perda de sentido ou esvaziamento provocado por muitas das obras do período dadaísta é também um elemento comum na obra de Miguel e que conseqüentemente pode ser associada à estética grotesca. Em *Baruc*, o artista cria um amálgama dos domínios da natureza e das temporalidades que se fundem no espaço visível para compor, ou melhor, para decompor o estigma epistemológico e racional e propor uma nova forma de enxergar o mundo, uma forma desconexa, descabida e improvável. Segundo Carroll (2003), o grotesco pode se manifestar justamente pela combinação massiva de categorias para gerar confusão e desestabilizar narrativas dominantes. Desse modo, o artista utiliza desse recurso não apenas através dos corpos híbridos, mas na combinação e aproximação de elementos distintos que são reunidos sobre um fundo homogêneo para agrupá-los sobre um mesmo tema. O aspecto caótico e desorganizado da obra propõe uma realidade desequilibrada e desestruturada, em outras palavras: “[...] o grotesco pode combinar muitas categorias a ponto de o resultado virtualmente sem forma parecer efetivamente incategorizável. [...] são subversões de nossas expectativas comuns da ordem natural e ontológica.⁴⁷” (Carroll, 2003, p. 296).

⁴⁶ Tradução e adaptação do trecho “Irony refers to an incongruity between expectations and reality, a rhetorical or aesthetic device in which an initial appeal to the acculturated expectations of the viewing or reading subject turns into a mockery of these expectations.”, (HAAKENSON, Thomas O. *Grotesque Visions: The Science of Berlin Dada*. 1. ed. New York: Bloomsbury Academic, 2021. (p3, 4).

⁴⁷ Tradução e adaptação do trecho “[...] the grotesque can combine many categories to the extent that the virtually formless result strikes one as effectively uncategorizable. [...] they are subversions of our common expectations of the natural and ontological order.”, CARROLL, Noël. *The Grotesque Today*:

Esses elementos também se alinham à concepção da estética grotesca apresentada por Connelly (2003), que alega estar geralmente associada à ausência de ordem, coerência e rigidez. Para a autora, o elemento grotesco é frequentemente relacionado a uma entidade fronteira, existindo nos limites e convenções que são rompidos, combinados ou transgredidos. *Baruc* transmite essa ideia insular pela tensão criada entre elementos eruditos ou sacros, como as imagens bíblicas e as obras de arte, que coexistem com elementos banais e cotidianos, como anúncios de jornais, personagens cômicos do universo dos quadrinhos ou embalagens de sal de fruta. Sobre a óptica de Blanchot (2010), a montagem da obra *Baruc*, com sua dispersão de elementos e sua visualidade densa, remete aos conceitos de fragmento, na qual essa fração refere à parte isolada de um todo que é incapaz de alcançar a totalidade, remetendo à sensação de ruptura, inacabamento ou ao silêncio como constituinte de sentido. Dessa forma, o olhar do espectador é guiado pelos símbolos em suspensão que se recusam à transparência da narrativa, instalando um desejo de interpretação que nem sempre se conclui. A obra não conduz à síntese, mas ao exagero e à saturação. Se no painel da esquerda temos como personagem central, a imagem da estátua do profeta dilacerada e metamorfoseada a corpos híbridos, em uma possível alusão da vida após a morte, no painel da direita, temos a imagem de um cangaceiro transfigurado em estátua a segurar um crânio de boi, aludindo à ideia contrária, da finitude da vida. Dessa maneira, a obra parece ironizar tanto o discurso religioso quanto o científico, convocando o espectador a habitar um espaço de indeterminação, onde a narrativa bíblica de Baruc é deslocada para um território de guerra cultural e colagem simbólica.

A citação à *Guernica* (1937), de Pablo Picasso (1881–1973), cuja obra original consiste em um mural com figuras fragmentadas e estilizadas que evocam simbolicamente o horror e a angústia do sofrimento humano perante a destruição da cidade de Guernica, é possível interpretá-la como um paralelo entre a situação do povo de Israel desmantelado pelos babilônios na ficção bíblica para também interpretá-la como a estética do colapso e da ruína de maneira crítica e irreverente. Concomitante a esses fatores interpretativos, a obra de Picasso tem um significado pessoal de esperança, como observa o artista mineiro:

Na hora em que revi *Guernica*, ela me deu tudo que eu queria. Aí entra a arte, por conta do design. *Guernica* não é uma pintura, é uma bobagem. É um tanto

Preliminary Notes Toward a Taxonomy. In: CONNELLY, Frances S. (org.). *Modern Art and the Grotesque*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003. p. 296).

de uma cor, aliás é uma cor única, com desenho por cima, um desenho solto, irreverente e eu olhei aquilo e pensei: “É o mundo que eu estou querendo.”

[...] Ela me acompanha em quase tudo quanto é quadro. Eu coloco esse símbolo dela ali, porque foi ali que eu acordei e falei “ó que merda?” Eu tô fazendo e já tinha alguém que conseguiu, fez muito antes de mim. (GONTIJO, 2025, Anexo I. p. 3,4).

Após um hiato de quase duas décadas sem participar de exposições individuais, período em que optou por abandonar as aquarelas para se dedicar majoritariamente à pintura em acrílica e óleo sobre tela, Miguel Gontijo encontrou na obra do artista espanhol um ponto de inflexão, uma referência simbólica de reconciliação e validação de sua própria trajetória e investigação artística. Para Compagnon (1996), esses símbolos previamente explicados assim como outros elementos presentes na obra, uma vez retirados de seus contextos originais, reverberam aos seus conceitos de citação. Os símbolos, invés de apenas direcionarem exclusivamente às suas origens, são livremente associados a outros elementos presentes na obra, como observa o autor: “A citação é sempre questão de discurso, de enunciação; não há citação que engaje apenas o enunciado, que se libere dos sujeitos da enunciação e que não tenha intenção de persuadir.” (Compagnon, 1996, p. 80). Em outras palavras, não se trata de cópia ou reprodução, mas produção de discurso que se renova constantemente no olhar de quem se dedica a interpretar a imagem. Ao fazê-lo, há um exercício de reinscrever a imagem em um novo regime de sentido, questionando seus usos e ideologias. Ao apropriar-se de estilos e figuras de diferentes temporalidades, Gontijo propõe a justaposição das temporalidades que nunca se coincidem. Os elementos do barroco, sertanejos, midiáticos, eruditos e religiosos passam a coexistir num sentido anacrônico, como observa Didi-Huberman:

[...] um sintoma nunca sobrevém no momento certo, ele surge sempre a contratempo, tal como uma antiga doença que volta a importunar nosso presente. E, mais uma vez, segundo uma lei que resiste à observação trivial, uma lei subterrânea que compõe durações múltiplas, tempos heterogêneos e memórias entrelaçadas. O que o sintoma-tempo interrompe nada mais é que o curso da história cronológica. Mas o que ele contraria, ele também sustenta: o sintoma-tempo deveria, então, ser pensado sob o ângulo de um inconsciente da história. (DIDI-HUBERMAN, 2021, p. 44).

Dessa forma, os elementos da obra não funcionam como índices datados de seus tempos de execução. A referência às estátuas barrocas, por exemplo, não se restringe exclusivamente ao período do barroco brasileiro, mas é ressignificada à luz do presente. O mesmo acontece com os demais elementos visuais, que se interagem em uma rede de citações anacrônicas. Essas referências dialogam entre si por meio de tensões temporais,

instaurando uma simultaneidade que rompe a linearidade da história cronológica. Nessa perspectiva, o anacronismo não é apresentado como erro histórico, mas como método interpretativo capaz de configurar uma arqueologia iconográfica do presente. É interessante ressaltar como os conceitos previamente discutidos de Blanchot, Compagnon e Didi-Huberman se alinham na obra de Miguel Gontijo, para o conceito de obra aberta de Eco. Para Eco (2015), a polissemia não é entendida como um defeito, mas como um princípio poético na qual a obra convida o espectador a participar do processo de construção de sentido. Dessa maneira, como observa Blanchot (2010), os fragmentos de imagens dispersos no espaço compositivo de maneira caótica convergem para uma sensação de ausência, interrupção ou incompletude de sentido, levando o espectador a questionar quaisquer relações improváveis são estabelecidas por exemplo entre a personagem *Amigo da Onça (1943)* e *Guernica (1937)* ou aos palitos de fósforos espalhados na tela, que aparentemente promovem uma ausência de sentido. Concomitante a isso, como determina Compagnon (2010) e Didi-Huberman (2010), esses símbolos ultrapassam a esfera da cópia e interagem com as demais temporalidades expressas na obra e consigo mesmas, provocando a reflexão desses elementos do passado que se reconstróem a partir do olhar do presente, através da mente do espectador que procura dar sentido à obra. Não obstante, de acordo com Iser (2013), o processo de estabelecer um sentido conforme os elementos apresentados pelo artista alinham-se aos conceitos estabelecidos por ele com relação entre a realidade, o fictício e imaginário. Para o autor, o fictício não é uma ilusão ou a negação do real, mas um meio pelo qual o ser humano organiza a experiência de percepção de mundo. Enquanto o fictício atua como instâncias de possibilidades entre aquilo que é real e aquilo que é imaginado, o imaginário por sua vez, não é um conteúdo, mas uma atividade consciente na qual o espectador age para preencher as lacunas que a imagem não oferece, a fim de conferir respostas possíveis.

Em *Baruc*, Gontijo não oferece uma história fechada ou um sentido unívoco, ele oferece um mundo decomposto em fragmentos visuais e simbólicos a fim de propor uma narrativa possível. A composição aberta e simbólica não tem a intenção de estabelecer um registro da personagem bíblica de Baruc, mas de oferecer um espaço de projeção de significados que se inscreve como uma ficção visual ativa que não representa o mundo, mas o transforma através dos conflitos e excessos. Através da crise da linguagem e da fragmentação da experiência, *Baruc* convoca o espectador a transitar entre os códigos presentes na obra para desconfiar das certezas e suportar a

ambiguidade. Miguel Gontijo, como Baruc, também escreve sobre o desastre através de suas imagens, assim como também convida o espectador a se fazer profeta, testemunha e intérprete desse mundo que se desfaz.

3.4. ABDIAS

Figura 23 - *Abdias* (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm.
Miguel Gontijo (1949-). Sr. Segismundo Marques Gontijo (MG)

Fonte: Miguelianas. p.24,25.⁴⁸

Na obra *Abdias*, Miguel apresenta um díptico composto por uma montagem de elementos figurativos, gráficos e simbólicos sobre um fundo verde claro de tonalidade aquosa. Sobre ambos os painéis, silhuetas na cor preta de guindastes e estruturas industriais emergem em contraste com o fundo homogêneo enquanto, na parte superior dos painéis que compõem o díptico, há peixes nas cores laranja avermelhado com a exceção de um único peixe, na cor azul, que parecem flutuar da direita para a esquerda. De modo generalizado, a composição incorpora aspectos da colagem, da sobreposição e da citação para construir um vocabulário visual fragmentado.

O painel da esquerda concentra a maior parte do já citado cardume de peixes, com o peixe na cor azulada posicionado na extremidade superior do quadro, na qual só temos a visão do dorso e da cauda. As silhuetas que recobrem o fundo do painel parecem remeter a um guindaste ou uma estrutura colossal usada na extração mineral cujo os fios e cabos da estrutura atravessam a altura da tela. À direita da silhueta, temos

⁴⁸ Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelianas>> Acesso em 18/08/2025.

como em outras obras dessa série, a presença da reprodução de uma estátua barroca que, parece fundir-se com uma reprodução de pixação cujas os grafismos variam em tonalidades de verde e rosa. Sobre a base da estátua, em seu pedestal á a grafia das palavras “Dez Cruzeiros” e “Valor Legal”, referindo-se a uma das moedas adotadas no Brasil. Por trás da cabeça da estátua, há a reprodução da capa de uma revista em quadrinhos cujo o nome é “Batman’s Detective Comics” e apresenta sobre a capa as personagens do Batman e seu arqui vilão Coringa diante de um relógio de ponteiro com numerais romanos. Abaixo da revista, há um grafismo que imita a letra caligráfica a formar uma mancha tipográfica.

No painel da direita, a silhueta que se destaca do fundo homogêneo remete em boa parte a uma estrutura arquitetônica, com exceção da estrutura na lateral direita do painel, que remete a estruturas industriais de metal. Como uma imagem espelhada, a figura de um homem de terno a acenar, repete a mesma pose que a estátua barroca presente no painel esquerdo do díptico, funcionando uma como espelho da outra. Ambas imagens seguram uma tabuleta na mão esquerda e se a estátua barroca apresenta uma pixação sobre a região torácica, neste painel, a figura do diretor apresenta por sua vez, o logotipo da personagem dos quadrinhos *Shazam*. Por trás da figura do homem de terno, um pórtico na cor azul surge cujo o topo abobadado, revela um olho humano enquanto sua estrutura de sustentação direita jaz cortada evocando uma sensação de instabilidade ou desequilíbrio. O último dos peixes do cardume já citado situa-se na área do pórtico e, tanto abaixo, quanto acima dele, padrões de escrita criam malhas gráficas. À frente da imagem do homem de terno, sentada sobre uma cadeira de madeira, há a figura de uma criança com as pernas e virilha nuas que veste uma máscara de Batman e usa uma blusa com os símbolos do Batman e do Superman sobrepostos. Atrás dessa cadeira de madeira, um triciclo na cor laranja avermelhado paira paralelamente e na extremidade inferior esquerda do painel, há uma estrutura triangular que sugere tridimensionalidade que flutua acima da base da imagem do homem de terno.

Segundo Luza (2022), Abdias é o menor livro bíblico e seu nome significa “servo do senhor”. A obra tem como tema central a condenação dos edomitas, acusados de se aliar aos babilônios na destruição de Israel. Apesar de Edom (descendentes de Esaú) e Judá (descendentes de Jacó) serem povos irmãos, mantinham uma relação marcada por conflitos e abusos mútuos. Dessa maneira, Abdias se apresenta como um profeta ressentido que, mesmo reconhecendo as falhas de seu próprio povo, anuncia a condenação de Edom e defende a justiça de Jacó sobre os inimigos de Israel. Na obra

homônima de Miguel, constituída pelo deslocamento simbólico através da justaposição de elementos conflitantes, os limites entre a arte e a cultura de massa transformam a função profética em um campo visual saturado de amplo reconhecimento popular que pode ser entendida como uma crítica aos sistemas simbólicos que estruturam o imaginário coletivo, tais como a justiça, religião ou a sociedade do espetáculo. Para Edwards e Graulund (2013), a estética grotesca, geralmente viola as leis da natureza a fim de dificultar definições ou classificações das categorias que são rompidas e, por esse motivo, existe na tensão entre o ridículo e o assustador, o absurdo e o aterrorizante. Esse efeito é reproduzido em *Abdias*, na qual os deslocamentos simbólicos provocam situações absurdas e improváveis através da montagem e do excesso. Na obra, os fragmentos do mundo contemporâneo deixam de existir de maneira isolada para se chocarem uns aos outros e transformarem em uma desordem estética e caótica. Para os autores, no entanto, essa deformação não se restringe à degeneração ou decadência da forma e da razão, mas pode operar como crítica cultural. As formas e situações caóticas oferecidas na obra distorcem o campo visual a fim de tornar os objetos livres da representação objetiva para favorecer a liberdade e a imaginação. Essa reflexão dos autores encontra sinergia às definições de Deleuze (1975), acerca do não-senso, como explica:

[...] para a filosofia do absurdo o não-senso é o que se opõe ao sentido em uma relação simples com este; tanto que o absurdo se define sempre por uma deficiência de sentido, por uma falta (não há bastante...). Do ponto de vista da estrutura, ao contrário, há sempre sentido demais: excesso produzido e superproduzido pelo não-senso como privação de si mesmo. [...] O não-senso é ao mesmo tempo o que não tem sentido, mas que, como tal, opõe-se à ausência de sentido, operando a doação de sentido. (DELEUZE, 1975, p. 74).

Mais do que uma acumulação caótica de elementos que não comunicam nada ou que comunica absurdos, *Abdias* não se configura como um campo de respostas, mas como um espaço de condensação de ideias heterogêneas e inconclusas. Os signos, ao invés de se harmonizarem, estão em tensão, desestabilizando seus valores, sem convergir para um sentido unitário, mas que instaura um paradoxo que: “é a subversão simultânea do bom senso e do senso comum: ele aparece de um lado como os dois sentidos ao mesmo tempo do devir-louco, imprevisível; de outro lado, com o não-senso da identidade perdida, irreconhecível.” (Deleuze, 1975, p.81). A acumulação visual fragmentária de *Abdias*, com seus recortes autônomos que se recusam a uma continuidade narrativa ou à totalidade orgânica, também encontra relação aos conceitos

fragmentários de Blanchot (2010), numa relação paradoxalmente de proximidade e afastamento aos conceitos de não-senso de Deleuze. Para Blanchot, o fragmento é um corte, uma ruptura ou uma interrupção do processo reflexivo e, ao não se dirigir a lugar algum, ele direciona para a instabilidade constitutiva e para: “A interrupção do incessante: esta é a característica distintiva da escrita fragmentária: a interrupção tem, de alguma forma, o mesmo significado daquilo que não cessa. [...] Onde o poder não reina – não a iniciativa, não o fio condutor de uma decisão – aí, morrer é viver.” (Blanchot, 1995, p. 21). Desta forma, estabelecer um processo de interpretação de *Abdias*, é navegar por seus fragmentos na qual a coesão cede lugar à descontinuidade e força o recomeço desse processo reflexivo. Se o fragmento em Blanchot é como aquilo que falta à ideia, um lapso, quando comparado ao não-senso, de Deleuze, ambos conceitos se aproximam com relação ao conjunto de ideias caóticas possíveis e não conclusivas. No entanto, para Deleuze (1975), essa relação perde potência quando o autor assume que o não-senso está diretamente e paradoxalmente ligado ao processo de produção de sentido, ou seja: “O não-senso e o sentido acabam com sua relação de oposição dinâmica, para entrar na co-presença de uma gênese estática, como não-senso da superfície e sentido que desliza sobre ela.” (Deleuze, 1975, p.143). Assim, o não-senso é de igual maneira, dissolução de sentido, mas também etapa de potência de pensamento no devir de se fazer sentido.

A montagem dos dos tempos e fragmentos visuais em *Abdias*, expõe a citação como um procedimento estrutural inerente à concepção da obra e não meramente ornamental. Nesse sentido, a citação funciona como deslocamento e desestabilização, uma releitura na qual o fragmento “[...] converte-se ele mesmo em texto, não mais fragmento de texto, membro de frase ou de discurso, mas trecho escolhido, membro amputado; ainda não o enxerto, mas já órgão recortado e posto em reserva.” (COMPAGNON, 1996, p. 13). Assim, para o autor, esses fragmentos ou citações são uma reinscrição daquilo que já foi outrora dito, que apesar de preservar suas origens históricas, colidem na materialidade comum da obra, convergindo para a construção de novos sentidos, sem apagar a alteridade das fontes. Ainda sobre o jogo de referências e recortes dispostos no plano compositivo da obra, os tempos expressos nos recortes de imagens justapostos, com suas silhuetas industriais a contrastar com elementos de diferentes visualidades e temporalidades, criam um lapso temporal ou um efeito de suspensão cronológica. A obra dessa forma, nos coloca diante de uma colisão temporal, conforme corrobora Didi-Huberman:

Estamos diante do pano como diante de um objeto de tempo complexo, de tempo impuro: uma extraordinária montagem de tempos heterogêneos formando anacronismos. Na dinâmica e na complexidade dessa montagem, noções históricas tão fundamentais quanto as de "estilo" ou de "época" revelam, de repente, uma perigosa plasticidade (perigosa somente para aquele que gostaria que tudo estivesse em seu lugar, de uma vez por todas, na mesma época: figura bastante comum daquele que chamarei de "historiador fóbico do tempo" [...]. (DIDI-HUBERMAN, 2021, p. 23).

Quando analisamos as propriedades em *Abdias* de acordo com as reflexões de Didi-Huberman (2021), as situações em quadrinhos, as referências à iconografia barroca brasileira, assim como os demais elementos pictóricos em contraste com a malha gráfica de teor industrial que compõe certa espacialidade cenográfica na obra, evocam temporalidades que passam a habitar o espaço visível. Esse momento de colisão temporal não representa um tempo cronológico ou histórico, porém: "Esse tempo, que não é exatamente o passado, tem um nome: é a memória. É ela que decanta o passado de sua exatidão. E ela que humaniza e configura o tempo, entrelaça suas fibras, assegura suas transmissões, devotando-o a uma impureza essencial" (Didi-Huberman, 2021, p. 41). Assim, fazendo com que o espectador convoque suas vivências e experiências para experimentá-las, a história se remonta em dois níveis. No primeiro nível, Miguel Gontijo, ao retirar esses fragmentos de seus contextos originais e contextualizá-los através de sua obra, articula esses elementos através de suas temporalidades, recriando aspectos da história a partir dessa colisão. Em contrapartida, em um segundo nível, quando a obra é por sua vez experimentada pelo olhos do espectador, sua memória e afinidade com os elementos ali dispostos é responsável por reagrupá-los conforme lhe convir.

O caráter grotesco de *Abdias* pode ser interpretado como uma reunião de todas essas reflexões abordadas anteriormente, que convergem no ambiente caótico da cena proposta pelo artista. As dissonâncias de escala e função, origem e temporalidade, evocam uma sensação tragicômica na convivência desses elementos com essa atmosfera absurda. A obra, embora apresente seus elementos delimitados por recursos como a linha e relação figura-fundo, provoca uma tensão interna, pois esses elementos tendem a convergir para uma totalidade que não se consolida, mas que oscila em constante transição, como um corpo grotesco "[...] que aparece sem fachada, sem superfície fechada, da mesma forma que sem fisionomia expressiva: ele é encarnado seja pelas profundidades fecundas, seja pelas excrescências aptas à reprodução, à concepção. Esse corpo absorve e dá à luz, toma e restitui." (Bakhtin, 1987, p.297). Nesse câmbio de ideias e sensações, *Abdias*, articula as três instâncias da experiência estética proposta

por Iser (2013), o real é estabelecido através dos recortes de imagens reconhecíveis do cotidiano, o fictício, por sua vez é estabelecido pelo deslocamento e reconfiguração desses elementos em um mesmo espaço. Por fim, o imaginário, emergente no ato de recepção e apreciação da obra, emana quando o espectador projeta hipóteses e reorganiza os elementos através da interpretação diante do campo aberto de tensões.

A obra *Abdias*, de Miguel Gontijo, constitui-se como dispositivo estético em que fragmento, citação, anacronismo, não-senso e grotesco se entrelaçam para abrir um campo polissêmico regulado pela experiência imaginativa individual. A obra, que não se limita a representar, oferece um espaço de reflexão, onde os signos se encontram em fricção, instaurando uma estética de abertura, paradoxo e inacabamento.

3.5. OSÉIAS

Figura 24 - Oséias (2012), acrílica e óleo sobre tela - 200x110 cm.

Miguel Gontijo (1949-). Mr. Marconi Barbosa (NY)

Fonte: Miguelianas. p.28,29.⁴⁹

No díptico *Oséias*, com um fundo predominantemente cinza acinzentado que é interrompido com algumas barras verticais nas cores brancas ou de um verde acinzentado mais claro, criando um espaço cenográfico de profundidade sobre a paisagem abstrata. Ao longo da obra, sobre o fundo, recortes de jornais e propagandas publicitárias antigas, assim como desenhos de eletrodomésticos estão espalhados por essa percepção de fundo. Sobre o primeiro plano, diversos outros elementos de origens

⁴⁹ Disponível em: <<https://issuu.com/claragontijo/docs/miguelianas>> Acesso em 18/08/2025.

variadas, como cinema, artes plásticas e do cotidiano estão espalhados, criando como em outras obras do artista, um ambiente caótico e enigmático.

No painel esquerdo, temos como figura central, a reprodução de uma estátua na estética do barroco brasileiro de proporções exageradas que a deixam com um aspecto gigantesco. Sobre o colo da estátua, há a reprodução da obra *A impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo (1991)*, do artista britânico Damien Hirst, que compreende em um tubarão em um tanque de vidro. Sobre o aquário temos um símbolo reciclável e a palavra “arte”. Ainda no primeiro plano, e à direita da imagem da estátua barroca, sentados sobre um tronco de madeira, que atravessa diagonalmente os dois painéis, temos um chimpanzé e um garoto, que abraça o símio. Da cabeça do garoto, temos um balão de diálogo de quadrinhos que comunica uma cabeça de porco. Junto ao fundo, onze barras verticais, intercaladas em sequências semelhantes, atravessam a obra verticalmente. Sobre eles e, no canto inferior esquerdo do painel, há um recorte de jornal que podemos supor ser do *New York Post*, com a manchete em letras garrafais “Caca chita dead at 80” e o subtítulo “Princess Pop”. No canto superior esquerdo, à esquerda da imagem da estátua barroca, há a reprodução de quatro pimentas vermelhas que flutuam sobre o espaço alegórico. Atrás da cabeça da estátua, e à sua esquerda, há outro recorte de jornais também do *New York Post*, desta vez a manchete traz o texto “Andy Warhol dead at 58” e o subtítulo “Prince Pop a who a se”, sendo impossível identificar o restante do texto do subtítulo. Ainda sobre a altura da cabeça da estátua barroca, porém à sua direita, há um desenho de linha de uma mulher que ostenta uma coroa e seu rosto parece ter sido desenhado sobre diversos pontos de observação. No canto superior direito da imagem, há a reprodução de um recorte de anúncio publicitário de refrigerantes, com os textos “Pepsi 2 liter assorted variables plus deposit where required, with card”. Sobre um selo de destaque no anúncio, temos o texto “Best buy power price of the week” e o valor de 98c. Sobre o recorte de anúncio publicitário, também é possível identificar um recorte de um calendário, a marca dos supermercados Epa e a imagem de um cartão de crédito.

No painel esquerdo, no primeiro plano, sobre o tronco de árvore, temos um casal de adultos, pintados em tons acinzentados e de estética realista. Na área de suas cabeças há um círculo com as iniciais “CJ” sobre a cabeça da figura masculina e “AT” sobre a cabeça da figura feminina. Sobre a região torácica da figura masculina, existe a reprodução de dorso do *Batman*, com caixas de diálogo em branco. Sobre as pernas do casal, há tatuagens ortográficas indecifráveis e um selo de promoção publicitária com os

dizeres “Buy 1 get 1 free”. Sobre a mão esquerda da mulher, há uma claquete de cinema com dizeres ilegíveis. Atrás da cabeça do casal, há outra reprodução de um recorte de anúncio publicitário, porém dessa vez referente a biscoitos recheados e chips. No anúncio, é possível identificar os seguintes textos: “Price of the week”. “Count on pathmark when”; “Your choice”; “Until I offers like with card”; “Doritos”; “Nabisco Oreos”; Maxwell House Coffee”; Tropicana Pure Premiv” e “Orange juice”. Acima da reprodução do anúncio publicitário, há uma mancha ortográfica de caracteres ilegíveis e um peixe de coloração laranja avermelhado que serve de suporte para um holofote com o símbolo do Batman. Ao redor do peixe, há reproduções na estética de quadrinhos em preto e branco como se o painel tivesse sido perfurado por 4 balas de revólver. No canto direito, o fundo é atravessado verticalmente por 5 barras de cor verde esbranquiçado em padrões levemente diferentes e o desenho de uma batedeira elétrica. Abaixo da ilustração da batedeira, há a frase “A dos Estados Unidos do Brasil” e a reprodução da marca da revista Super Interessante. Abaixo disso, há uma reprodução de uma página de quadrinhos que envolve personagens aleatórios como Saci, Superman, um cangaceiro e provavelmente Flash Gordon. As caixas de diálogos estão vazias e os demais elementos textuais da reprodução da página de quadrinho são códigos indecifráveis. No canto inferior direito, como se dependurados no tronco de árvore, há três peixes também com a coloração laranja avermelhado que se postam dependurados por uma linha.

De acordo com Luza (2015), Oséias é o nome de um profeta bíblico do antigo testamento de menor destaque que atuou no reino do norte de Israel durante os últimos anos do reinado de Jeroboão II (783-743 a.C). Seus textos podem ser interpretados como uma tentativa de associar os pecados de Israel como prostituição espiritual a partir de sua experiência pessoal. O profeta, que foi abandonado por sua esposa infiel, tornou-se metáfora para a infidelidade de Israel e o perdão divino através de um discurso que denuncia a idolatria e as alianças políticas espúrias como adultério espiritual e o perdão de Deus misericordioso. Se a figura bíblica de Oséias procura denunciar dos vícios de um povo, usando sua experiência conjugal como metáfora, a obra homônima de Miguel Gontijo estabelece ideias de denúncia e infidelidade através da crítica social transposta em uma linguagem divergente através da colagem pictórica. A reprodução excessiva dos signos da cultura de Massa, tais como as propriedades de consumo, as menções a Tarzan, manchetes de jornais e anúncios publicitários configuram fragmentos visuais heterogêneos, que pode ser interpretada como a saturação visual e a substituição do essencial pelo transitório que tem, talvez, seu caráter

principal através da crítica ácida à obra de Damien Hirst. De acordo com Whiddington (2024), Hirst produziu a obra em 1991, colocando um tubarão-tigre em um tanque de vidro com solução de formol. Com o tempo, o animal original apodreceu e passou a exalar mau cheiro, o que levou à recusa de sua exibição em algumas exposições. Antes da venda da obra, em 2004, o tubarão foi substituído por outro exemplar da mesma espécie. Na ocasião, enquanto os críticos defendiam que a substituição compromete a autenticidade da peça, Hirst defendia seu caráter conceitual. A referência à obra de Hirst e o símbolo de reciclagem parecem denotar a opinião particular do artista com relação a esse contexto, reforçando junto a outros elementos da obra, o discurso de instabilidade, transitoriedade e infidelidade.

Em *Oséias*, de Miguel Gontijo, a alegoria grotesca é mais uma vez construída pela lógica do acúmulo dos inconciliáveis. Os elementos do cotidiano se tornam inquietantes através da justaposição que estabelece contextos inesperados por meio de imagens publicitárias triviais, notícias de jornais, ícones culturais que culminam num todo familiar que se dissolve, tornando-se estranho e banalizado. A obra cria uma relação paradoxal na medida em que evidencia simultaneamente a desordem e a potência produtiva dos seus significados possíveis, como observa Harpham:

Se o grotesco pode ser comparado a alguma coisa, é ao paradoxo. O paradoxo é uma maneira de voltar a linguagem contra si mesma, afirmando ambos os termos de uma contradição ao mesmo tempo. Perseguido por si só, o paradoxo pode parecer vulgar ou sem sentido; é extremamente fatigante para a mente. Mas, instigado em nome da verdade sem palavras, pode rasgar véus e até mesmo, como o grotesco, aproximar-se do sagrado. Por quebrar as regras, o paradoxo pode penetrar em novos e inesperados reinos da experiência, descobrindo relações que a sintaxe geralmente obscurece. (HARPHAM, 2006, p. 23)⁵⁰.

O estranhamento é provocado pelo acúmulo de sentido contido na imagem fragmentária que não retorna à totalidade, mas pulsa exaltando seu caráter dúbio. A obra, que organiza seus elementos em blocos sobrepostos, não corrobora para a continuidade da narrativa, mas opera através do acúmulo e do corte, utilizando de estruturas de repetição, contrastes de escala e a fusão de gêneros visuais variados, como um “[...] corpo eternamente incompleto, eternamente criado e criador, um elo na cadeia

⁵⁰ Tradução e adaptação do trecho: If the grotesque can be compared to anything, it is to paradox. Paradox is a way of turning language against itself by asserting both terms of a contradiction at once. Pursued for its own sake, paradox can seem vulgar or meaningless; it is extremely fatiguing to the mind. But pursued for the sake of wordless truth, it can rend veils and even, like the grotesque, approach the holy. Because it breaks the rules, paradox can penetrate to new and unexpected realms of experience, discovering relationships syntax generally obscures.”, (Harpham, Geoffrey Galt. *On The Grotesque*. Colorado, USA. The Davis Group Publishers, 2006, p. 23).

da evolução da espécie ou, mais exatamente, dois elos observados no ponto onde se unem, onde.” (Bakhtin, 1987, p. 23). Esse caos estrutural, de acordo com Deleuze (1975), estabelece um encontro de séries heterogêneas sem a produção de uma síntese final, ou seja, a obra trata a pluralidade de suas imagens fragmentárias como regimes distintos que convivem em colisão e evitam a harmonia de significados fechados. Ao considerarmos a obra de Miguel Gontijo sobre as perspectivas de Blanchot (2010), os fragmentos reconhecíveis de *Oséias* não se estabelecem como frações que tendem a retornar para um todo, mas como recusa à totalidade. Os elementos pictóricos carregam o estigma da interrupção e da incompletude, tornando possível estabelecer uma relação direta com o corpo grotesco, aberto e incompleto, que se transforma na tensão do olhar. Ainda sobre as noções fragmentárias, o autor observa:

Um arranjo de um tipo novo, que não seria o de uma harmonia, de uma concórdia ou de uma conciliação, mas que aceitará a disjunção ou a divergência como centro infinito a partir do qual, pela fala, uma relação deve estabelecer-se: um arranjo que não compõe, mas justapõe, isto é, deixa de fora uns dos outros os termos que vem em relação, respeitando e preservando essa exterioridade e essa distância como princípio - sempre já destituído - de toda significação. (BLANCHOT, 2010, p. 43).

Cada recorte reconhecível na obra aponta para um excesso de sentidos que se anulam ou se contradizem, forçando o espectador a conviver com a experiência de interrupção e dispersão em meio ao campo de ruínas simbólicas, onde cada fração sugere uma narrativa possível que não se impõe como verdade. Para Iser (2013), perdido nesse mundo desorganizado e sem sentido, o espectador se vê forçado a articular conceitos por ele estabelecidos como real, fictício e imaginário a fim de organizar sua experiência estética. O real, nesse contexto, é mobilizado pelo artista que distribui sobre a tela os fragmentos de imagens e referências que se articulam como índices de materialidade social reconhecíveis, conferindo um mapa de referências compartilhadas ao espectador. Em contrapartida, o fictício emerge quando a realidade fragmentária composta pelo artista é deslocada de seus respectivos contextos originais e reconfiguradas em uma nova estética, ou seja, quando Gontijo reúne os elementos dissonantes no plano compositivo, cria um mundo fictício que não corresponde à realidade, mas se estabelece a partir dela ao parcialmente imitá-la. Por fim, o imaginário corresponde ao exercício de projeção do espectador que precisa preencher as lacunas e ambiguidades na obra, ou seja, “[...] é o desvendamento dessa verdade, que é implícita tão fortemente pelo que é omitido quanto pelo que é incluído. [...] e a mente, que odeia lacunas [...], salta para preenchê-las por meio da interpretação, a ponto de o grotesco

desaparecer e a imagem aparecer” (Harpham, 2006, p. 23)⁵¹. A presença simultânea de referências aparentemente aleatórias não oferece uma interpretação reconciliadora ou totalizada, mas exige do espectador a mobilização de suas próprias experiências culturais e afetivas para articular possíveis sentidos, como sintetiza Wolfgang Iser:

Quando a realidade repetida no fingir se transforma em signo, ocorre forçosamente uma transgressão de sua determinação. O ato de fingir é, portanto, uma transgressão de limites. Nisso se expressa sua aliança com o imaginário. O imaginário é por nós experimentado antes de modo difuso, informe, fluido e sem um objeto de referência, manifestando-se em situações que, por serem inesperadas, parecem arbitrárias, situações que ou se interrompem ou prosseguem noutras bem diversas. (ISER, 2013. p. 33).

Esses conceitos e observações, dialogam em sinergia ao conceito de obra aberta, de Eco (2015), na qual a instabilidade semântica provocada pela obra é elevada ao nível de experiência estética, ou seja, cada significado individual encontrado na obra não consiste “numa mensagem acabada e definida, numa forma univocamente organizada, mas sim numa possibilidade de várias organizações confiadas à iniciativa do intérprete.” (Eco, 2015, p. 39). Porém, segundo o autor, essa abertura não configura uma liberdade absoluta, mas uma indeterminação estruturada que permite múltiplas leituras dentro dos limites estabelecidos pelo artista. Em *Oséias*, esses limites são determinados pelas escolhas iconográficas de Miguel Gontijo que provoca uma tensão entre o contexto bíblico do título da obra e os dispositivos de imagens arranjados sobre o plano compositivo. As manchetes jornalísticas, os ícones massificados da cultura e da publicidade são responsáveis por definir um caos estruturado que delimita um espectro de respostas aceitáveis. As aproximações dos conceitos abordados por Blanchot, Deleuze, Iser, assim como outros autores que abordam a estética grotesca convergem para reforçar as estruturas de abertura e indeterminação na obra que promove uma leitura possível de crítica à cultura de massa, ao sistema de economia capitalista e à sociedade do espetáculo.

⁵¹ Tradução e adaptação do trecho: The delight of interpretation is the puz zling-out of this truth, which is implied just as strongly by what is left out as by what is included. [...] and the mind, which hates gaps [...], leaps to fill them in through interpretation to the point where the grotesqueness vanishes and the image appears.”, (Harpham, Geoffrey Galt. *On The Grotesque*. Colorado, USA. Tha Davis Group Publishers, 2006, p. 23).

CONCLUSÃO

A presente pesquisa partiu da necessidade de compreender de que maneira a estética grotesca, historicamente marcada por ambiguidades e tensões, pode oferecer ferramentas conceituais para a leitura da arte contemporânea, em particular na produção de Miguel Gontijo. Longe de se configurar como um exercício meramente retrospectivo ou delimitar uma historicidade que buscasse identificar manifestações da estética grotesca isoladas em diferentes períodos e linguagens, procuro demonstrar que o grotesco constitui como uma operação estética capaz de atravessar épocas, assumindo características singulares em cada contexto histórico-cultural.

O trajeto empreendido ao longo da dissertação permitiu demonstrar que o grotesco, enquanto conceito, segue suas visualidades conflitantes e indeterminadas como um campo de forças em permanente movimento e tensão. Desde as primeiras formulações abordadas por Wolfgang Kayser, para quem o grotesco exprime “o ‘sobrenatural’ e o ‘absurdo’, isto é, nele se aniquilam as ordenações que regem o nosso universo. [...] como se o mundo estivesse saindo fora dos eixos e já não encontrássemos apoio nenhum.” (Kayser, 2013, p. 30, 31), passando pelas definições de Bakhtin a quem o entende como um corpo em vicissitude, incompleto, inacabado, carente de uma definição conclusiva. Para Bakhtin, ampliando suas reflexões, o grotesco aparece como um dos desdobramentos em múltiplas expressões que são por vezes trágicas, disformes ou cômicas, na qual a imagem grotesca “ignora a superfície do corpo e ocupa-se apenas das saídas, excrescências, rebentos e orifícios, isto é, unicamente daquilo que se faz atravessar os limites do corpo e introduz ao fundo do corpo” (Bakhtin, 1987, p. 277). Até culminar, entre as abordagens de outros autores, nas definições de Harpham, que acabei por privilegiar dentre os demais. Segundo Harpham (2006), o grotesco é como um erro cognitivo, uma interrupção ou uma colisão de sentidos que entorpece a mente que se frustra na busca infrutífera por uma definição, ou seja, aquilo que é definido como tal se situa “[...] em uma margem de consciência entre o conhecido e o desconhecido, o percebido e o não percebido, questionando a adequação das nossas formas de organizar o mundo, de dividir o continuum da experiência em partículas cognoscíveis. (Harpham, 2006, p.3)⁵². O autor aponta para as dificuldades de

⁵² Tradução e adaptação do trecho: stand at a margin of consciousness between the known and the unknown, the perceived and the unperceived, calling into question the adequacy of our ways of organizing the world, of dividing the continuum of experience into knowable particles.”, (Harpham, Geoffrey Galt. *On The Grotesque*. Colorado, USA. The Davis Group Publishers, 2006, p. 3).

caracterização gramatical do termo, que não se ajusta de modo satisfatório nem como adjetivo, nem como substantivo. Enquanto conceito, o grotesco carece de forma precisa e, quando empregado como adjetivo, não adquire valor descritivo próprio, sendo frequentemente substituído por qualificativos como monstruoso ou asqueroso. Em contrapartida, quando utilizado como substantivo, sua definição pode ser igualmente problemática, implicando em algo que ocupa múltiplas categorias ou na dificuldade de se encontrar um sinônimo.

Ao articular esse campo teórico com outras referências, como por exemplo, o conceito de não-senso de Deleuze, que observa que semanticamente sentido e não-senso estabelecem uma relação paradoxal, uma vez que o significado de não-senso enquadraria numa determinação de ausência de sentido, refutando a partir disso, a concepção do termo ter um significado em si. Dessa maneira, o não-senso é “ora confusão a níveis formais na síntese regressiva, ora círculo vicioso na síntese disjuntiva. [...] Não menos do que uma determinação de significação, o não-senso opera uma doação de sentido.” (Deleuze, 1987, p. 72). Embora o discurso filosófico em seu vocabulário rebuscado contribua para mais pontos de interrogação que oferecer respostas, podemos assumir, a partir das definições do autor, que o não-senso, muitas vezes suscitado na experiência estética grotesca, é como produção potente de pensamento que ainda não se fez discurso, ou seja, é um discurso aberto que se nega à totalidade. De igual proporção, percebe-se que as definições de Blanchot acerca do fragmento, retomam em certa medida, às mesmas discussões observadas Deleuze acerca do não-senso. Para Blanchot (2010), o fragmento é uma fração que se recusa a retornar à totalidade, é uma ruptura, uma estrutura colapsada e impossibilitada de se restituir, e por assim se estabelecer, pode ser entendida como não-senso. Outro teórico a refletir sobre estruturas deslocadas é Compagnon, que alega a citação opera como um fragmento que “converte-se ele mesmo em texto, não mais fragmento de texto, membro de frase ou de discurso, mas trecho escolhido, membro amputado; ainda não o enxerto, mas já órgão recortado e posto em reserva.” (Compagnon, 1996, p. 13), ou seja, ao recolher referências de outras fontes e reuni-las em um único contexto, não se trata de uma reprodução no sentido literal, mas de um ato de deslocamento e ressignificação, uma vez que aquilo que foi tirado de seu contexto original, colide com outros elementos do contexto em que foi alocado.

Todos estes conceitos relativos à definição de estruturas em colapso e indeterminadas, permitiu o deslocamento do grotesco para além da categoria histórica,

situando-o como um procedimento estético transversal. Essa aproximação permitiu analisar a estética grotesca juntamente a outros autores que defendem a experiência estética da obra de arte como um fenômeno aberto e inesgotável. Segundo Iser (2013), a experiência estética é resultado de uma interação em tríade de polos indissociáveis, o real, o fictício e o imaginário, na qual o real corresponde àquilo cujo o repertório está disponível no mundo, como os elementos que circulam social e culturalmente e que a obra toma emprestado como recurso construtivo. Já o fictício é, por sua vez, resultado da fricção dos elementos do real dispostos na obra que foram deslocados para um contexto diferente, construindo outra coisa que é, por sua vez, diferente da realidade. Por fim, o imaginário é resultado da tensão entre o real e o fictício através da leitura que se abre a partir da interpretação do espectador ao fruir a obra, ou seja, “[...] o texto ficcional contém elementos do real sem que se esgote na descrição deste real, seu componente fictício não tem o caráter de uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingido, a preparação de um imaginário. (Iser, 2013, p.31). Ao tomar como verdade as observações de Iser, mostrou-se natural e harmônico, relacioná-las à concepção de obra aberta, de Umberto Eco. Para Eco (2015), a experiência estética não se apresenta como uma estrutura fechada, mas como um campo de possibilidades que se atualizam no ato de percepção. Segundo Eco, o autor, ainda que consiga estabelecer alguns limites para fruição de sua criação, a partir dos dispositivos compositivos de sua obra, é através do espectador que evoca suas experiências pessoais, que a obra se faz inesgotável, em outras palavras, a concepção de “[...] um mundo ordenado segundo leis universalmente reconhecidas substituiu-se um mundo fundado sobre a ambiguidade, quer no sentido negativo de uma carência de centros de orientação, quer no sentido positivo de uma contínua revisibilidade dos valores e certezas.” (Eco, 2015, p. 47).

Ainda que estabelecer relações com a experiência estética de Umberto Eco se apresente como uma reflexão já pulverizada e massificada na produção acadêmica, negar quaisquer influências do autor nos contextos interpelados nesta pesquisa, seria negar as relações entre a estética grotesca e os conceitos abordados por outros autores. A aproximação de Deleuze, Blanchot e Iser, repercutem diretamente às reflexões de Eco, oferecendo um campo teórico frutífero para pensar o não-senso (Deleuze) e o fragmento (Blanchot) não como ausência ou irrupção, mas potência produtiva caótica e desestruturada. Assim, as operações ficcionais reconfiguram traços do real em dispositivos que convocam o imaginário do espectador e, nesse contato, a obra se mantém aberta e significativa. Desta maneira, apesar de tratarem a experiência estética

com suas próprias normas e reflexões, os autores chegam a partir de trajetórias distintas, a uma mesma conclusão.

Essa articulação teórica se mostrou produtiva quando aplicada à análise da obra de Miguel Gontijo. Para além de traçar um panorama de sua trajetória artística, procurou-se estabelecer uma distinção entre o repertório e o procedimento que dista suas aquarelas de suas obras em óleo e acrílica sobre tela. Para além da distinção material, nas aquarelas, o artista tem como repertório a iconografia judaico-cristã que é submetida a contextos absurdos e aleatórios, frequentemente associados a corpos nus e transfigurados. Seu procedimento, no entanto, é de um hibridismo tradicional, ou seja, os corpos e coisas se misturam ou se dissolvem uns nos outros de maneira literal e visual, contrastando temas conflituosos à transparência pastel das cores em aquarela. Em contrapartida, nas técnicas de acrílico e óleo sobre tela, o repertório do artista é prolífico, reunindo elementos da cultura de massa, da iconografia judaico-cristã, da publicidade entre outras referências em painéis onde não há uma ordem narrativa. Seu procedimento, no entanto, muda drasticamente com os painéis apresentando as figuras hora segmentadas pela linha, hora dissolvidas ou mesclando corpos uns nos outros, a pintura por vezes assume características do desenho, da colagem, do realismo ou do cartum, culminando na junção da figura e fundo e toda a obra converge para um só corpo em transformação. Tal perspectiva permitiu compreender que a estética grotesca de Miguel Gontijo não decorre apenas da temática ou da iconografia empregada, mas também do modo como a matéria pictórica se organiza, ou melhor, se desorganiza, instaurando tensões entre figura e fundo, opacidade e transparência, fragmento e totalidade.

Ao selecionar cinco obras da exposição *Miguelianas, Ezequiel, Jonas, Baruc, Abdias e Oséias*, e submetê-las a um exercício crítico, foi possível evidenciar como a estética grotesca não é empregada pelo artista como ornamento ou estilo, mas como uma lógica interna de decomposição e deslocamento. A justaposição de fragmentos visuais, a convivência de referências eruditas e populares, o jogo caótico de elementos bíblicos e iconografias contemporâneas, culminam para a oscilação entre o sagrado e o profano. Esses elementos convergem para um espaço visual que se estrutura pela contradição e pelo excesso, sem jamais se reduzir a uma unidade estável. Ao mesmo tempo, a poética do artista procura evitar repetir o repertório grotesco tradicional, mas se reinsere de modo singular na mistura heterogênea de diversos elementos da sociedade e da cultura em suas obras. Se em Kayser o grotesco se associa ao estranhamento

trágico, em Bakhtin à carnavalização e ao corpo em processo, e em Harpham à subversão da razão, em Gontijo o grotesco assume um caráter híbrido, que se alimenta das tensões da cultura brasileira como a herança barroca, o catolicismo popular, os anúncios publicitários, e os elementos da cultura de massa e do espetáculo. Sua obra, nesse sentido, exemplifica de modo contundente como o grotesco pode ser lido como dispositivo de tradução cultural, capaz de assimilar e deslocar tradições plurais em novas configurações visuais. Essa colagem de imagens de origens distintas configuram uma temporalidade múltipla e estratificada, que de acordo com Didi-Huberman (2014), é marcada por sobrevivências e ressonâncias entre o passado e o presente. O anacronismo, que se manifesta através dessas citações visuais que referenciam períodos distintos, não deve ser entendido como um erro histórico ou um distúrbio temporal, mas como potência capaz de reescrever o passado na experiência estética. Assim, a obra de Gontijo configura-se como um campo de temporalidades entrelaçadas, em que o passado é constantemente reatualizado e tensionado pelo presente. Esse jogo anacrônico não apenas complexifica a leitura das imagens, mas também convoca o espectador a refletir sobre a historicidade fragmentada que sustenta a visualidade contemporânea.

Um dos pontos centrais que emergem da pesquisa é a constatação de que o grotesco, na obra de Gontijo, opera através do fragmento e montagem. As colagens e sobreposições de imagens, que algumas vezes mantêm sua integridade formal mas perdem a coerência de origem, instauram um espaço de ruptura, na qual o todo não retorna à unidade, permanecendo em estado de oscilação. Nessa perspectiva, a aproximação de Blanchot, assim como de Deleuze, nas relações fragmento e não-senso, mostram-se fundamentais. Suas obras se desconstroem como fragmento, não porque que seja incompleta, mas porque se recusam à totalização, assumindo a fração como condição particular de existência em que a significação se mostra precária e volátil. Esse aspecto se relaciona diretamente com a noção de fictício e imaginário em Iser, na medida em que as obras de Gontijo não se fixam no registro do real, mas se diluem em uma zona de indeterminação na qual o espectador é convocado a preencher lacunas e projetar ficções. Por fim e de igual medida, a obra aberta de Eco, reforça os meios já abordados pelos demais autores para compreender a polissemia dessas composições, nas quais cada leitura é apenas uma atualização possível, jamais definitiva.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a dissertação propõe, para além do entendimento da estética grotesca, uma possível poética da fragmentação e da ambiguidade, que se revela como um traço constitutivo da arte contemporânea. A

análise da obra de Gontijo evidencia que o grotesco não é uma categoria obsoleta ou restrita a períodos históricos específicos ou ao cinema de horror e ficção, mas que persiste como dispositivo estético, sobretudo em contextos culturais marcados pela hibridez e pela multiplicidade de referências. Para além disso, a pesquisa propõe um campo de articulação inédito sobre o artista Miguel Gontijo, ao desenvolver uma análise de sua obra, identificar traços de sua poética e situando-a em diálogo com tradições históricas e estéticas atuais. É preciso reconhecer, contudo, os limites da investigação que se concentra na exposição *Miguelianas* e, por esse recorte específico da produção de Gontijo, deixa de lado outras fases de sua trajetória que poderiam enriquecer ainda mais a compreensão de sua poética. Do mesmo modo, não se explorou de maneira aprofundada a recepção crítica de sua obra, o que poderia constituir um campo fértil para pesquisas futuras. Outro caminho possível seria o de ampliar a comparação com outros artistas brasileiros contemporâneos que trabalham com o grotesco, de modo a construir um panorama mais amplo das formas pelas quais essa categoria se atualiza no Brasil atual. Entretanto, apesar desses limites, a pesquisa deixa aberta uma série de possibilidades de continuidade.

O percurso aqui desenvolvido permite afirmar que o grotesco não é apenas um estilo ou uma categoria histórica, mas um princípio estético de desestabilização e abertura, que continua a desafiar a crítica e a teoria da arte. Na obra de Miguel Gontijo, esse princípio se manifesta como tensão permanente entre opostos e suas decomposições não oferecem uma completude, mas mantêm os contrários em convívio instável, produzindo imagens que inquietam e perturbam tanto quanto fascinam. Sendo assim, é possível afirmar que o grotesco, em sua dimensão contemporânea, não deve ser compreendido como uma categoria fechada, mas como um campo aberto de experiências estéticas. Nesse sentido, esta dissertação não encerra a questão, mas a projeta, pois o grotesco, paradoxalmente, *permanece* como provocação, como espaço de inquietação crítica e de invenção poética.

REFERÊNCIAS

- A MOSCA. Direção: David Cronenberg. EUA: Brooksfilms, 1986. Filme.
- AGAMBEN, Giorgio. *O que é o contemporâneo? e outros ensaios*. Chapecó: Argos, 2009.
- ALEXANDRIAN, Sarane. *O Surrealismo*. Lisboa: Editorial Verbo, 1973.
- ALLOA, Emmanuel. *Entre a transparência e a opacidade - o que a imagem dá a pensar*. in ALLOA, Emmanuel (org.), *Pensar a Imagem*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
- ARETINO, Pietro. *I Modi: The Sixteen Pleasures: An Erotic Album of the Italian Renaissance*. Tradução e edição de Lynne Lawner. New York: Northwestern University Press, 1989.
- ASTRUC, Rémi. *Le Renouveau du grotesque dans le roman du XXe siècle: essai d'anthropologie littéraire*. Paris: Classiques Garnier, 2021.
- BATAILLE, Georges. *A parte maldita*. São Paulo: Editora Autêntica, 2013.
- BAKHTIN, Mikhail. *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais*. São Paulo: Hucitec, 1987.
- BBC NEWS BRASIL. *A obra de arte mais reproduzida do mundo*. 27 de Agosto de 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-41055922>. Acesso em: 1 jun. 2025.
- BBC NEWS BRASIL. *Abaporu: a história do quadro mais valioso da arte brasileira*. 3 de Abril de 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-47808327>. Acesso em: 1 jun. 2025.
- BERGER, John. *Modos de Ver*. São Paulo - SP: Fósforo Editora, 2023.
- BHABHA, Homi K. *O local da cultura*. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
- BÍBLIA ON. *História de Ezequiel*. Disponível em: https://www.bibliaon.com/historia_de_ezequiel/. Acesso em: 1 jun. 2025.

BÍBLIA ON. *História de Jonas*. Disponível em:

https://www.bibliakon.com/historia_de_jonas/. Acesso em: 1 jun. 2025.

BLANCHOT, Maurice. *The Writing of the Disaster*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995.

BLANCHOT, Maurice. *A conversa infinita*. São Paulo: Escuta, 2010.

BOEHM, Gottfried. *Aquilo que se mostra. Sobre a diferença icônica*. in ALLOA, Emmanuel (org.), *Pensar a Imagem*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

BONI, Nilton César. BARUC, o resgatador das profecias. *Revista Ave Maria*, [S. l.], 4 abr. 2023. Disponível em:

<https://revistaavemaria.com.br/baruc-o-resgatador-das-profecias.html>. Acesso em: 15 jun. 2025.

BORTULUCCE, Vanessa Beatriz. Vida e morte nas pinturas de natureza-morta do século XVII holandês. *Todas as Artes, Porto*, v. 5, n. 3, 2022. Disponível em:

<https://ojs.letras.up.pt/index.php/taa/article/view/13128>. Acesso em: 4 mar. 2025.

BROCKELMAN, Thomas P. *The Frame and the Mirror on Collage and The Post-Modern*. Evanston - Illinois: Northwestern University Press. 2001.

BRUNO, Silvia. *Bosch, o mito vive* in MELLI, Filippo (org). *Grandes Mestres: Bosch*. São Paulo: Editora Escala, 2011.

CALABRESE, Omar. *A idade Neobarroca*. Lisboa: Edições 70, 1987.

CARROLL, Noël. *The Grotesque Today: Preliminary Notes Toward a Taxonomy*. In: CONNELLY, Frances S. (org.). *Modern Art and the Grotesque*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003.

CLARK, Kenneth. *The blot and the diagram*. Encounter, Londres, v. 20, jan. 1963.

CHAO, Chung-Liang. *Rethinking The Concept of The Grotesque*. New York: Routledge, 2010.

COMPAGNON, Antoine. *Trabalho de citação*. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.

CONNELLY, Frances S. (Ed.). *Modern Art and the Grotesque*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003.

DELEUZE, Gilles. *Francis Bacon: Lógica da Sensação*. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

DELEUZE, Gilles. *Lógica do sentido*. São Paulo: Perspectiva, 1975.

DE MASSOUL, Constant. *Treatise on the Art of Painting and the Composition of Colours*. Londres: Forgotten Books, 2018.

DEMPSEY, Amy. *Estilos, Escolas e Movimentos*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

DESCOLA, Philippe. *As formas do visível - uma antropologia da figuração*. São Paulo: Editora 34, 2023.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

ECO, Umberto. *História da Feiúra*. Rio de Janeiro: Record, 2022.

ECO, Umberto. *Obra aberta*. São Paulo: Perspectiva, 2015.

ECO, Umberto. *A definição da arte*. Rio de Janeiro: Record, 2024.

EDWARDS, Justin; GRAULUND, Rune. *The Grotesque*. New York: Routledge, 2013.

ERNST, Marx. *Escrituras*. Barcelona: Ed. Polígrafa, 1982.

ERNST, Max. *Max Ernst: A Retrospective*. Nova York: Metropolitan Museum of Art, 2005.

FAGNER. *Sangue e pudins*. In: *Manera fru fru, manera: o último pau de arara*. CBS, 1973. Disponível em: https://youtu.be/YjEzCdJwucE?si=kyDWlci6R_0Fu64O. Acesso em: 21 abr. 2025.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. *Escritos de Artistas, Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

FICACCI, Luigi. *Francis Bacon, Sob as superfícies das coisas*. Lisboa: Taschen, 2010.

FUÃO, Fernando. *A collage como trajetória amorosa*. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.

- GOMBRITCH, Ernst Hans. *A História da Arte*. Rio de Janeiro: LTG, 2008.
- GONTIJO, Miguel. *Axis Mundi*. Belo Horizonte: Editora do Autor, 2019.
- GONTIJO, Miguel. *Círculo vicioso*. Belo Horizonte: Vallourec Mannesmann, 2008.
- GONTIJO, Miguel. *Miguelianas*. Belo Horizonte: Câmera das Artes, 2012.
- GONTIJO, Miguel. *Pintura Contaminada*. Belo Horizonte: Vallourec Mannesmann, 2009.
- GONTIJO, Miguel. Miguel Gontijo – Site oficial. Belo Horizonte, 2025. Disponível em: <https://www.miguelgontijo.art>. Acesso em: 16 abr. 2025.
- HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP & A, 2006.
- HAAKENSON, Thomas O. *Grotesque Visions: The Science of Berlin Dada*. 1. ed. New York: Bloomsbury Academic, 2021.
- HAMMEKEN, Chris Askholt (org); HANSEN, Maria Fabricius (org). *Ornament and Monstrosity in Early Modern Art*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019.
- HANSEN, Maria Fabricius. *Ambiguous Delights: Ornamental Grotesques and Female Monstrosity in Sixteenth-Century Italy*. in HAMMEKEN, Chris Askholt (org);
- HANSEN, Maria Fabricius (org). *Ornament and Monstrosity in Early Modern Art*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019.
- HARPHAM, Geoffrey Galt. *On The Grotesque*. Colorado, USA: Tha Davis Group Publishers, 2006.
- HORÁCIO. *Arte Poética*. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
- ISER, Wolfgang. *O Fictício e o Imaginário*. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2013.
- JUNQUEIRA, Renata Soares. A obsessão das sombras ou culto do fragmento e pulverização da identidade no teatro de Raul Brandão. *Revista Dialnet*. ISSN-e 2358-3428; ISSN 1516-4039, Vol. 7, Nº. 13, 2003 (Ejemplar dedicado a: SCRIPTA 13), págs. 137-161. Disponível em:
<<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6165969>> Acesso em 18/07/2024

KAYSER, Wolfgang. *O Grotresco*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

LIMA, Narcélio Ferreira de. Profecia de Ezequiel e o paradoxo de violência e paz. In: SILVA, Rosemary Francisca Neves; SILVA, Guedds Sobrinho da (Orgs.). *Livro de Ezequiel: "Porei em vós o meu espírito e vivereis" (Ez 37, 14)*. Goiânia: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2024. p. 10–18. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/384867530>. Acesso em: 28 maio 2025.

LOVECRAFT, Howard Phillip. *Lovecraft - Medo Clássico*. Rio de Janeiro: Darkside, 2017.

LUZA, Nilo. *Livro de Abdias*. Paulus Editora, [s. d.], 10 ago. 2022. Disponível em: <https://www.paulus.com.br/portal/42-livro-de-abdias/>. Acesso em: 5 jul. 2025.

LUZA, Nilo. *Livro de Abdias*. Paulus Editora, [s. d.], 10 ago. 2022. Disponível em: <https://www.paulus.com.br/portal/42-livro-de-abdias/>. Acesso em: 5 jul. 2025.

LUZA, Nilo. *Profetas Bíblicos – Oseias*. Paulus Editora. 9 fev. 2015. Disponível em: <https://www.paulus.com.br/portal/profetas-biblicos-oseias/>. Acesso em: 28 ago. 2025.

MAMEDE, Gladston. *Nunca vi algo parecido*. Miguel Gontijo, 2017. Disponível em: <https://www.miguelgontijo.art/2017/08/o-sarcasmo-e-o-humor-negro-de-gladston.html>. Acesso em: 17 abr. 2025.

MARQUES, Fabrício. *O Extraordinário e o Pop, Barroco e Fantástico Mundo de Miguel Gontijo*. In: GONTIJO, Miguel. Axis Mundi. Belo Horizonte: Editora do Autor, 2019.

MCNEESE, Tim. *The Great Hispanic Heritage - Pablo Picasso*. New York: Chelsea House Pub, 2006.

MELLI, Filippo (org). *Grandes Mestres: Bosch*. São Paulo: Editora Escala, 2011.

MELO, Norma Rachel G. *Pintura Contaminada*. in Miguel. *Pintura Contaminada*. Belo Horizonte: Vallourec Mannesmann, 2009.

MORAES, Eliane Robert. *O corpo impossível*. São Paulo: Iluminuras, 2017.

MOTA, Morgan da. Anunciação de Miguel. *Hoje em Dia*, Belo Horizonte, 8 jan. 2001. Cultura.

NUNES-FILHO, Augusto. *Obreiro da Arte*. In: GONTIJO, Miguel. Axis Mundi. Belo Horizonte: Editora do Autor, 2019.

PIETRO, Antonio González. *Francisco Goya - Coleção Grandes Mestres da Pintura*. São Paulo: Editora Abril, 2007. (Coleção Grandes Mestres da Pintura, Vol. 14).

PIZZO, Esníder. *Peter Paul Rubens*. São Paulo: Editora Globo, 1997. (Coleção Gênios da Pintura).

PLAZA, Júlio. *Tradução Intersemiótica*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (Org.). *História de Minas Gerais: a província de Minas*. Volume 1. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (Org.). *História de Minas Gerais: a província de Minas*. Volume 2. Belo Horizonte: Autêntica, 2014

RIBEIRO, Milton Martins. *A deformação no expressionismo*. 1962. Tese (Livre-docência) – Escola Nacional de Belas Artes, Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1962.

REWALD, Sabine. *Max Ernst: A Retrospective* in ERNST, Max. *Max Ernst: A Retrospective*. Nova York: Metropolitan Museum of Art, 2005.

ROSA, João Guimarães. A declaração de amor de Guimarães Rosa a Minas Gerais.

Revista Bula, 4 mar. 2019. Disponível em:

<https://www.revistabula.com/21511-a-declaracao-de-amor-de-guimaraes-rosa-a-minas-gerais/>. Acesso em: 20 maio 2025.

ROSENBERG, Harold. *Objeto Ansioso*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

SCHILLER, Friedrich. *Objetos trágicos, objetos estéticos*. Organização e tradução: Vladimir Vieira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018.

SHELLEY, M. W. *Frankenstein: o clássico está vivo*. São Paulo: DarkSide Books, 2017.

STEINBERG, Leo. *A arte contemporânea e a situação de seu público*. in BATTCK, Gregory. *A nova arte*. São Paulo: Perspectiva, 1973.

THOMSON, Philip. *The Grotesque*. New York: Routledge, 2017.

TRONZO, William. *The Fragment: An Incomplete History*. Los Angeles: Getty Publications, 2009.

TURPIN, Ian. *Max Ernst*. Londres: Phaidon Press, 1979.

UZZANI, Giovanna; PRINCI, Eliana. *Picasso - Coleção Grandes Mestres da Pintura*. São Paulo: Editora Abril, 2011. (Coleção Grandes Mestres da Pintura, Vol. 5).

VON MANTEUFFEL, Kurt Zoege. *Joos van Craesbeeck*. Jahrbuch Der Königlich Preussischen Kunstsammlungen, v. 37, 1916, p. 315–337. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/25168828>. Acesso em: 4 mar. 2025.

WHIDDINGTON, Richard. Art Bites: How Damien Hirst Got His Shark(s). *Artnet News*, 28 abr. 2024. Disponível em: <https://news.artnet.com/art-world/art-bites-damien-hirst-sharks-2449572>. Acesso em: 28 ago. 2025.

XAVIER, Ismail. *O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência*. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2024.

ANEXO I - ENTREVISTA COM O ARTISTA

No dia 28 de Março de 2025, realizei de forma instantânea, o primeiro contato com o artista Miguel Gontijo através de sua conta pessoal na rede social *Instagram*. Na ocasião, eu que já sabia que sua filha, Clara Gontijo, era a designer responsável por cuidar dos projetos gráficos dos catálogos das exposições do pai, imaginei que fosse também ela a responsável por gerir suas contas nas redes sociais. No entanto, para minha surpresa, recebi uma resposta direta e muito gentil do próprio Miguel. Ele me respondeu com simplicidade e entusiasmo, dizendo para eu marcar uma data e que me esperaria em seu ateliê, compartilhando o endereço e expressando prazer em me conhecer pessoalmente.

Desde o contato inicial, continuamos conversando e combinamos que a visita aconteceria no sábado, dia 5 de abril, por volta das 15 ou 16 horas. Na data marcada, eu e minha esposa fomos até a casa de Miguel Gontijo, localizada no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte e fomos recebidos de forma muito acolhedora por ele e por sua esposa. Chegando lá, nos dirigimos ao espaço onde o artista trabalha, um ambiente repleto de livros, pinturas e materiais, que refletia bem a intensidade e o repertório de seu processo criativo. Ali, entre obras, tintas e conversas descontraídas, demos início à entrevista. Falamos sobre sua trajetória, suas ideias sobre a arte e o grotesco, e também sobre as razões que me levaram a escolhê-lo como objeto da minha pesquisa.

A conversa fluiu de maneira leve e autêntica, mais próxima de um encontro entre pessoas que compartilham o mesmo interesse pela arte do que de uma entrevista formal. A seguir, apresento a transcrição dos trechos mais relevantes desse diálogo, devidamente aprovados pelo comitê de ética, e que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da minha pesquisa.

00:14:12 Miguel

E por que você me escolheu pra entrevistar?

00:14:22 Diego

Porque gosto muito do seu trabalho. Vim visitar aqui, e na Faculdade, sempre fui confrontado com uma arte conceitual que tende ao abstrato... um abstrato inerte,

insípido, inodoro... e ainda que não dissessem abertamente, era como se reforçassem a todo o tempo “Isso é a arte do nosso tempo.”. Então me confrontei com seu trabalho, e percebi que era possível fazer arte sem ser aquela coisa que não me instiga em nada.

00:18:46 Miguel

Pois é. É coisa da formação, essa coisa do belo. Olha, eu resolvi dar uma ampliada, é muito bom. É bom com força.

Eu te falei que ia te contar uma história. Na década de 80, a gente fazia um consórcio e eu fazia umas aquarelas. As pessoas ficavam pagando as aquarelas por uns 10 meses. E invés de entregar um quadro por vez, resolvi chamar todo mundo do grupo e falei: “Escolham, aí vocês já levam e pagam.” Pra não dar problema, o primeiro era escolhido por sorteio e já escolhia entre aqueles quadros disponíveis.

E assim foi feito, mas todo mundo fixou num único quadro. E este saiu para uma pessoa que todos tentaram trocar com ela, mas ela não quis trocar. Levou o quadro e todo mundo contrariado porque queria aquele. Passou-se um tempo, a pessoa voltou aqui em casa e rodeou, rodeou, para então perguntar se podia me devolver o quadro, porque a mulher dele não suportava o quadro, não queria deixá-lo na parede.

E eu disse que tudo bem, que todo mundo tava querendo esse quadro e que tenho um amigo que fica com o quadro. Que você troca com ele. E então isso foi feito, era o amigo que tinha organizado esse raio do consórcio.

Eles trocaram o quadro, passou-se um tempo, era um aniversário de um menino, eu estava na casa dele, a mulher dele abriu um baú e na hora que abriu, o quadro estava lá dentro.

Aí eu perguntei pra ele: “Nossa, até hoje esse quadro tá aqui? Você brigou tanto por conta do quadro.” E ele me respondeu que a esposa não pôe o quadro na parede, que não conseguia ficar com o quadro de jeito nenhum e me pediu para trocar o quadro. Uma amiga da Arlete queria o quadro, então eles trocaram e aquietaram a história do quadro.

Um dia, na casa dessa amiga, eu falei pra ela: “Ah, quietou o quadro aí. Agora tá na parede, até que enfim ele achou um pouso.” E ela me respondeu: “Você não reparou... a minha mãe não pode ver esse quadro. Então ele fica atrás da cadeira dela. Porque se ela vê o quadro, ela briga.”

00:21:51 Raphaela

Mas o que era esse quadro?

00:22:38 Miguel

O quadro era uma aquarela que tinha um tanto de fetos e tinha um anjo com uma foice arrebatando eles. Aliás, nem sei o que foi feito desse quadro.

00:22:59 Diego

Mas é assim mesmo. Na casa dos meus pais, colocar meus quadros na parede foi um sacrifício. Precisei insistir alegando o trabalho e o dinheiro gasto nas molduras.

00:23:13 Miguel

As pessoas têm essa coisa do belo... “Eu quero o belo. Arte tem que ser o belo.” Nunca foi para ser a beleza. A arte não pode ser indiferente. Se ela for indiferente, se você passar perto e não vê, não vale nada. Mas se ela causar repulsa, ódio, qualquer coisa que ela causar, ela valeu a pena ter existido. Se pintar uma pena curva para mim, eu não vou ver esse quadro, Eu não enxergo. É só mais uma pena curva que não tem nada. Agora eu gosto dessas coisas fortes. Seu trabalho é muito bom. Não é só o bicho morto. É o fazer, é a colocação naquele cuidado.

00:25:07 Miguel

Você fala do grotesco, mas vamos supor, o Góia. Ninguém reclama daquele quadro, Saturno devorando um filho. Todo mundo achava aquilo lindo.

Você sabe que minha formação é em aquarela e desenho. Fiz aquarela até 1981.

Em 81 eu fiz uma Aquarela que está aqui na minha casa, depois eu te mostro, e então falei que nunca mais fazia aquarela. Eu senti que a técnica é a gente que gasta. Não é a técnica que tem limite. A técnica está ali para você usar de todo jeito, mas eu senti que desgastei, que não estava mais ali. E essa coisa que você tem de trabalho forte, eu via nesse momento, não sei se você conhece os trabalhos do Mário Zavagli?

00:27:49 Diego

Conheço alguns. Ele trabalha com aquarela botânica, certo?

00:29:02 Miguel

Esse mesmo. Ele estava fazendo paisagens extremamente preciosas, um preciosismo fora do comum, o belo exacerbado. Eu olhava aquilo e pensava que se continuasse com a aquarela, eu teria que chegar ali. E eu não quero chegar ali. Eu sou sujo, eu sou contaminado. Tanto que tenho um livro chamado pintura contaminada. Eu não sou uma pessoa para chegar ali. Então eu parei com a aquarela. Eu pintei uma e no dia que eu pintei, eu estava maquinando isso antes, na hora que eu pintei disse que fazia mais. E eu vendia tudo. Minhas aquarelas eram uma maravilha. Não fiz mais. Todo mundo achou isso um absurdo.

Fiquei de 81 até 2000, fazendo pinturas que ninguém queria. As coisas iam se acumulando aqui. E eu não paro, porque sou obsessivo. Aquela coisa acumulou até o dia que chegou uma louca e falou: “vou inaugurar uma galeria, e vamos lá”. E eu, “Ninguém lembra de mim nessa altura. Tem 20 anos que eu sumi. Então, acabou o Miguel.” E eu não queria. Com honestidade e com medo de ninguém ir visitá-la. Quem iria ver? Eu não existia mais. Esse trem, se você desce, você perdeu o trem. Não tem mais como.

Aí insistente, eu fiz a exposição com as pinturas que ninguém queria. As pessoas que me compravam as aquarelas, nem olhavam as pinturas que ficavam por aqui. No dia que abriu a exposição, a exposição vendeu quase tudo. Então essas mesmas pessoas que se recusavam a olhar pra mim, porque eu era um aquarelista, me deram voto, começaram a querer minhas pinturas. Precisou do outro me validar, porque se o outro não te validar, você não é reconhecido.

Honestamente, eu acho que eu não sei pintar. Porque a minha pintura, nada mais é, do que uma aquarela. Eu engano pintando e quando eu não sei pintar, eu desenho. O que eu não sei desenhar, eu pinto. Então eu mesclei essa coisa.

Depois dessa exposição, eu me senti um pouco gratificado, mas mesmo assim ainda suspeitava do meu trabalho. Aí eu dei de cara com *Guernica*, eu já a conhecia, mas eu fui lá ver de novo. Na hora em que revi *Guernica*, ela me deu tudo que eu queria. Aí entra a arte, por conta do design. *Guernica* não é uma pintura, é uma bobagem. É um tanto de uma cor, aliás é uma cor única, com desenho por cima, um desenho solto, irreverente e eu olhei aquilo e pensei: “É o mundo que eu estou querendo.”

Tanto que, olha a minha tatuagem. Ali em cima tem isso, o solzinho da *Guernica*. Ela me acompanha em quase tudo quanto é quadro. Eu coloco esse símbolo dela ali, porque

foi ali que eu acordei e falei “ó que merda?” Eu tô fazendo e já tinha alguém que conseguiu, fez muito antes de mim.

00:32:56 Diego

Já estava abençoado?

00:32:58 Miguel

Já estava abençoado por ter seguido aquele caminho e não saber pintar. Porque o Picasso que eu adoro, não sabia pintar. A pintura do Picasso é feia, é ruim. Se você olhá-la como pintura, não é grande coisa, mas como ideia como desenquitude, é uma maravilha.

Agora você imagina, você com medo dos dos bichos dele e no dia que ele bota uma pessoa pra pintar o retrato e deforma ela toda, bota ela cubista.

A cara da pessoa na hora que viu aquilo.

00:33:40 Raphaela

Para uma pessoa leiga, como cidadão médio, por assim dizer, é muito difícil, para a pessoa entender que a obra precisa comunicar.

Eu acho lindo o traço dele, ele tem mania de todas as pequenas datas comemorativas nossas como aniversário de namoro, de fazer um cartão para mim e ele se desenha para mim, numa versão caricatura. E são coisas lindas, porque ele desenha muito bem, mas eu entendo que o tipo de trabalho que ele faz para arte, é muito difícil de achar mercado.

00:34:33 Miguel

Não é só o trabalho dele que é difícil. Nós é que temos o condicionamento do belo que não deixa que a gente veja. Porque eu tenho quadros, está vendo aqui quadrinho ali em cima, aquele quadrado ali. Esse quadro, um cara comprou e depois me deu de presente. E eu achei ótimo, porque eu queria um quando dessa série e não tinha. Esse foi um presente de alguém que me comprou e depois me presenteou, porque ele não suportava o quadro na casa dele. Tem um feto dentro do vidro e aquilo o incomodava. Ele olhava para o quadro e dizia que só via o feto.

Então essa coisa de incomodar, acho que é um negócio cultural. Nós nos incomodamos com certas coisas. A estética até você se acostumar, leva tempo. Porque o quadro

Saturno devorando o Filho, do Goya. Eu duvido que ele não estivesse num museu se alguém olhasse para aquilo.

00:35:46 Diego

E o estranho é que as pessoas, no cinema, vêem cenas adaptadas que fazem referência à obra sem ligar às suas origens, como no filme O Labirinto de Fauno, na cena na qual a criatura sem olhos no rosto come a fada. É uma cena impactante, uma cena brutal, de uma violência crua.

É um filme lindo, mas é grotesco. Ele causa uma certa, uma coisa aqui dentro, um comichão. E as pessoas não ligam de onde vem o que vêem, E vem de lá.

00:36:22 Miguel

As pessoas não ligam à fonte. Você sabe que a agressão também não fica só ligada a isso. Eu fiz uma exposição com o Pedro Paulo Cava, que chamava-se I Modi, que são os modos.

I Modi é o Kamasutra ocidental. Ele foi feito em 1500, não sei se vocês conhecem a história dele, mas são gravuras de posições sexuais. Em 1500, o álbum e o autor foram excomungados pelo Papa, que também mandou queimar tudo, além de ameaçar de enviar o impressor à fogueira, caso ele imprimisse novamente o álbum. O cara então foge para Alemanha, mas eles queimam a Matriz, porém o Rafael, pintor famoso da Renascença, viu aquilo e escondeu no único lugar que a igreja não iria entrar, no prostíbulo. E essas gravuras chegaram até a gente.

Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Dürer, na Alemanha, fazia cenas de guerra, que eram completamente todo mundo apaixonado. Eram também gravuras, e todo mundo apaixonado com o trabalho dele, que tinha gente morta para todo lado, campos de batalha, etc, enquanto as poses sexuais eram proibidas.

Ninguém podia ver. Eu peguei esse mote, mesmo porque eu sou de uma geração, faça amor, não faça guerra. E eu combinei com os Beatles no meio, submarino amarelo, fiz uma salada enorme e fiz essa exposição.

E mesmo eu fazendo isso, um cara chegou perto de mim e disse: “Você tinha que ter me avisado. Eu trouxe meu filho.” Eu olhei e perguntei: “Cadê seu filho?”. Era um rapaz e então eu disse: “Pô seu filho, não dá para ver isso aqui?” E não tinha nada, porque

quando eu fiz, coloquei os quadros aqui para ir pra exposição e me incomodou ficar vendo sexo. Então eu peguei e desenhei um selinho de carimbo e coloquei cobrindo o sexo.

Ainda assim o cara ficou horrorizado com aquilo. E não foi o único, o Pedro Paulo Cava, que tinha feito a curadoria, virou pra mim e disse: “Miguel, tá todo mundo horrorizado.” E eu: “Horrorizado com o que? O que tem ali são as mesmas gravuras de 1500”.

00:45:41 Raphaela

A arte carece de interpretação, daí o caráter subjetivo.

00:45:46 Miguel

É subjetivo. A coisa que ele vai fazer é subjetiva, por mais técnica que ela seja, assim como a obra também é. Aí entra assim nos melindros da vaidade pessoal da pessoa. Porque o artista tem um ego muito grande. A gente acha que é muito importante, que é a melhor pessoa do mundo.

00:46:10 Diego

Não acho que seja exclusividade do artista, acho que todo mundo.

00:46:21 Miguel

Não. Esse universo da arte é pior. Eu tenho uma situação aqui, onde num dia qualquer, me pegaram de improviso para ir lá na TV Cultura, para uma entrevista que era ao vivo. Eu, a Sara Ávila, que era a grande Sara Ávila e mais uns quatro ou cinco artistas. Na hora que a gente entra pra participar da entrevista, eles passam um pó na gente, pra tirar o brilho. E durante a entrevista, o Luís Henrique, ele olhava pra mim e apontava, dizendo que meu nariz estava brilhando. E eu comecei a prestar a atenção para que meu belo nariz brilhava. Eu não prestava atenção ao que estava acontecendo e o entrevistador então perguntou uma coisa pra uma das convidadas, e essa artista, que é muito conhecida, falava sobre o prazer de fazer uma obra de arte, que o prazer era imenso, que ela se sentava e se deliciava pra poder pintar. E isso eu escutei, mas eu estava preocupado com meu nariz. Aí o cara vira e diz: “E você, Miguel? Concorde com ela?” e eu respondo: “Não. Arte pra mim não é isso. Pra mim, ela me exige muito. Não

é uma coisa de eu sentar e ter prazer. Eu tenho prazer quando eu tenho uma fruição da obra do outro, mas do meu fazer, não.”

00:48:19 Diego

É sempre um exercício de sangrar, não acha? Para mim sempre exige muito esforço, é como regurgitar algo.

00:48:22 Miguel

Para mim é um exercício sangrar. Mas agora, pergunta se essa moça, isso já tem muito tempo, olhou para minha cara? Não olha. Já estive na casa dela, ela passou e pisou no meu pé. Não perdoa nunca.

00:49:08 Diego

E quando você participa de uma exposição, te dá um pouco de vergonha alheia, porque é aquela parte ruim que está ali. E você fica se perguntando se alguém vai notar que é exatamente essa carga ruim sua que está ali na parede.

00:49:22 Miguel

Eu nunca fiz uma exposição, que após a exposição, eu não ficasse deprimido. Na hora que acaba aquilo, que primeiro, a própria vernissage já é deprimente, porque tudo aquilo é falso. As pessoas estão ali para cumprir um rito social, não está ninguém ali para ver a exposição. Eles podem até depois ver alguma coisa, mas naquele momento, não. E você tem de ficar aguentando os beijinhos, e aquilo vai sufocando a gente. No dia seguinte, você está aquele branco, isso é uma merda. Aquilo não vale nada. Eu nunca senti prazer com isso.

Uma vez eu estava me sentindo, péssimo, chega aqui um cara senta aqui em casa, senta ali, e ele virou pra mim e falou assim: “Alguém vai atender a porta?” E eu respondi que não. Perguntou se eu havia desligado o telefone, o que também respondi que não, me indagando de porque desligá-lo. E ele disse: “Que isso, cara. Você fez uma exposição ontem. Hoje vai ficar o tempo todo o povo atrás de você.” Eu fiquei numa depressão no dia seguinte, eu faço tanta exposição, ninguém nunca veio aqui, ninguém nunca bateu na minha porta. Será se tem alguma coisa errada? Eu fiquei uns três dias, até que eu tive coragem de perguntar a uma professora da UFMG, que era uma excelente pintora, que era a Mariza Trancoso, “Marisa, quando você faz exposição, as pessoas vão atrás de

você?” E ela me respondeu: “Que é isso Miguel?” e eu: “Vocês têm certeza? Porque eu estou muito deprimido porque me falaram que as pessoas te assediam depois de expor e ninguém nunca me assediou.”

00:56:02 Miguel

Existe uma coisa que as pessoas que estão em torno de quem mexe com arte tem que levar em conta. A gente passa uma vida inteira afiando uma coisa chamada sensibilidade para se fazer arte, uma sensibilidade estética, uma sensibilidade auditiva, um tanto de sensibilidade que você fica aprimorando. Então, de repente, você está aqui e caiu uma xícara que quebrou, vai destruir tudo aquilo que você está afiando, pelo menos por um segundo. Então o humor aflora com uma facilidade muito grande, porque é muito complicado isso. Agora chamar Diego (Di-ego) é mais complicado ainda.

01:03:17 Diego

O Miguel, quando foi que você se descobriu artista? Pode me contar um pouquinho da sua história.

01:03:24 Miguel

Não tenho modéstia nenhuma no que eu vou falar. Eu não me descobri como artista até hoje. Primeiro eu sempre achei que a arte é uma coisa tão grande, tão imensa, que acho que o que faço, é só arranhar. E quando digo que não estou modesto, falo porque quase todo mundo que conheço, também está só arranhando. Porque o universo do artista, do artista de verdade, aquele que fez alguma coisa que interfere no rumo das coisas, é um universo que eu não consegui alcançar e nem vou alcançar nessa altura da minha vida.

Independente disso, eu nunca tive a pretensão de ser um artista antes. Eu queria ser cineasta. Porque eu adorava Fellini, tanto que já escrevi que Fellini era meu superego, e eu queria aquele negócio. Depois quis fazer teatro de boneco, mas aí aparece magistralmente o Álvaro Apocalypse com o Giramundo e destruiu meu teatro de bonecos. Eu nunca superaria o Álvaro Apocalypse.

Minha formação de criança é em música. Eu estudei música durante muito tempo, mas não arranjo nada e não sei tocar nada. Então eu não sou nada a que me propus com relação à arte. Eu virei pintor por acaso. Tomei bomba no vestibular e um dia, vi na porta do Palácio das Artes uma faixa com os dizeres Curso Livre de arte - Escola de Guignard, Desenho, Pintura e História da Arte. E me interessei por História da Arte.

Quando eu cheguei, tinham todas as matérias, menos história da arte, então eu iria desistir. Já havia pago a matrícula, mas não iria fazer. Não queria pintar, não queria gravar, não queria mexer com cerâmica. Então uma professora, Odila Fontes, me chamou e disse: “Não, vamos tentar”. Cheguei em uma aula de modelo vivo, me deram um papel, eu comecei a desenhar. Daí, mostrei também uns desenhos que eu copiava, até porque acho que sempre fiz uma cópia na vida. As pessoas ficam muito preocupadas com isso, mas é cópia mesmo.

Eu não sou um artista criador.

Se Deus, dentro da nossa concepção judaica cristã, precisou da costela de Adão para poder fazer a Eva. Eu também preciso de uma costela para poder fazer qualquer coisa e eu não sou Deus. Então eu tenho referências o tempo todo.

Aí uma coisa começou e a vida me empurrou. Aí fiz vestibular, fui para a História, acabei o vestibular. Da coisa da História, fui fazer Filosofia, a vida fugindo... mas eu também não queria ser professor, então História e Filosofia pra que? Eu acho que eu sou uma negação de mim mesmo o tempo todo, mas gostei de ter feito História e Filosofia. Assim como em 2000, já velho, eu fui fazer a pós-graduação em História da Arte pela Escola Guignard, pois não tinha nenhuma formação em artes. Foi só aí que eu entrei numa universidade de arte e fiz isso por mim, pois eu já estava ficando velho e o ficar velho exigia de mim um olhar mais aguçado. Então fiz para poder me proteger de mim mesmo.

01:08:16 Diego

Eu observo em suas obras o uso elementos dissonantes que a princípio não parecem fazer sentido, mas quando a gente observa com mais atenção, a relação entre eles cria diferentes significados. Como você estabelece esse processo?

01:08:30 Miguel

Eu acho que o meu mote é esse mesmo. É pegar coisas opostas, o sagrado e o profano, o certo e o errado, eu caminho dentro disso, eu trabalho com símbolos, eu capto um, capto outro e coloco os dois juntos. Porque eu acredito que na medida que você está com os dois, você cria um terceiro. E eu deixo isso com o espectador e eu também sou espectador disso.

Mas quando eu coloco esses símbolos, essas coisas, essas imagens que já são consagradas culturalmente. Eu jogo ela para um quadro, ela forma ou cria uma dimensão que para mim é nova na medida que esses dois universos dialogam.

A mesma coisa aconteceu quando eu fiz a exposição que te falei, que se chamou I Modi. Onde peguei dois momentos na Renascença, um dos momentos é o álbum chamado I Modi, outro momento na Alemanha, onde Dürer faz cenas de guerra e, como minha geração era da Paz e Amor, eu meto os Beatles. Então eu promovo o diálogo com os dois momentos da Renascença, com um momento que eu estava vivendo, que era os Beatles.

Com esses três elementos, eu fiz uma exposição inteira.

01:10:09 Diego

Então podemos assumir que a sua obra é grotesca por juntar esses elementos dissonantes?

01:10:15 Miguel

Sim, eu adoro o grotesco. Eu posso até procurar o belo, mas no grotesco. Eu não estou desavisado, mas estou procurando o belo num lugar onde ele não está contextualizado como tal. Eu acho elementos que, para mim, vão gerar alguma coisa, alguma busca. Então, quando eu olho, quando faço um trabalho que a princípio está no grotesco, é a procura da beleza que existe ali dentro. Para mim, o grotesco é belo.

01:11:01 Diego

Se o grotesco é a representação das coisas que não poderiam existir. Você considera que ele tem um papel lúdico em sua obra no sentido de você experimentar e combinar diferentes imagens para criar aquilo que ninguém nunca viu?

01:11:18 Miguel

Concordo. Eu acho que você já percorreu de tudo isso aí. Não tenho muito a que acrescentar.

01:11:35 Diego

No seu catálogo da exposição Megaleanas, você faz referência a vários outros artistas. Eu identifiquei Picasso, Arcimboldo é, Damien Hirst, Marcel Duchamp, Tarsila do

Amaral, Andy Warhol, etc. De que maneira esses artistas influenciam o seu trabalho ou você se relaciona com eles?

01:11:58 Miguel

Essas imagens na realidade, quando eu coloco essas imagens, no caso da exposição *Miguelianas*, ao final do catálogo, eu até ponho essas referências desses artistas que estão presentes nas pinturas. Mas em nenhum outro lugar, você vê isso. Porque esses símbolos são muito massificados, são todos os elementos que a cultura já consagrou. Então se eu pego um Abaporu e coloco no meu quadro, todo mundo sabe o que é o Abaporu. Minha intenção é essa, que ele vá dialogar com outro personagem. No caso, acho que o Abaporu conversa com o profeta de Congonhas.

À medida que esses dois elementos juntos num quadro para criar um universo, para criar uma estética e um não ficar ferindo o outro, eu acho que esta é a minha preocupação é de que nem estátua da Igreja de Congonhas e nem tão pouco a Abaporu, um não possa agredir o outro e nem agredir o espectador. É sobre criar a ilusão de que eles poderiam estar juntos. Nossa cultura é muito isso, nós somos excessivos, temos informações o tempo todo. O cerne das *Miguelianas* se trata de buscar a minha brasilidade e eu me pergunto como?

Minha formação é no cinema americano. Antes do Abaporu, eu era o cinema americano, eu era a música americana, eu era o country americano. Muito embora eu seja de uma cidade do interior de Minas, mas naquela cidade do interior, o country que eu conhecia era americano.

Os livros não me traziam o universo comum, as revistas traziam seleções que nem eram brasileiras. Todos os assuntos que me formaram culturalmente não eram só brasileiros. Então, quando eu li Monteiro Lobato, na infância, que me trouxe uma brasilidade, eu me confrontava com um universo quase desconhecido. Eu estava afogado nele e não o conhecia de tanta coisa que vem de fora. Então, eu não tenho como me desvencilhar desse Miguel, que teve esse tanto de informação, pra pegar um Miguel puro, um Miguel brasileiro. Eu gosto muito do Brasil mas não posso falar que eu sou só brasileiro. Não tenho essa ingenuidade.

01:15:11 Diego

Eu percebo que há uma mescla de referências em suas pinturas. Como você considera a montagem ou a colagem com a pintura e essa estética que você apropria?

01:15:27 Miguel

Quando eu coloco uma determinada imagem e não sei resolvê-la com a pintura, porque eu não sei pintar, mas eu faço o engodo. Acredito que toda arte é o engodo e então, quando não sei resolver aquele problema com a técnica da pintura, eu uso o artifício do desenho pra colocar.

Então as coisas estão mescladas dentro deste universo, dentro dessa pseudo-formação que é deficitária que eu tenho. Então eu junto uma coisa com a outra. Talvez eu tecnicamente tenha essa pseudoformação, mas eu tenho uma formação estética. Uma estética pessoal de poder olhar aquilo e desenvolver uma estética dentro de um olhar personalizado. Agora eu caso as coisas, mas não por acaso, nenhuma imagem está nos meus trabalhos por acaso. Nada. Elas entraram ali dentro de um contexto que eu pensei e elaborei muito antes do quadro existir.

01:16:53 Diego

Você cita Fellini e Greenwalt como duas referências de diretores de cinema no catálogo Miguelianas. No catálogo há também um autorretrato de você segurando um pato que eu sempre associo a Hitchcock. Ele também é uma referência sua?

01:17:13 Miguel

Esse é um retrato do Hitchcock quando ele ganhou um Oscar. Ele entra no jantar do Oscar com esse ganso na mão. Eu copiei o retrato do Hitchcock, cortei a cabeça dele, deixo até a marca do corte e botei a minha cabeça no lugar, porque eu acho que essa situação é muito própria daquilo que eu faço. Essa coisa do Frankenstein. Talvez eu poderia ter feito esse trabalho com a Mary Shelley, a autora do Frankenstein, mas o Hitchcock é desse que gosta de um suspense, que gosta de mesclar as coisas, de entrar na sua obra. Ele é um personagem, nem que seja um passante no filme e eu acho que eu sou assim.

Eu estou em todos os meus trabalhos. Já me falaram que eu sou muito autocentrado e eu sou. Só sei falar do meu umbigo. Se Eu vou falar do seu, é fofoca.

02:15:19 Diego

Você conta com uma carreira de mais de 50 anos de atividade como artista? O que te motiva a continuar produzindo?

02:15:29 Miguel

Não sei. Doença. Eu acho que existe uma doença obsessiva. Na maioria das vezes que estou fazendo alguma coisa, me questiono o porquê de estar fazendo isso. Que busca é essa? Acredito que atrás de mim ou de qualquer uma pessoa que fica obsessiva, entra a coisa que você tem medo, a coisa da morte. É sobre deixar pegadas, marcar um território. Eu acho que nada mais é do que uma tentativa de marcar território, mas é muito mais fácil a gente ser cachorro, que mijar nos postes um atrás do outro. Seria muito melhor, mas uma vez não sendo, eu vou pintando.

02:16:19 Diego

Existe alguma outra coisa que você gostaria de falar e que não falamos antes?

02:16:26 Miguel

E você não acha que eu falei já demais? Artista é visual. Eu na realidade estranhei quando você me falou que basearia nas Miguelianas. E eu fiquei quebrando a cabeça, mas poderia ser em qualquer outra coisa.

02:16:54 Diego

Escolhi o Miguelianas porque eu tenho catálogo em casa. Foi por ser acessível.

02:46:24 Miguel

Agora eu estou fazendo uns quadros, que são tão excessivos, que eu acumulo um quadro sobre o outro quadro. Coloco um em cima do outro. Ele está aqui desse jeito, sem moldura, mas se eu fosse expor, eu exporia desse jeito mesmo. Estou querendo abolir a coisa da moldura do retângulo. Eu estou muito preocupado em acabar com isso.